

ETUDE DE VULNERABILITE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

EVALUATION QUALITATIVE

MARS 2011

MADAGASCAR

Résumé Exécutif

Qualifiée souvent de « sanctuaire de la nature » et faisant partie des 25 pays « hotspot¹ » mondiaux avec ses espèces faunistiques et floristiques atteignant un taux d'endémisme proche de 90%, Madagascar, la Grande Ile, est un mini-continent, peuplé de près de 20 millions d'habitants répartis sur une superficie d'environ 590.000 km².

- **Contexte**

Les impacts des perturbations climatiques ont commencé à se faire sentir sur l'Ile. En outre, Madagascar étant un pays tropical sujet à des catastrophes naturelles récurrentes (cyclones, inondations et par moment et dans certains endroits, sécheresses accrues) les questions de la gestion de l'environnement en général, et de l'adaptation au changement climatique en particulier, deviennent cruciales et urgentes.

C'est donc à juste titre que Madagascar adhère pleinement au projet ACCLIMATE, dont l'un des objectifs est de renforcer la capacité à l'adaptation au changement climatique des cinq Etats membres de la Commission de l'Océan Indien, au travers d'une approche régionale. Parmi ces états membres, Madagascar a une position très particulière, d'une part du fait de son immensité alors que les autres îles sont des petits espaces insulaires, et d'autre part du fait de son statut de pays en développement comme c'est également le cas pour les Comores (les autres pays ayant un stade de développement plus avancé qualifié « *d'en émergence* » ou de « *développé* »)

- **Objectif**

L'objectif de la démarche conduite pour la Commission de l'Océan Indien vise à construire une stratégie d'adaptation au changement climatique à l'échelle régionale, en appui et renforcement des stratégies nationales, et pour des enjeux à caractère régional pour l'ouest de l'Océan indien. Cette construction doit être conduite selon une démarche largement participative des décideurs publics, acteurs et parties prenantes concernées. Pour ce faire, une étape importante et fondamentale est l'évaluation de la vulnérabilité du pays au regard des aléas possibles dus au changement climatique. Compte tenu du temps très court imparti pour mener cette phase de l'étude, elle se limite à une appréciation qualitative de la vulnérabilité sur la base de la bibliographie disponible et des contributions à dire d'experts des personnes ressources consultées. En outre l'analyse est conduite avec l'optique d'identifier spécifiquement les enjeux relevant d'intérêt régional.

- **Démarche**

Dans une étape préalable, une méthodologie commune pour les 5 états concernés et adaptée aux conditions de réalisation de cette étape, a été retenue et expliquée aux consultants nationaux en charge de l'étude de vulnérabilité : elle comporte notamment la définition des 12 secteurs qui ont été étudiés pour apprécier l'état de la vulnérabilité. Pour faciliter l'appropriation de la démarche et la réflexion partagée, un comité technique informel a été constitué dans le pays par les personnes ressources des ministères concernés et autres experts.

- **Analyse de la vulnérabilité par secteur**

Le présent rapport rend compte des démarches effectuées dans ce sens pour le cas de Madagascar, ainsi que les résultats y afférents.

Les échanges et constats ont conduit aux premières conclusions suivantes sur la base des conclusions de la Direction Générale de la Météorologie produites en 2008 :

D'ici 2099, la température augmentera de 0,5°C à 3°C, avec des élévations moyennes de 0,5°C environ tous les 20 ans. Quant à la pluviométrie, les précipitations moyennes annuelles diminueront de 5% à la fin du siècle sur l'ensemble de l'île. On prévoit

¹ Source : Conservation International

néanmoins une augmentation de 5% à 10% des précipitations en Décembre/Janvier/Février (saison chaude et pluvieuse).

Les saisons sont perturbées : venue tardive des pluies qui, lorsqu'elles arrivent, sont très intenses et souvent violentes ; sécheresse accentuée dans le Sud ; montées généralisées (mais inégales) de la température, même sur les hautes terres centrales ; répartition pluviométrique ayant connu des variabilités ;

Agriculture : La vulnérabilité est perçue comme **forte**

D'une manière générale, la sensibilité du secteur agricole est forte par rapport aux perturbations ou changements climatiques et repose sur: (i) La variabilité des précipitations et la fréquence des catastrophes naturelles intenses ; (ii) L'irrégularité des saisons pluvieuses, dans certains endroits, qui perturbent le calendrier agricole ; (iii) Les pressions anthropiques ; (iv) La mauvaise gestion des ressources en eau ; (v) La forte érosion des versants, et dans certains endroits, (vi) la menace acridienne

Forêt biodiversité : La vulnérabilité est perçue comme **moyenne**

Madagascar dispose d'une biodiversité d'une richesse exceptionnelle avec de surcroît un taux d'endémicité supérieur à 90% qui en fait un enjeu important pour l'ensemble des plantes, mammifères, reptiles et amphibiens, mais également les paysages. Environ 90% des forêts naturelles a déjà disparu, faisant place à des couvertures fragmentées.

Le système « forêts/biodiversité » présente une forte sensibilité, par rapport au changement climatique : les modèles de changement climatique prévoient pour 2080 une perte de 11 à 27% des habitats si des migrations sont possibles, et 17 à 50% sinon. La disparition des couvertures forestières, estimée à 100.000 à 200.000 ha/an est liée principalement aux pressions anthropiques.

L'immensité du territoire et les altitudes permettront toutefois d'offrir des zones refuges pour les espèces, avec des migrations du sud vers le nord et les hautes terres centrales.

Le programme environnemental mis en œuvre depuis 1990 a apporté des résultats significatifs sur presque tout le territoire de la Grande Ile, en particulier dans le Sud même s'il reste insuffisant dans l'Est. Avec un réseau d'aires protégées terrestres et marines qui totalise près de 1,5 millions d'hectare, Madagascar s'est engagé à tripler cette superficie et est en voie de dépasser la proportion symbolique de 10% du territoire en zone protégée/gérée recommandée par l'UICN

Concernant le milieu marin qui bénéficie également d'une biodiversité très riche, le réseau RAMP (réseau des aires marines protégées) est actif et a identifié les domaines spécifiques de la région qui sont moins vulnérables au stress climatique océanique. Les zones de mangroves sont également fragilisées (perte estimée de 10 à 15% en 2100) alors qu'elles permettent de renforcer la résilience des écosystèmes zones côtières.

Les effets du CC viendront peser encore plus sur des écosystèmes sensibles très fragilisés par la pression humaine et les pollutions

Enfin la menace des espèces envahissantes sur les espèces endémiques est un enjeu supplémentaire pour tout le territoire terrestre et marin et devrait se renforcer avec les effets du changement climatique.

Le secteur TOURISME n'a pas fait l'objet d'une analyse liée au changement climatique. En effet, jusqu'ici, dans le cas de Madagascar, le facteur influant sur ce secteur est surtout lié à la sécurité, souvent dépendant du contexte sociopolitique et presque jamais lié au climat. Avec sa richesse en biodiversité, y compris la qualité de ses récifs, Madagascar fait partie des destinations cibles pour l'écotourisme. Si cette tendance se maintient, le tourisme représente à la fois une opportunité économique pour accompagner le développement local au bénéfice des populations mais représente également un risque de pression accrue sur les ressources. Si la croissance des venues touristes se poursuit (entre 2001 et 2007 le nombre des touristes a été multiplié par 2,5), une disposition de régulation des fréquentations de sites est à prévoir.

Les ressources en eau : La vulnérabilité est perçue comme **forte**

La ressource en eau est perçue comme globalement suffisante et disponible. Toutefois elle reste très inégale dans sa disponibilité selon les régions, et les prévisions de pluviométrie et d'élévation de la température suivant les endroits vont venir aggraver la disponibilité réelle. De fait, les principaux cours d'eau alimentent « seulement » 57% du pays. Et la croissance démographique prévue va augmenter les besoins en eau et leur concentration vers les zones urbaines (population multipliée par 4 pour l'Afrique, dans les prévisions globales à échéance de 2100).

Les ressources étant principalement des eaux superficielles, elles dépendent totalement du régime des pluies et donc seront très sensibles à toute perturbation, ponctuelle (variabilité) ou durable du climat.

En ce qui concerne l'adaptation, la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) est un concept relativement nouveau à Madagascar. Bien que déjà cité dans le code de l'eau élaboré en 1999, elle n'a été progressivement prise en compte qu'autour de 2005, à travers la mise en place et l'opérationnalisation de l'Autorité Nationale de l'Eau et de l'Assainissement - ANDEA-, ainsi que la sortie des divers décrets afférents aux responsabilités de cette institution et l'envergure de ses interventions, y compris pour la mise en place du Fonds National des Ressources en Eau.

Santé publique : La vulnérabilité est perçue comme

De nombreuses maladies considérées climato-sensibles sévissent à Madagascar, comme le paludisme et les autres arboviroses (Chikungunya, dengue, Fièvre de la Vallée du Rift), la grippe et la peste.

Le lien entre santé et climat se manifesterait le plus souvent lors des événements extrêmes : sécheresses accrues, cyclones intenses et grandes inondations, et qui aggravent les cas de diarrhées, de peste et de grippe. D'autres effets seraient issus de la modification de la répartition géographique des zones de foyers d'infection en lien avec la hausse des températures et les événements pluvieux extrêmes (humidité), notamment pour le paludisme et autres arboviroses.

Le changement de climat se traduirait, dans certains endroits, par l'augmentation de l'intensité des cyclones, accompagnés le plus souvent par de fortes quantités de pluies et provoquant les inondations. La résilience aux maladies comme les diarrhées, la grippe ou la peste, dépend des capacités des régions ou des zones touchées à intervenir en amont et pendant les épisodes épidémiques. Notamment en termes de secours aux victimes, au remise en état des réseaux d'évacuation d'eau qui sinon, favorisent la stagnation des eaux et la prolifération des microbes, la pollution des ressources en eau, et créent ainsi toutes les conditions favorables à la survenue des maladies vectorielles.

Le changement climatique apparaît comme un facteur aggravant des risques sanitaires concernant les maladies à vecteur, avec des effets de seuils ou d'événements combinés qui peuvent engendrer des pandémies dramatiques.

En référence à la deuxième communication nationale sur le changement climatique, la vulnérabilité du secteur santé publique se manifeste sous des aspects d'ordre structurel et organisationnel :

- système de prévention encore insuffisant ;
- faible niveau de sensibilisation, surtout au niveau des populations rurales sur le système de lutte contre les maladies climato-sensibles ;
- faible couverture en infrastructures sanitaires adéquates ;
- poids des maladies endémiques et épidémiques (paludisme, choléra, etc.) fortement associés à une situation économique préoccupante ;
- inaccessibilité géographique et financière aux services de santé.

Des études sont en cours au sein de la cellule

La pêche et les zones côtières: La vulnérabilité est perçue comme **forte**

L'écosystème marin et côtier de Madagascar abrite 75% des macrofaunes marines de l'Ouest de l'Océan Indien, dont des mollusques, des crustacés et des poissons. D'après le Centre d'échanges d'information/ Convention sur la Diversité Biologique(Madagascar) :

Les **potentialités** halieutiques dans les zones de mangroves doivent continuer à faire l'objet de nombreuses évaluations². La capture annuelle crevette est estimée à 1.700 tonnes par an et le stock de crabes *Scylla serrata*, évalué aux alentours de 7.500 tonnes.

Les récifs coralliens constituent également des habitats de ressource de pêche. Autour de l'île de Nosy Be, par exemple, les 110 espèces de corail contiennent 154 espèces de poissons

Des projets appuyés par les partenaires du pays, et dont la plupart agissent en ciblant directement les communautés pêcheurs, sont actuellement mis en œuvre. Par exemple, la BAD, appuie les pêcheurs du Sud à travers le renforcement de capacité, et le PNUD/GEF, soutient le développement de la filière pêche dans le Sud-ouest et dans le Nord-ouest, avec l'approche « gestion durable » (pêches aux larges, veillant à la protection des récifs, développement économique de la filière).

Avec plus de 5000 km de côte, les zones côtières de Madagascar se caractérisent par une chaleur qui règne toute l'année et un climat qui varie d'un régime tropical humide dans presque toute la partie orientale du pays (avec des apports de mousson au N-E et des alizés humides venus du S-E), sec dans la partie occidentale et semi aride dans le sud de Madagascar.

Si certaines parties, ou certains écosystèmes comme les mangroves, sont encore préservées, les projections climatiques qui prédisent des cyclones plus intenses et des températures plus élevées, requièrent des prises de mesures avec des moyens conséquents. Selon sa localisation géographique et les conditions climatiques qui l'entourent (ce serait différent à Nosy-Be dans le Nord-Ouest et dans le Menabe dans l'Ouest/ Sud-ouest), chaque écosystème subira et réagira différemment par rapport à un autre, face au changement climatique. Il en serait de même pour les populations, les Vezo (Sud) traditionnellement des pêcheurs, auront plus de mal à adopter un autre mode vie si la pêche ne subvenait plus à leurs ressources.

Les zones côtières présentent des enjeux importants pour l'environnement et pour le développement de Madagascar. Le littoral malgache représente plus de 51% du territoire et abrite près de 65% de la population totale. Il comprend les milieux naturels parmi les plus riches et diversifiés du pays.

Outre les pressions exercées par les activités humaines, les zones côtières sont également les cibles directes des cyclones ; et la côte Est, en observation des activités cycloniques particulièrement importantes dans l'océan indien occidental, serait encore plus exposée.

Energie : La vulnérabilité est perçue comme

A Madagascar, la dépendance aux combustibles fossiles est encore fortement ancrée dans les habitudes, tandis que la production de charbon et les besoins en bois de chauffe et de cuisson font encore partie des traditions et pratiques à tous les niveaux, surtout au niveau des ménages. Le bois énergie est utilisé quotidiennement par plus de 90% des habitants et représente plus de 75% de la consommation d'énergie primaire du pays, et est considéré comme la cause d'environ 100.000 ha de déforestation (*Source : Ministère de l'Environnement et des Forêts*). La production d'énergie électrique est essentiellement d'origine hydraulique, et dans une moindre mesure, thermique. Le potentiel hydraulique du pays est de l'ordre de 7800MW, mais seulement environ 3% sont exploitées, avec un

² Par exemple, en 2010, le WWF a conduit une analyse de la vulnérabilité au CC des mangroves d'une grande partie de la partie Ouest, tout en considérant les autres aspects environnementaux et sociaux. Cf. Bibliographie.

taux de couverture national d'environ 21%. Par ailleurs, le développement des énergies propres est bloqué par au moins deux problèmes : (i) l'insuffisance de ces potentiels, d'abord en nombre, puis à cause des investissements initiaux assez importants qu'ils requièrent, et (ii) la menace des aléas climatiques sur les installations et infrastructures de ces sources d'énergie, alors que l'énergie incidente de l'ordre de 2000kWh/m²/an place Madagascar parmi les pays riches en potentiel d'énergie solaire. Le secteur énergie peut être considéré comme de sensibilité forte par rapport au changement climatique, surtout à cause de la quasi-unique source énergétique actuelle (hydraulique) et en considération de la lenteur des démarches pour exploiter d'autres potentialités.

Transports et infrastructures : La vulnérabilité est perçue comme **moyenne**

Les voies de communication terrestre sont des routes et des pistes : 44% des routes nationales sont jugées en mauvais état, contre seulement 31% en bon état. (Source : Banque Mondiale, Note de Politique- Juin 2010). Le réseau routier mesure 49 638 km, dont un peu plus de 5.300 km sont goudronnés, et le reste, en terre. (Source : Ministère du Transport et de la Météorologie- 2009). L'absence et le mauvais état des routes ont été toujours considérés comme un handicap pour le développement, car influant sur divers secteurs, surtout commerciaux. Les infrastructures sont souvent à la merci des phénomènes climatiques extrêmes (inondations, cyclones), s'ajoutant à une détérioration avancée et un manque d'entretien et de maintenance. Le mode de transport fluvial est encore assez faible, et le transport en commun par voie ferrée, quasi inexistant.

Toutefois si le secteur est sensible au climat (état des routes, pistes et ouvrages) et son amélioration relève des politiques de développement du pays, le *changement de climat* ne modifie pas de façon significative la situation.

Gestion des risques et des catastrophes : La vulnérabilité est perçue comme **moyenne à forte**

Madagascar est le pays le plus exposé aux chocs climatiques dans l'Océan Indien : cyclones, inondations, sécheresse. Les cyclones à eux-seuls, représentent une menace permanente pour les populations vivant sur les côtes, dans les vallées exposées, et dans les villes en dehors des Hauts Plateaux. Madagascar figure parmi les 10 premiers pays exposés aux cyclones dans le monde.

La gestion des risques et catastrophes (GRC) est sous la responsabilité du Bureau National des Risques et Catastrophes (BNGRC), qui est en charge de la préparation, de l'élaboration des plans de contingence et des interventions de secours (Réponse), face aux divers aléas, dont climatiques. C'est sous la responsabilité et la coordination du BNGRC que se réunit régulièrement le Comité de Réflexion des Intervenants en Catastrophes (CRIC) qui rassemble tous les partenaires en GRC : ministères sectoriels, partenaires financiers, intervenants sur le terrain, etc.

Le CRIC n'est pas une instance décisionnelle, mais comme son nom l'indique, une entité de réflexion dont les recommandations sont importantes et prises en compte, par exemple dans l'élaboration des plans de contingence. Il est à noter que parallèlement et en complémentarité, tous les autres secteurs disposent aussi de leur plan de contingence respectif (santé, éducation, transport, etc.)

- **Conclusion, perspectives et enjeux pour la stratégie régionale d'adaptation**

Madagascar est classé comme troisième pays à risque, en termes de vulnérabilité au changement climatique. Le changement climatique, en perturbant les modes de vie et de production, bouleverse inévitablement la société et les communautés. Des familles entières peuvent être amenées à migrer, pour fuir la désertification et se déplacer vers des localités plus propices en termes de ressources en eau (cas dans le Sud), tandis que d'autres peuvent ne pas se redresser à tous points de vue après avoir subi plus d'un

cyclone au cours de la même saison (cas fréquents sur les Hautes Terres et dans la partie Est et Sud-Est).

De l'autre côté, ces déplacements peuvent générer des conflits fonciers, ainsi que des conflits issus des concurrences du point de vue activités : des anciens éleveurs par exemple, peuvent se convertir dans de nouveaux métiers, selon la zone de migration.

La destruction des habitats, la réduction des espèces faunistiques et floristiques, ainsi que la perturbation des modes de fonctionnement des écosystèmes quant à elles, conduiront aux ralentissements voire à la disparition des services environnementaux sensés être fournis par ces écosystèmes, impactant la sécurité alimentaire et toute activité, en général.

Les politiques publiques nationales ont pour finalité première le développement des infrastructures, et des aménagements et des services publics prioritaires. Dans cette optique la prise en compte des effets du changement climatique doit permettre d'éviter les erreurs d'aménagements (concentrés sur les zones littorales), et promouvoir des stratégies d'adaptation dans la conception et la mise en oeuvre des actions.

La stratégie régionale d'adaptation a pour objet, entre autres, d'appuyer les pays, dans l'élaboration de leurs plans et politiques respectifs. En effet, dans le cas de Madagascar et en y regardant de plus près, le PANA actuel serait plutôt une proposition d'une série de démarche vers un « vrai » PANA. Il est indéniable toutefois qu'il y a des thèmes ou des secteurs qui constituent des préoccupations communes pour la COI, tant du point de vue social qu'économique, en les liant aux changements climatiques :

- Secteur Santé publique : la propagation des maladies ré-émergentes est à considérer de plus près, dans la mesure où la plupart des Etats membres sont concernés et par ricochet, les échanges (de biens, de services, de ressources humaines), ainsi que le tourisme régional, peuvent en être impactés.
- Secteur Pêche/ Biodiversité marine et côtière : liés étroitement aux conditions de vie d'une part, et au maintien des services environnementaux, d'autre part (les deux étant eux-mêmes intimement liés), quid du plan d'adaptation régionale, pour lutter contre la pauvreté et pour éviter les insécurités qui seront liées à cette pauvreté ?
- Secteur Tourisme : Dans quelle mesure un plan d'adaptation pour un pack tourisme régional tenant compte du changement climatique peut être envisagé, pour un développement économique de la région ? L'idée serait de transformer les facteurs climatiques en opportunité, tout en traitant les éventuels facteurs de blocage comme dans le secteur santé, en complétant les actions avec ce dernier.

D'une manière générale, le plan régional pourra également apporter un « plus » pour les pays-membres, en traitant des secteurs ou systèmes qui n'ont pas été considérés au niveau national, mais qui sont pertinents pour la Région. Exemples : le transport aérien, les infrastructures portuaires, le commerce et encore une fois, le tourisme.

Sommaire

Résumé Exécutif	1
Sommaire	7
Liste des photos	8
Liste des tableaux	8
Liste des figures	8
Acronymes et Abréviations	9
1 Introduction	10
2 Démarche	11
2.1 Constitution du comité technique informel :	11
2.2 Collectes de données et documentations.....	11
2.3 Préparation et tenue de l’atelier national.....	12
3 Etat des lieux des changements climatiques et tendances	14
3.1 Récapitulatif des scenarii du GIEC appliquées à la région « océan indien »	14
3.2 Caractérisation des aléas et exposition	14
3.3 Extrêmes climatiques : Sècheresses, Inondations, Vague de chaleur.....	17
3.4 Effets indirects	18
4 Etat des lieux, évaluation qualitative de la vulnérabilité au changement climatique	20
4.1 Rappel méthodologique :	20
4.2 AGRICULTURE.....	22
4.3 FORETS/BIODIVERSITE	27
4.4 RESSOURCES EN EAU	35
4.5 SANTE PUBLIQUE	38
4.6 PÊCHE	41
4.7 ZONES CÔTIÈRES.....	43
4.8 ENERGIE	46
4.9 TRANSPORTS ET INFRASTRUCTURES ROUTIERES	48
4.10 GESTION DES RISQUES ET CATASTROPHES	51
5 Etat des lieux des actions d’adaptation et intégration dans les politiques sectorielles	54
5.1 Cadre national pour l’adaptation aux CC	54
5.2 Inventaire des actions d’adaptation.....	57
5.2.1 Information et communication nationale.....	57
5.2.2 Mécanismes d’actualisation des données sur le climat, lien entre science et décisionnaires.....	57
5.2.3 Mécanismes de surveillance.....	58
5.2.4 Actions d’adaptation au niveau local.....	58
5.3 Intégration de l’adaptation dans les politiques publiques.....	62
5.3.1 Revue de l’adéquation entre politiques sectorielles et adaptation, Revue des politiques sur les secteurs.62	

5.3.2	Politiques de réduction des risques et liens avec l'adaptation.....	62
5.3.3	Politiques de développement durable et liens avec l'adaptation.....	62
5.3.4	Actions d'adaptation en lien avec les autres pays de la COI.....	63
5.3.5	Actions d'adaptation en lien avec la communauté internationale.....	63
6	Synthèse.....	64
6.1	Matrice de Synthèse de la Vulnérabilité.....	64
5.2	Synthèse de l'analyse, bilan AFOM.....	65
6.3	Conclusion.....	73
6.3.1	Analyse des manques et des besoins.....	73
6.3.2	Recommandations pour la politique générale de préfiguration de la stratégie régionale d'adaptation- Proposition de thèmes susceptibles de relever de l'approche régionale.....	75
ANNEXES.....		76
Annexe 1:	Liste des participants à l'atelier national.....	77
Annexe 2 :	Liste des autres personnes consultées.....	79
Annexe 3 :	Support de présentation de l'atelier.....	80
Annexe 4 :	Matrice Synthèse de vulnérabilité.....	81
Annexe 5 :	Bibliographie.....	82

Liste des photos

Photographie 1:	Atelier national.....	13
-----------------	-----------------------	----

Liste des tableaux

Tableau 1:	Projections climatiques.....	17
Tableau 2 :	Matrice de capacité d'adaptation (binaire: 0 ou 1).....	21
Tableau 3:	Evolution de l'accès à l'assainissement à Madagascar.....	37
Tableau 4:	Lien entre Santé-Environnement/ Madagascar.....	39
Tableau 5:	Liste non exhaustive de programmes/ projets d'adaptation.....	59

Liste des figures

Figure 1 :	s scénarios pour 2055 : (a) projection des variations de températures (i) augmentation (i) minimale et (ii) maximale ; (b) variation pluviométrique (i) en janvier, (ii) en avril, (iii) en juillet et (iv) en septembre. (Source : Tadross et al. 2008).....	15
Figure 2:	Sites et taux d'inoculation entomologique.....	18
Figure 3:	Les zones envahies par les criquets migrateurs à Madagascar en 1997.....	19
Figure 4:	Distribution des terres irriguées.....	22
Figure 5:	Fertilité Région Alaotra Mangoro.....	23
Figure 6:	Fertilité Région Betsiboka.....	24
Figure 7:	Tendances projetées de la vulnérabilité des coraux suivant le changement climatique.....	31
Figure 8:	Sites de ponte et aires d'alimentation des tortues marines.....	32
Figure 9:	Variabilité interannuelle de la pluviométrie à Ambovombe.....	36
Figure 10:	Variations mensuelles présumées du paludisme par district.....	38
Figure 11:	Localisation des mangroves (en vert).....	41
Figure 12:	Exposition aux Cyclones.....	44
Figure 13:	Sites potentiels d'énergie hydraulique.....	47
Figure 14:	Etat estimatif des routes [.....	49
Figure 15 :	Exposition aux cyclones, Figure 16: Expositions aux inondations/an entre 1999 et 2001.....	52
Figure 17:	Fréquence Sécheresse/an entre 1999 et 2001.....	52
Figure 18:	Cadre institutionnel actuel.....	54

Acronymes et Abréviations

ACCA	Adaptation au Changement Climatique en Afrique (projet d')
ACCLIMATE	Adaptation au Changement Climatique (Projet)
AFD	Agence Française pour le Développement
ASSE	Alliance Stratégique Santé- Environnement
BAD	Banque Africaine pour le Développement
BNGRC	Bureau National des Risques et Catastrophes
CCPTF-E	Cercle de concertation des PTF en Environnement
CI	Conservation International
CIRAD	Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
CNA	Comité National Antiacridien
COI	Commission de l'Océan Indien
COP	Conférence des Parties
CPGU	Cellule de Prévention et de Gestion des Urgences
CRIC	Comité de Réflexion des Intervenants en Catastrophe
CTOI	Commission Thonière de l'Océan Indien
DCC	Direction du Changement Climatique
DGM	Direction Générale de la Météorologie
FAO	Food and Agriculture Organisation (Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture)
GEF	Global Environment Facility
GES	Gaz à effet de serre
GFDRR	Global Facility for Disaster Reduction and Recovery
GIEC	Groupe Intergouvernemental des Experts en Climat
GIRE	Gestion Intégrée des Ressources en Eau
GIZC	Gestion Intégrée des Zones Côtières
GSDM	Groupement Semis Directs de Madagascar
GTZ (devenue GIZ)	Coopération Technique (devenue « Internationale ») Allemande
IEC	Information Education Communication
JICA	Coopération Internationale Japonaise
JIRAMA	Jiro & Rano Malagasy
NORAD	Coopération Norvégienne pour le Développement
OMD	Objectif du Millénaire pour le Développement
OMM	Organisation Mondiale pour la Météorologie
OMS	Organisation Mondiale pour la Santé
PAM	Programme Alimentaire Mondial
PNUD	Programme des Nations Unies pour le Développement
PHE	Population Health Environment (Population Santé Environnement)
PSI	Population Services International
PTF	Partenaires Techniques et Financiers
SGP	Small Grant Programme
UICN	Union Internationale pour la Conservation de la Nature
UNFPA	Organisation des Nations Unies pour la Population
UNICEF	Organisation des Nations Unies pour la protection des Enfants et des Femmes
USAID	United States Agency for International Development
WSUP	Water and Sanitation Urban Poor
WWF	World Wide Fund (for Nature)

1 Introduction

C'est à juste titre que Madagascar adhère pleinement au projet ACCLIMATE, dont l'un des objectifs est de renforcer la capacité à l'adaptation au changement climatique des cinq Etats membres de la Commission de l'Océan Indien, auquel la Grande Ile appartient.

Pour ce faire, une étape importante et fondamentale est l'étude et l'analyse de la vulnérabilité de chaque secteur d'activité, liée à sa capacité d'adaptation. Le présent rapport rend compte des démarches effectuées dans ce sens pour le cas de Madagascar, ainsi que les résultats y afférents.

En outre, dans le cas de Madagascar, le lien entre la perturbation climatique et les catastrophes naturelles est assez étroit et est observé et vécu depuis longtemps. Aussi, des actions et initiatives ont été entreprises depuis plusieurs années, soit pour réduire la vulnérabilité, soit pour s'adapter aux manifestations souvent violentes et parfois extrêmes du climat.

En considérant tous ces points, le présent rapport fait état des inventaires et bilans concernant les données et informations sur la vulnérabilité de Madagascar face au changement climatique, ainsi qu'une analyse de sa capacité d'adaptation suivant des secteurs. Ces études et analyses ne peuvent pas être exhaustives ni complètes. Elles s'inspirent en grande partie des études et actions mises en œuvre par plusieurs entités concernées par le sujet. Par la suite, le présent rapport contribuera à l'alimentation du contenu du plan régional d'adaptation au changement climatique, troisième composante du projet ACCLIMATE.

Les paragraphes suivants détaillent les démarches, les états des lieux en matière d'adaptation, les synthèses des analyses de la vulnérabilité et de la capacité d'adaptation, ainsi qu'une conclusion de l'ensemble.

2 Démarche

La démarche d'élaboration de ce document a suivi le processus suivant :

- Identification des personnes et entités concernées par le sujet vulnérabilité au changement climatique et adaptation
- Documentation : physique et virtuelle, consultation bibliographique
- Formation d'un comité technique informel
- Préparation d'un atelier national et tenue de l'atelier national.
- Vue d'ensemble sur le programme de travail

2.1 Constitution du comité technique informel :

L'idée de constituer un groupe de travail informel répond aux objectifs d'appropriation de la démarche par les personnes concernées dans le pays et recueillir « en avançant » dans l'étude leur validation et observation sur l'étude de vulnérabilité. Il était également prévu de pouvoir apporter si besoin des éclairages méthodologiques ou de nouvelles informations servant à alimenter leur propre appréhension du sujet. Ce groupe de travail technique informel a été composé de l'Officier Politique de Liaison de la COI, du Point Focal Changement Climatique, du Chef de Service de l'Adaptation au Changement Climatique au sein du Ministère de l'Environnement et des Forêts, et d'un Expert GIEC de la Direction Générale de la Météorologie, ainsi que de la Consultante nationale.

A ce groupe informel ont été présentés les outils d'étude et d'analyse de la vulnérabilité/adaptation, ainsi que les résultats, après un accord commun sur les secteurs prioritaires à considérer.

Les personnes-ressources ou entités rencontrées, ou ayant fourni des documents sont listées en annexe B. Elles ont été identifiées, par rapport aux activités qu'elles entreprennent dans le domaine du changement climatique et par rapport aux secteurs au sein desquels elles évoluent, ainsi que par rapport à leurs expertises personnelles respectives.

Par ailleurs, afin d'optimiser les concertations et l'appropriation des résultats, le « comité technique informel » cité précédemment a été formé en vue de préparer l'atelier national qui sera décrit plus bas.

2.2 Collectes de données et documentations

Dès la notification, le travail a commencé par l'identification des sources d'information susceptibles de fournir des données utiles et exploitables.

Les sources d'information de base se trouvent au niveau de :

- Ministère en charge de la météorologie
- Ministère en charge de l'environnement
- Différents ministères sectoriels
- Des organisations, dont les actions touchent de près ou de loin les conséquences des effets du climat sur les activités de développement.

Les informations reçues sont organisées suivant les sujets :

- Observations et résultats des observations par rapport aux vulnérabilités
- Observations et résultats des observations par rapport aux capacités d'adaptation
- Les initiatives (passées, en cours, envisagées) en termes d'adaptation.

Les inventaires de vulnérabilité ont été préparés à partir des informations recueillies issues de la démarche précitée et avec les outils fournis lors du regroupement des experts à l'Ile Maurice, en Novembre 2010.

2.3 Préparation et tenue de l'atelier national

L'atelier national a vu la participation, outre les membres du groupe de travail informel, des personnes-ressources auprès des entités concernées : ministères sectoriels, organisations non-gouvernementales, experts scientifiques.

Les parties prenantes consultées³ étaient :

- Les personnes-ressources au sein des secteurs jugés prioritaires dans la deuxième communication nationale sur le changement climatique, dans le domaine de l'adaptation. A savoir : Forêts/biodiversité, santé, agriculture, pêche, ressources en eau, zones marines et côtières, ainsi que d'autres secteurs ou domaines estimés pertinents au regard du contexte actuel : transport terrestre, énergie et gestion des risques et catastrophes.
- Les personnes-ressources des Organisations ayant commencé et/ou mettant en œuvre des actions d'adaptation⁴ : WWF, CARE International, Projet Adaptation au Changement Climatique en Afrique (ACCA), Groupement de Semi-Direct de Madagascar (GSDM), FAO, Banque Mondiale, PAM, Fondation Tany Meva, PNUD (Programme Eau, Programme Gestion des Risques et Catastrophes naturelles), Cellule de Prévention et de Gestion des Urgences (CPGU), Secrétariat Exécutif de la Gestion Intégrée des Zones Côtières, Small Grant Programme (SGP/GEF), Météorologie,
- Expertises scientifiques : WWF, Conservation International, GIEC, ONG Vahatra.

L'atelier national s'est tenu le jeudi 20 janvier 2011.

Une vingtaine de personnes a participé (liste en annexe A), qui sont des personnes-ressources issues des entités approchées lors des interviews et collectes d'informations.

Il est à préciser toutefois que ce ne sont pas toutes les personnes interviewées durant la démarche initiale qui ont participé à l'atelier national. En effet, seules ont été invitées, celles qui peuvent apporter directement des inputs sur le thème « vulnérabilité et adaptation » et apporter des valeurs ajoutées par rapport à des expériences concrètes ou directes. L'atelier a vu également la participation d'un représentant des communautés de la partie Sud du pays, dont la venue a été facilitée par le Programme Small Grant.

La finalisation de la liste des participants s'est faite en concertation avec le Service Adaptation du Ministère en charge de l'environnement et avec l'Expert international en binôme avec la Consultante nationale. L'Officier Permanent de Liaison/COI et le Point Focal National en changement climatique y figurent en priorité.

Les objectifs de l'atelier ont été préalablement expliqués aux invités :

- Mise en contexte du projet ACCLIMATE et de ses finalités régionales
- Présentation de la démarche méthodologique pour la conduite de l'évaluation qualitative de la vulnérabilité, par l'Expert International
- Présentation des travaux d'analyse : la matrice de vulnérabilité/adaptation avec explication des démarches ayant conduit à l'analyse

³ Un grand nombre de ces parties prenantes consultées est aussi membre du Groupe Thématique Changement Climatique (GT-CC) cité au paragraphe 4.1

⁴ Avant que la thématique « adaptation au changement climatique » ne soit spécifiquement apparue comme c'est le cas depuis 2008, de nombreux projets initiés depuis plusieurs années, surtout ceux de développement, sont orientés vers cette notion d'adaptation qui tient compte des facteurs climatiques. C'est le cas de tous les projets cités.

- Travail en sous groupe pour valider, corriger, compléter la matrice d'analyse de vulnérabilité et l'identification des mesures et actions d'adaptation en cours.
- Synthèse en commun et formulation des enjeux nationaux pour le pays en termes d'adaptation au changement climatique. Identification des manques et besoins complémentaires aux actions prévues ou engagées.
- Recommandation pour la stratégie à l'échelle régionale

L'animation globale (facilitation) de l'atelier a été assurée conjointement par l'Expert international et la Consultante Nationale, tandis qu'une Assistante a assumé le suivi logistique.

A l'issue de l'atelier, il a été convenu que les participants pourraient poursuivre leurs réflexions et ajouter leurs contributions qui ont été reçues jusqu'au mardi 25 janvier 2011.

Photographie 1: Atelier national

3 Etat des lieux des changements climatiques et tendances

3.1 Récapitulatif des scénarii du GIEC appliquées à la région « océan indien »

Le 4ème rapport du GIEC (2007) énonce en outre les conclusions suivantes :

« 1. Il est " très vraisemblable " (plus de 90% de chances) que l'homme soit responsable du réchauffement observé au XXème siècle.

2. Il est " très vraisemblable " que la poursuite des émissions anthropiques mènera au cours du XXIème siècle à un réchauffement supplémentaire plus important que celui du XXème siècle. D'après les scénarios d'émissions " SRES ", le réchauffement des prochaines dizaines d'années sera d'environ > 0,2°C/décennie.

3. Selon les scénarios et les modèles, la température à la fin du XXIème siècle aura augmenté d'entre 1,1°C et 6,4°C.

4. Les modèles projettent une montée du niveau de la mer entre 19 et 58 cm, mais les processus dynamiques des glaces, dont l'importance est suggérée par des observations récentes, ne sont pas pris en compte.

5. Il y a " vraisemblablement " une augmentation de l'intensité des cyclones tropicaux (avec une certitude plus grande pour l'Atlantique Nord que pour les autres bassins). Cette augmentation a plus de chance de venir de l'influence humaine que d'autres facteurs. Au cours du XXIème siècle, il est " vraisemblable " que l'intensité des cyclones va augmenter. On a peu confiance dans les projections concernant leur fréquence.

6. Il est " vraisemblable " que certains événements extrêmes vont devenir plus fréquents et/ou plus intenses (en particulier pluies extrêmes, canicules et sécheresses). Les vagues de froid vont devenir plus rares.

7. La glace de mer diminue dans tous les scénarios : Pour certains modèles et scénarios, la glace de mer disparaît complètement de l'Arctique en fin d'été dès la fin de ce siècle³

Ces conclusions sont pertinentes dans le contexte « Océan Indien » :

- Les conclusions 1 et 2, pointent avant tout le rôle prépondérant de la pression humaine sur son environnement et les ressources dont il entend disposer pour développer ses activités.
- Les conclusions 3 à 6 montrent des tendances déjà observées dans la région de l'Océan Indien ;
- La conclusion 7, concernant la fonte des glaces dans l'Arctique, se traduit par une élévation du niveau de la mer dont les effets se font sentir dans l'espace marin et côtier de l'Océan Indien.

3.2 Caractérisation des aléas et exposition

L'état des lieux et les tendances des changements climatiques à Madagascar se basent sur le dernier chantier d'études finalisé par la Direction Générale de la Météorologie en 2008. Le GIEC a établi 40 scénarios, dont deux sont retenus pour Madagascar, par la Direction Générale de la Météorologie.

Il s'agit du scénario A2 (scénario pessimiste) et du scénario A1b (scénario optimiste). Le scénario A1b ayant été retenu comme scénario médian, particulièrement pour les cyclones.

- **scénario A2** : les émissions de CO₂ continuent de croître jusqu'en 2100

Le monde reste très hétérogène. La fécondité des différentes régions converge lentement, avec pour résultat un accroissement continu de la population mondiale. Le développement économique a une orientation principalement régionale, la croissance économique et l'évolution technologique sont plus fragmentées et plus lentes que pour les autres scénarios.

- **scénario A1B** : les émissions de CO₂ continuent de croître jusqu'en 2050 puis décroissent.

Le monde connaît une croissance économique rapide avec une réduction des différences régionales, la population mondiale passe par un maximum au milieu du siècle pour décliner ensuite et de nouvelles technologies sont rapidement mises en place.

Figure 1 : scénarios pour 2055 : (a) projection des variations de températures (i) augmentation (i) minimale et (ii) maximale ; (b) variation pluviométrique (i) en janvier, (ii) en avril, (iii) en juillet et (iv) en septembre. (Source : Tadross et al. 2008)

Pour la Grande Ile, le réchauffement a commencé dans la moitié Sud dès 1950 et s'est étendu vers le Nord à partir des années 70. En 2000, un niveau de réchauffement de la moitié Sud plus important que celui du Nord a commencé à être observé.

La tendance à l'augmentation des températures est significative à Madagascar.

Concernant la **pluviométrie**, au cours des 100 dernières années, le niveau des précipitations a connu une grande variabilité :

- Pour la partie Sud, les précipitations augmentent avec la montée de la température. Récemment, au début de cette année 2011, des pluies diluviennes

intenses viennent de sévir dans la ville de Tuléar et ses environs, faisant des victimes (2 décès ont été enregistrés et les zones basses de cette ville située presque entièrement en très basse altitude, ont été inondées, faisant une centaine de sans-abri) ;

- Dans la partie Nord, les précipitations augmentent lorsque la température diminue.
- Sur les Hautes Terres Centrales et la Côte Est, les précipitations entre les périodes Juin-Août et Septembre-Novembre ont tendance à diminuer, tandis qu'un allongement des séquences sèches est constaté.
- Sur la partie Ouest, l'intensité des précipitations a tendance à s'accroître.

Concernant les prévisions pour le siècle en cours, des modèles climatiques globaux (MCG) ont été utilisés. Avec une résolution spatiale de l'ordre de 200- 300 km, les MCG sont assez représentatifs tout en présentant des limites pour l'évaluation des précipitations et des températures à une échelle plus locale. Pour y pallier, la technique de mise à l'échelle (downscaling) a été pratiquée pour une estimation plus affinée, avec six modèles pour les précipitations, et treize modèles combinés avec un modèle climatique régional, pour les températures.

Une analyse quantitative des résultats, conduite sous la responsabilité de la Direction Générale de la Météorologie a permis de réduire les incertitudes des projections retenues.

Quant aux projections climatiques vers l'année 2055, les modèles climatiques globaux cités précédemment, par rapport aux **températures** permettent certaines prédictions, en comparant avec les moyennes observées entre 1961 et 1990 :

- L'ensemble du territoire connaîtrait une augmentation de la température, mais non uniforme :
 - Une hausse la plus importante dans le Sud : de 1,6°C à 2,6°C
 - Une augmentation plus faible sur les côtes : de 1,1°C à 1,8°C
 - Une augmentation entre 1,3°C et 2,5°C sur le reste de l'île.
- Concernant les précipitations :
 - Entre le mois de Janvier et le mois d'Avril, l'augmentation serait généralisée
 - de Mai à Juin, les précipitations diminueraient dans l'extrême Sud, tandis qu'elles augmenteraient sur le reste de l'île.
 - de Juillet à Septembre, une augmentation serait constatée dans les parties Nord, Nord-ouest et Hautes Terres, et une diminution dans les parties Est et Sud-est.
 - En Octobre, une diminution sur l'extrême Sud-est et une augmentation sur le reste de l'île
 - de Novembre à Décembre, l'augmentation serait généralisée, sauf quelques incertitudes pour l'extrême Sud et l'extrême Nord.
- Quant aux cyclones, sur la base de 1000 cyclones étudiés :
 - La fréquence et le nombre resteront inchangés
 - Mais le nombre des cyclones intenses augmenterait, et
 - De plus en plus de cyclones toucheraient la partie Nord.

Dans l'ensemble, les projections futures confirmeraient les tendances observées actuellement. En référence aux données fournies dans le Tableau 1 ci-après, d'ici 2099, la température augmentera de 0,5°C à 3°C, avec des élévations moyennes de 0,5°C environ tous les 20 ans. Quant à la pluviométrie, les précipitations moyennes annuelles diminueront de 5% à la fin du siècle sur l'ensemble de l'île. On prévoit néanmoins une augmentation de 5% à 10% des précipitations en Décembre/Janvier/Février (saison chaude et pluvieuse). Le maximum de hausse (10%) sera observé sur les régions Atsimo Andrefana, Anosy et Androy (Raholijao, 2007), tandis qu'une diminution de 5% à 30% des précipitations sera par contre envisageable en Juin/Juillet/Août (saison froide et sèche). Le maximum de baisse (20% à 30%) est prévu sur les régions Atsimo Andrefana, Anosy, Ihorombe et Androy.

Tableau 1: Projections climatiques-

Source : Raholijao, Direction Générale de la Météorologie (2007)

TEMPERATURE		PLUIE		
ANNEE	HAUSSE en °C	ANNEE	ETE	HIVER
2011 - 2030	0,5 à 1	2080 à 2099	5 à 10% d'augmentation	5 à 30% de réduction
2046 - 2065	1 à 1,5			
2080 - 2099	2,5 à 3			

Les aléas attendus seront les suivants :

- **Une élévation accélérée du niveau de la mer**, due à l'augmentation de la température des océans, et menaçant ainsi d'aggraver l'érosion côtière. Actuellement, selon les prévisions (Deuxième Communication Nationale), l'élévation de la mer est de 7 à 8 cm/an.
- Une **acidification l'océan** à cause de l'absorption de dioxyde de carbone libéré par les activités humaines, qui, en même temps, augmente la température terrestre et de la surface des océans ;
- Erosion des terres empiérée par l'intensité des pluies et des cyclones ;
- **Un régime hydrologique perturbé**, oscillant suivant les manifestations climatiques : orages violents provoquant des inondations et des crues extrêmes ; périodes de sécheresse sévères entraînant des manques d'eau, surtout dans la partie Sud ; retard de l'arrivée des pluies prolongeant les périodes d'étiage, intensification de l'évapotranspiration et menaçant de tarir les zones humides, etc. ;
- Un risque de **diminution des surfaces des mangroves** due à l'élévation du niveau de la mer, causée par l'augmentation de la température, d'une part, et par certains cyclones intenses, amenant de grandes pluies et causant des érosions, d'autre part. A Madagascar, on estime la surface de mangroves à supérieur à 300 000 ha. Elles sont situées pour la plupart sur la côte Ouest de l'île avec 29 sites recensés (Hughes et Hughes, 1992).

3.3 Extrêmes climatiques : Sècheresses, Inondations, Vague de chaleur

Les aléas auxquels Madagascar est le plus exposé sont les cyclones, les inondations et la sécheresse.

Contrairement aux autres îles de l'Océan indien, Madagascar est régulièrement sujet aux **cyclones**, aléa typique de cette partie du globe. Depuis l'année 1994, le nombre des cyclones par saison est resté plus ou moins invariable (3 à 4, rarement 5), mais leur intensité s'est aggravée. Entre 1975 et 1989, le nombre de cyclones de catégorie 4-5 (vents supérieurs à 150 km/heure) était de 18, tandis qu'à peu près pour la même durée, entre 1990 et 2004, ce chiffre est passé à 50, traduisant une nette augmentation.

Entre 1980 et 1993, les régions les plus fréquemment touchées étaient le Centre-Est et ouest, et une partie des Hautes Terres, avec des vents de 120 km/heure en moyenne. A partir de l'année 1994, les zones touchées se sont étendues, affectant également le Nord et essentiellement, le Nord-est, avec des vents moyens supérieurs à 150 km/heure.

Sur la base des phénomènes déjà observés actuellement, les extrêmes climatiques alimentant les prédictions se traduisent par les effets sur les habitats, caractérisés par des alternances d'extrêmes : grande chaleur (de 1°C à 2°C), sécheresse sévère et plus longue, cyclones plus violents, pluies plus abondantes dans certaines parties et en certaines périodes ;

Les impacts se traduiront par des inondations récurrentes, une érosion et une perte de terre, le blanchissement des récifs coralliens, une remontée du niveau de la mer, l'augmentation de la salinité des mangroves, qui entraîneront une perturbation des fonctions écologiques, ainsi que la destruction des habitats, et la menace de disparition progressive d'espèces faunistiques et floristiques.

3.4 Effets indirects

Deux phénomènes peuvent être considérés comme potentiellement liés au changement climatique et concernent les maladies à vecteur et invasions acridiennes.

Source: Institut Pasteur de Madagascar

Figure 2: Sites et taux d'inoculation entomologique.

La santé publique

Devançant le VIH/SIDA, le paludisme est la principale cause de mortalité chez la population, notamment chez les enfants et chez les femmes enceintes. Or, le changement climatique risque de favoriser la prolifération des vecteurs de cette maladie qui figure également parmi les maladies dite « ré-émergentes ». Le paludisme a par ailleurs, commencé à toucher les hauts plateaux. Alors que les zones côtières peuvent être considérées comme étant des « foyers habituels », l'élévation de la température et l'augmentation des taux d'humidité pourraient en effet accroître la survie des moustiques du genre *Anopheles* en altitude (PANA, 2006)

Bien qu'à ce jour un lien direct entre le changement climatique et le paludisme n'ait pas été suffisamment établi, les occurrences actuelles amènent le Service Santé/ Environnement du Ministère de la Santé et du Planning familial à supposer des liens forts entre le changement climatique et la prolifération des vecteurs des maladies virales (arboviroses).

Par ailleurs, des observations de ces dernières années ont montré que la hausse de la température, exacerbant la pollution de l'air, provoque certaines maladies respiratoires infectieuses, dont principalement l'asthme.

Enfin, d'une manière encore plus indirecte, la destruction des forêts qui peut être en partie due au changement climatique, constitue une perte inestimable, dans la mesure où certains types de forêt forment les principaux habitats des plantes médicinales.

Les invasions acridiennes :

Le Sud de Madagascar subit fréquemment des invasions acridiennes, accentuant la vulnérabilité de cette partie du pays par rapport à l'insécurité alimentaire. La grande invasion a débuté en 1997 ; l'aire grégarigène est située dans la partie la plus aride de l'île, au Sud et au Sud-ouest. De là, démarrent des invasions. D'après la FAO et le Centre National de l'Antiacridien (CNA) les conditions climatiques semi-arides et arides, associée à la température élevée avec l'arrivée des premières pluies, créent les conditions chaudes et humides qui multiplient les reproductions. Bien que le phénomène « habituel », et dont le facteur principal est d'abord le climat, l'invasion acridienne reste toujours néfaste. Sa maîtrise requiert impérativement le suivi continu et permanent des données climatiques, et ce, afin de veiller également à la limitation des aires d'invasion, qui « normalement » doivent rester dans le Sud. Or, en 2010, les criquets ont commencé aussi à se déplacer vers une partie des Hauts Plateaux (dans le moyen ouest), qui venait de connaître une assez longue période de sécheresse accentuée (par rapport au climat habituel de la région), précédant l'arrivée des pluies : Le CNA a observé que des essaims de plusieurs hectares sont arrivés jusqu'à Itasy et Bongolava. Les criquets sont donc sortis de leur zone grégarigène habituelle. Le phénomène peut être considéré comme ponctuel, mais également un signal pour les années à venir, quant à la perturbation du climat qui provoque des phénomènes négatifs nouveaux.

Source CIRAD : « Les criquets, une menace pour l'agriculture »

Figure 3: Les zones envahies par les criquets migrants à Madagascar en 1997.

4 Etat des lieux, évaluation qualitative de la vulnérabilité au changement climatique

4.1 Rappel méthodologique :

Selon la méthodologie commune aux 5 pays de la COI, les secteurs ou domaines suivants ont été retenus pour être pris en considération dans les analyses, lors du Benchmarking à Maurice, en Novembre 2010 :

1. Sécurité et souveraineté
2. Identité culturelle et éducation
3. Santé publique
4. Gestion intégrée des ressources en eau, cycle de l'eau
5. Agriculture, sécurité alimentaire et exploitation des forêts
6. Préservation de l'environnement et des milieux
7. Pêche
8. Planification spatiale, aménagement et infrastructures, gestion du risque
9. Energie (production, transfert et distribution)
10. Transports
11. Industrie, commerces et services
12. Tourisme

Toutefois, dans le cas de Madagascar, comme mentionné en introduction, les secteurs étudiés en priorité seront :

- l'agriculture, les forêts et la biodiversité,
- les ressources en eau,
- la santé publique,
- la pêche (dont la pêche crevette)
- les zones côtières,
- l'énergie,
- les transports et infrastructures routières,
- la gestion des risques et catastrophes.

Les 5 premiers secteurs sont considérés comme prioritaires par le ministère en charge de l'environnement, et figurent dans la 2ème communication nationale en matière d'adaptation au changement climatique. Les 3 derniers sont jugés pertinents, aussi bien pour le pays que pour le contexte océan indien (similarité, considération régionale).

Pour chaque secteur considéré, il s'agira d'apprécier l'exposition aux aléas climatiques, la sensibilité du secteur et sa capacité d'adaptation, en prenant en compte les sous-espaces géographiques, les milieux et des groupes de populations particulièrement affectés, et en précisant les effets/impacts en termes économiques, le cas échéant.

Pour cette analyse, le territoire de Madagascar est réparti en 5 sous-espaces géographiques : Est, Sud et Sud-ouest, Nord, Ouest, Hautes Terres Centrales. Ce découpage n'a aucun caractère officiel ni administratif ; il a été déterminé pour les besoins de l'étude et a été estimé comme donnant un découpage consensuel et représentatif, issu des différentes études conduites par diverses entités (études sur la biodiversité, études sur le climat, études sur les écorégions et les écosystèmes, etc.). Les milieux considérés sont les milieux terrestres, marins et côtiers.

L'analyse de la vulnérabilité utilise la démarche de détermination du degré d'exposition et de la sensibilité, ainsi que celle de la capacité d'adaptation, suivant la formule adoptée dans la présente méthodologie :

$$\text{Vulnérabilité (V)} = [\text{Sensibilité (Se)} \times \text{Exposition (Ex)}] / \text{Capacité d'adaptation (AC)}$$

La **sensibilité** du système sera évaluée qualitativement :

- faible : Pas ou peu de perturbation du système/secteur)
- moyenne : Le système/secteur est affecté dans ses fonctions mais pas dans sa structure
- forte : Les fonctions sont fortement affectées et le système est mis en danger (avec disparition du système si le seuil est atteint).

Tandis que la **capacité d'adaptation** sera estimée en fonction de la capacité de réponse par rapport aux déterminants : politico-économique, environnemental, social et sociétal, gouvernance, suivant la matrice :

Tableau 2 : Matrice de capacité d'adaptation (binaire: 0 ou 1)

<i>Réponse d'adaptation</i>	S	D	A	R	SCORE
Déterminants					
Politico-économique					
Environnemental					
Social et sociétal					
Gouvernance					
TOTAL					

- Simple (S) : la réponse d'adaptation est accessible et simple dans sa mise en œuvre
- Dynamique (D) : la vitesse de réponse est pertinente pour le système et efficace dans la durée
- Autonome (A) : elle n'est pas dépendante d'autres facteurs qui la conditionnent et la rendent incertaine
- Répliquable (R) : la réponse permet un apprentissage et une appropriation qui permet de la reproduire en toutes circonstances

Les réponses d'adaptation sont par rapport aux différents déterminants :

- *Déterminants de la résilience politico-économique* : diversité de l'activité économique, ressources humaines, gouvernance, technologie, et finance, innovation.
- *Déterminants de la résilience environnementale* : biodiversité, continuum écologique ou fragmentation, capacité de régénération/reproduction, complexité de l'écosystème ou degré d'évolution de l'espèce, etc...
- *Déterminants de la résilience sociale* : démographie, niveau de pauvreté, éducation, accès aux services de base (eau, logement, éducation, santé, pouvoir d'achat, système épargne), système de croyance, traditions et cultures, systèmes de solidarité sociale, de protection, de couverture santé, structure familiale et groupes sociaux (communauté, village, etc...).
- *Déterminants de la gouvernance* : existence d'une instance de décision, de coordination, de financement et d'action ou d'appui à la mise en œuvre des actions, qui font que le sujet sera identifié, analysé et que des réponses seront apportées en tenant compte des parties prenantes.

L'évaluation de la capacité d'adaptation se fera à partir du score total :

- 0 à 4 : Faible
- 5 à 12 : Moyenne
- > 12 : Forte

Sur ces bases, la matrice d'appréciation de la vulnérabilité par rapport à la sensibilité et la capacité d'adaptation se construit également selon un niveau d'appréciation faible, moyenne ou forte et se limite à une appréciation qualitative.

Dans l'ensemble de la démarche, les informations, surtout chiffrées, des aspects socio-économiques ont fait défaut. Ce manque est certes, assez handicapant, sans qu'il ait constitué un grand facteur de blocage.

Sur la base de cette méthodologie, les conclusions ci-après peuvent être tirées, par secteur ou système ou domaine considéré.

4.2 AGRICULTURE

Madagascar est un pays à vocation agricole. Du point de vue économique et social, l'agriculture s'avère de première importance, générant environ 26 % du PIB et employant à peu près 78 % de la population économiquement active (WDI 2009)⁵.

Or, le cycle reproductif et de croissance d'un grand nombre de plantes est fortement tributaire des plages de températures spécifiques, ainsi que des volumes et des profils saisonniers de précipitations également spécifiques.

D'une manière plus concrète, les parties Est, Centrale, Nord-est et Nord-ouest qui subiront des cyclones intenses seront sujettes aux inondations, dont l'une des premières victimes est la riziculture. A d'autres moments au contraire, la partie Est des hautes terres peut subir des déficits hydriques accrus qui vont diminuer le rendement rizicole et dès lors, les cyclones apportant des pluies lui seraient bénéfiques. Toutefois, le conditionnel est de mise, étant donné que la question pourrait plutôt se poser sur l'arrivée des pluies, arrivée souhaitée à des moments opportuns correspondant au calendrier agricole, que sur l'abondance des pluies apportées par les cyclones, qui viendront un peu plus tard et peuvent aussi détruire les cultures.

Tandis que dans la partie Sud, la sévérité des sécheresses perturbera également la pratique agricole : Dans cette région, d'une manière cyclique, les cultures pluviales sont affectées par la venue tardive des pluies, leur répartition irrégulière ou la faiblesse des précipitations (J.E Bidou et al. 2006). Les cultures de maïs, qui demandent beaucoup d'eau, ainsi que celles des haricots et du manioc ont fait entrer cette région dans un système agropastoral, qui n'est toutefois, pas toujours favorisé par le climat ni par le sol qui est progressivement détruit par la pratique du « hatsake » (culture de maïs sur brûlis).

Source : AQUATSAT/FAO (2005)

Figure 4: Distribution des terres irriguées

1 : 10% irrigation à grande échelle, > 2500 ha
3 : 28 ha : irrigation familiale, 10 ha.

2 : 17% : irrigation à petite échelle, 200- 2500 ha
4° 45% : micro-irrigation, < 200 ha

La figure 5 montre l'évolution de la fertilité des rizicultures dans les régions abritant les deux principaux greniers de Madagascar (Région de Boeny pour Marovoay et Région de Alaotra Mangoro).

⁵ D'après la Note de Politique sur Madagascar, rédigée et éditée par la Banque Mondiale en Juin 2010.

Source : Office National de l'Environnement (2008)

Figure 5: Fertilité Région Alaotra Mangoro

Les facteurs climatiques ne sont pas directement mis en cause, mais pourraient devenir des facteurs aggravant, au vu de la baisse de fertilité observée dans certains endroits : Par exemple, dans le bassin du Lac Alaotra, selon la Deuxième Communication Nationale, les rendements agricoles risquent de diminuer à cause des déficits hydriques (le stress hydrique en saison sèche s'accroîtrait en 2025, 2050 et 2100), tandis que l'érosion des sols serait accentuée.

D'une manière ou d'une autre, c'est l'agriculture en général qui fait les frais du déséquilibre climatique (riz, culture de rente, culture de subsistance, etc.). Or la culture de riz représente 60% des surfaces cultivées et 87% des exploitations agricoles. De ce fait, ce sont à la fois la sécurité alimentaire et l'économie qui sont menacées.

D'une manière plus générale, quelques exemples peuvent être cités pour illustrer la menace du changement climatique sur l'économie liée au secteur agricole :

- Menace sur l'économie : La saison cyclonique de 2008 a causé des pertes sur les cultures vivrières et d'exportation estimées à environ 145 milliards d'ariary (88,4 millions US\$)

- Menace sur le développement :
 - o Dans la Région SAVA (Nord-est), la filière vanille représente un axe de développement local très important, et son exportation constitue le fer de lance économique. La vanille de Madagascar figure toujours parmi les meilleures et les plus demandées dans le monde, malgré la production de vanilline (substitut de synthèse). Cette filière fait vivre la majorité des familles dans cette région, qui selon les perspectives 2050-2100, serait pourtant parmi les zones vers lesquelles (partie Nord) les cyclones se déplaceraient. Or, les cyclones apportant des pluies intenses risquent de détruire d'une manière durable les cultures et les habitats.
 - o Dans la partie Est, dans la Région d'ANALANJIROFO : à titre illustratif, le tableau suivant montre une estimation des impacts climatiques sur les principales spéculations du district de Fenoarivo-Atsinanana/ Région Analanjirofo (1998-2005).

Source : Office National de l'Environnement (2008)

Figure 6: Fertilité Région Betsiboka

Le projet ACCA (Adaptation au changement climatique en Afrique)⁶ rapporte que de l'avis des groupes de réflexion mis en place en 2008- 2009 et qui ont permis des échanges sur la vulnérabilité et sur les stratégies de réduction des risques, les représentants du milieu rural établissent une nette distinction entre le climat «d'aujourd'hui» et celui «d'avant», notamment concernant les extrêmes climatiques (passage de cyclone, inondation ou sécheresse)

Tableau 4 : Spéculation lien production agricole/facteurs climatiques.

Source : Direction régionale du développement rural, Région Analanjirofo

production	Pas d'inondation, pas de cyclone		Passage cyclonique, inondation, longue sécheresse	
	Rendement(tonnes/ha)	Ecart-type	Rendement (tonnes/ha)	Ecart-type
Riz irrigué	2,350	0,149	1,340	1,240
Riz pluvial	1,375	0,125	1,850	0,060
manioc	10,000	0	8,600	1,960
Mais	1,000	0	0,760	0,080
Banane	27,500	2,500	12,800	3,180
Girofle	0,420	0,280	0,270	0,370
Litchi	16,000	0,400	7,200	1,940

⁶ ACCA : Le projet Adaptation au Changement Climatique en Afrique/Vulnérabilité et adaptation des systèmes agricoles aux CC à Madagascar, est un projet de recherche, dont la mise à disposition des informations connexes aux besoins des paysans dans l'anticipation et l'adaptation, figure parmi les objectifs.

Comme reporté dans la deuxième communication nationale pour le changement climatique, dans les Régions de MENABE (Sud-ouest), de DIANA (à Ambilobe dans le Nord-ouest), et d'ATSINANANA (à Brickaville dans l'Est) : les ressources en eau risquent de diminuer, à cause de la diminution des pluies qui obligera à irriguer notamment pour la culture de canne à sucre. Ce risque de tarissement apparaît durant les mois où sont prévues des diminutions des précipitations (§ 2.2). Les prévisions disent que d'ici 2025 déjà, une chute probable de 4% (4 tonnes/ha) de la production est probable à cause du manque d'eau et paradoxalement, une trop forte augmentation des volumes de pluies (par exemple, à cause des cyclones), lorsque celles-ci surviennent, et combinée à une haute température, favorisera la prolifération des parasites, véritable fléau pour la culture.

Dans le GRAND SUD, qui se caractérise particulièrement par une grande pauvreté (manque de ressources de toutes sortes, faible taux d'éducation par rapport à la moyenne nationale, insécurité alimentaire, manque d'infrastructure sociale) et couvre les régions de l'Androy à l'extrême Sud, une grande partie de la région Sud-ouest, ainsi qu'une large partie de la région Anosy à l'extrême Sud-est, les périodes de sécheresse sont récurrentes avec des épisodes particulièrement graves comme entre 1990 et 1993, mais aussi de 1935 à 1938, 1945 à 1951 et 1957 à 1963 (Figure 7). Actuellement cette région connaît un déficit hydrique important étant donné que la pluie n'y était pas tombée durant deux années successives. Les causes sont multiples mais reposent principalement sur la faible influence de la zone de convergence intertropicale associée à la faiblesse des cyclones et la persistance d'un temps d'alizés (G. Moynot, 2010). Dans cette partie du pays, l'activité rurale repose principalement sur un système agropastoral, associant l'élevage bovin et une agriculture vivrière extensive (*hatsake*), complétée là où c'est possible, par des cultures de décrue (*baiboho*). Plus d'un million de personnes sont concernées. Il en est de même pour les animaux qui dépendent des différentes espèces végétales pour leur alimentation d'une part, et dont les conditions de vie dépendent du climat (température, pluie, etc.), d'autre part.

La pluviométrie à Ambovombe et Tuléar entre 1997 et 2005

Source: DGM

Figure 7 : Pluviométrie dans le Sud.

D'une manière générale, la sensibilité du secteur agricole est forte par rapport aux perturbations ou changements climatiques et repose sur: (i) La variabilité des précipitations et la fréquence des catastrophes naturelles intenses ; (ii) L'irrégularité des saisons pluvieuses, dans certains endroits, qui perturbent le calendrier agricole ; (iii) Les pressions anthropiques ; (iv) La mauvaise gestion des ressources en eau ; (v) La forte érosion des versants, et dans certains endroits, (vi) la menace acridienne

Le secteur présente toutefois une capacité d'adaptation, jugée moyenne, qui peut s'expliquer de la manière suivante :

En 2010, c'est le premier secteur à avoir élaboré sa politique et sa stratégie d'adaptation au changement climatique, et qui continue à développer ses réflexions vers un plan de mise en œuvre, en étroite collaboration avec la Direction Générale de la Météorologie et le Ministère en charge de l'environnement ; (bonne gouvernance)

Le secteur dispose d'un grand nombre de données et informations (résultats de recherche⁷, statistiques) qui peuvent être exploitées, combinées aux données météorologiques actuelles et futures pour permettre une compréhension nécessaire à la mise en œuvre de mesures adaptatives.

Avec plus 70% de la population impliquées dans ce secteur et générant 80% des recettes à l'exportation, l'agriculture continuera d'occuper une place prépondérante au sein du pays (économie, sécurité alimentaire, culture et tradition), et de ce fait, l'agriculture continuera toujours de bénéficier de l'intérêt des autorités en place. Par exemple, appuyés par divers partenaires comme la FAO, les renforcements de capacité de paysans en riziculture améliorée se poursuivent, ainsi que l'utilisation des variétés adaptées à la sécheresse et aux variations du climat. Madagascar est parmi les premiers pays à promouvoir l'agro-écologie, notamment à travers le Groupement des Semis Directs de Madagascar (GSDM). Créé en 2000, le GSDM est une association qui regroupe les principaux organismes impliqués dans l'agro-écologie à Madagascar, tout en s'ouvrant aux personnes physiques intéressées. L'une des principales stratégies du GSDM est de promouvoir les recherches, formations et la diffusion des techniques agro-écologiques. L'adaptation des systèmes de cultures et leur association dans les systèmes de production par les paysans fait partie intégrante du mécanisme adopté.

Le GSDM regroupe une quinzaine de membres qui œuvrent étroitement et directement au niveau des paysans. Outre les divers manuels qu'il édite, les actions et résultats de ce groupement peuvent être trouvés sur le site www.cirad.mg qui en est un partenaire d'appui important. Les divers rapports font état d'améliorations de la production agricole pratiquant la technique Semis Direct sur Couverture Végétale Permanente, par rapport aux autres pratiques. Ce genre d'initiative, supporté par l'Etat, est en faveur de l'adaptation du secteur de l'agriculture au changement climatique.

Un autre exemple d'adaptation est celui de la plantation de sorgho, lancée en 2008. Le sorgho est une plante adaptée aux régions arides comme le Sud de Madagascar. Elle requiert un minimum d'eau et d'engrais. Un kilo de semence de sorgho peut donner entre 3 et 5 tonnes avec un rendement de 1,4 tonne/hectare contre 0,5 tonne pour le maïs.

Toutefois des efforts sont encore à consentir sur la concrétisation en actions de la politique et de la stratégie. Il en est de même pour avancer vers des démarches anticipatives concernant les pratiques agricoles s'adaptant au changement climatique : ces démarches pourraient nécessiter des modifications de comportements au niveau des paysans, y compris l'acceptation de changement d'habitude alimentaire.

AGRICULTURE, SECURITE ALIMENTAIRE

Sensibilité forte X exposition forte/ capacité d'adaptation moyenne

= Vulnérabilité forte

⁷ Dont ceux du projet ACCA, ceux du Centre National pour les Recherches Agronomiques (FOFIFA), ceux de l'Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques, etc.

4.3 FORETS/BIODIVERSITE

Le système « forêts/biodiversité » présente une forte sensibilité, par rapport au changement climatique. Comme le décrit la Deuxième Communication Nationale, la vie des espèces animales et végétales dépend des facteurs climatiques essentiels (vents, température, précipitation et humidité relative). Les variations annoncées par les tendances observées entraîneront la modification à long terme de la couverture végétale, tandis que certaines espèces animales pourraient disparaître et se faire remplacer par d'autres.

La biodiversité et les ressources naturelles de Madagascar ne sont pas à l'abri des menaces d'extinction qui se présentent sous diverses formes. Ces dernières années, outre les feux de brousse, les pratiques culturelles sur brûlis, les braconnages, les exploitations illicites, les coupes abusives et désordonnées, ainsi que l'affectation déstructurée des terres et l'exploitation dérèglementée des ressources halieutiques et marines, les impacts des perturbations climatiques ont également commencé à se faire sentir sur l'île. En outre, étant un pays tropical sujet à des catastrophes naturelles récurrentes (cyclones, inondations et par moment et dans certains endroits, sécheresses accrues) les questions de la gestion de l'environnement en général, et de l'adaptation au changement climatique en particulier, deviennent cruciales et urgentes.

D'après Raxworthy et al. 2008⁸, la biodiversité de Madagascar est en train de subir des nouvelles menaces liées au changement climatique. **Avec un taux d'endémicité supérieur à 90% pour l'ensemble des plantes, mammifères, reptiles et amphibiens, l'enjeu est important.** Les paysages, par rapport à leur état et conditions initiaux ont largement évolué. Environ 90% des forêts naturelles ont déjà disparu (Ingram & Dawson 2005; Harper et al. 2007), faisant place à des couvertures fragmentées. De ce fait, les effets sur la biodiversité du présent et du futur changement climatique ne peuvent pas être les mêmes que ceux des impacts observés dans le passé, car les conditions d'évolution ne sont plus les mêmes.

Les modèles de changement climatique prévoient pour 2080 une perte de 11 à 27% des habitats si des migrations sont possibles, et 17 à 50%, dans le cas contraire (Malcolm et al. 2006). Or, dans tous les cas, les migrations sont indispensables à la survie des espèces. Quant aux plantes, sur 74 plantes endémiques étudiées, 18% ont leur aire de distribution qui augmentent et 45% qui diminuent. (Schatz et al. 2008).

Toutefois, le changement climatique ne peut pas être l'unique facteur auquel attribuer ces perturbations. En effet, en l'absence de changement climatique, les espèces et les écosystèmes sont déjà soumis à de fortes pressions, surtout anthropiques, même s'il est évident que le changement climatique perturbe la distribution naturelle des espèces et la réduction de leurs aires de répartition : les écosystèmes pourraient ne plus assurer leur fonction naturelle, et ceci influera sur le mode de vie et de production des hommes.

Il en est de même pour l'évolution des couvertures forestières, dont le changement climatique peut être un facteur déterminant tout en n'en étant pas l'unique cause. En effet, la disparition des couvertures forestières, estimée actuellement à 100.000 à 200.000 ha/an peut avoir différentes origines, dont principalement anthropiques : besoins en bois, besoins en terres cultivables, urbanisation, feux de brousse, etc.

⁸ In *Biol. Lett.* 23 October 2008 vol. 4 no. 5 590-594

Conservation International ; Wilmé et al⁹ (2006)

Figure 8 : Evolution de la couverture forestière; lien entre endémisme, aires protégées et biodiversité

Par ailleurs, l'analyse des impacts du changement climatique et de leurs liens avec la biodiversité et les forêts ne peut être uniforme sur tout le territoire, étant donné la diversité des conditions climatiques, ainsi que celles des paysages et des conditions géographiques (de l'Est, à l'Ouest, du Nord au Sud). Cette variété a été invoquée pour expliquer les modèles d'endémisme dans le passé (Perrier de la Bâthie 1921; Dewar & Richard, 2007).

La Figure 8 explique que des refuges en altitude ont été proposés comme zones de maintien des vertébrés et les populations de plantes (Rakotondrainibe 2000 ; Andreone et al 2005). Les rivières en amont (à haute altitude) ont servi de paléo-refuges, les espèces se retirant alors dans les forêts riveraines pendant les périodes sèches. Les conditions plus humides ont conduit à l'ouverture des couloirs de dispersion. Les bassins versants de dispersion (A-J), plus en amont sont séparés des autres, à plus basse altitude (les bassins versants 1-12) qui ont été isolés pendant les périodes sèches. Ainsi, il y eut perte des habitats riverains de basse altitude, rendant ces derniers plus isolés, conduisant à un endémisme élevé.

Les distributions de nombreux groupes animaux peuvent être expliquées par cette hypothèse de retraite-dispersion (Wilmé et al 2006.). Des analyses préliminaires indiquent que la flore est également conforme à ce scénario. La conservation des corridors fluviaux et l'intervention des blocs isolés de la forêt sont donc essentielles pour maintenir la résilience face aux changements climatiques à venir.

⁹ Dans Science 19 May 2006: Vol. 312 no. 5776 pp. 1063-1065 DOI: 10.1126/science.1122806

Source : Hanna L et al

Figure 9 : "Watershed Headwaters" 10

Actuellement, Madagascar compte plus de 5 millions d'hectares d'aires protégées¹¹, classifiées comme telles, en raison de leur richesse en biodiversité, les menaces, leur endémicité, leur fonction écologique et leur rôle du point de vue socio-culturel et/ou historique. Un bon nombre de corridors forestiers (Exemples : Anjozorobe Angavo, Bongolava, Ankeniheny Zahamena, Ambositra- Vondrozo) en fait partie, compte tenu du rôle crucial tenu par ces derniers dans le maintien des fonctions écologiques des écosystèmes.

Madagascar est également très riche pour son écosystème marin. Or, il est établi que cet écosystème est menacé par les blanchissements des coraux à cause de l'élévation de la température de la mer¹². Par ailleurs, les mangroves qui s'étendent sur quelques 300.000 ha, principalement sur la côte Ouest, subissent également, comme déjà cités auparavant, les impacts du changement climatique, avec les effets combinés de l'élévation du niveau de la mer, les risques d'inondation lors des pluies intenses et l'augmentation de la salinité (facteur important de destruction des mangroves) lors des fortes évaporations. Concernant les mangroves en particulier, il est important de signaler que ces écosystèmes figurent parmi les plus vulnérables aux menaces des changements climatiques : En 2100, il est estimé que les pertes de mangrove liées au changement du climat se situeraient entre 10 et 15%¹³.

¹⁰ Dans Climate Change for Adaptation in Madagascar, *Biol. Lett.* 2008 **4**, 590-594

¹¹ Source : Direction de la Conservation de la Biodiversité et du Système d'Aires Protégées, Ministère de l'Environnement et des Forêts (Janvier 2011)

¹² Dans "Assessing the impacts of climate change on livelihoods",; CI, WWF (2008)

¹³ Alongi, 2007

En Novembre 2010, un atelier sur « les recherches sur l'adaptation au changement climatique et leur application dans la Planification de la conservation marine à Madagascar » a été organisé, dans l'objectif de mettre en pratique les recommandations du grand atelier international qui s'est tenu à Antananarivo en 2008, sur "L'Évaluation de la Vulnérabilité de la Biodiversité et des Moyens de Subsistance face au Changement Climatique à Madagascar".

Au cours de cet atelier de 2010 divers thèmes ont été abordés, dont entre autres : Les recherches sur l'adaptation au changement climatique et leurs applications dans la planification de la conservation marine à Madagascar ; les résultats des inventaires biologiques marins menés dans le Nord Est de Madagascar ; la méthodologie appliquée et les résultats de l'étude de la vulnérabilité des mangroves, la modélisation de la vulnérabilité des récifs face au changement climatique, la modélisation de la distribution des espèces focales pour la conservation marine.

Des résultats significatifs de recherche ont été rapportés. Par exemple, :

- Sur les coraux : Dans les 26 sites étudiés dans le Nord-est, un faible blanchissement des coraux (une moyenne de 5 % malgré le vague de courant chaud de Février à Avril 2010) et un faible impact du blanchissement massif par rapport à l'année 1998 sont observés. Ce qui permettrait de conclure que les récifs du Nord-est de Madagascar sont thermiquement résistants. (Conservation International) ;
- Sur les mangroves : chaque catégorie de mangroves étudiée dans le Menabe, dont la totalité représente le plus grand système de mangroves de Madagascar, montre une résilience différente au changement climatique (WWF).

Néanmoins, à l'issu de cet atelier, il a été reconnu dans presque toutes les thématiques des discussions que des approfondissements sont encore à poursuivre.

En 2009, le projet « Réseau d'aires marines protégées » (RAMP) de la Commission de l'Océan Indien a identifié les domaines spécifiques de la région qui sont moins vulnérables au stress climatique océanique.

La figure 7 illustre une estimation de la vulnérabilité des récifs coralliens dans l'Ouest de l'Océan Indien.

- a) *Scénario suivant la tendance actuelle : les pratiques actuelles sont maintenues, pas d'autres mesures prises ;*
- b) *Scénario « crise » : le système écologique et social est complètement détruit ; pas de système de gouvernance établi ;*
- c) *Scénario « vert » : supposant que des principes de gestion durable sont appliqués, basés sur une vision durable économiquement, socialement et écologiquement.*

Source : (Maina & al. – 2008), dans « Mapping anthropogenic drivers of change for biodiversity conservation planning in the West Indian Ocean ».]

Figure 7: Tendances projetées de la vulnérabilité des coraux suivant le changement climatique

Par ailleurs, la richesse en biodiversité marine est caractérisée par de nombreuses espèces emblématiques¹⁴. Par exemple :

- L'archipel du Cap Amorontany au nord et les îlots de Toamasina sont des sites d'oiseaux d'espèces nicheuses ;
- Pour l'espèce d'anguille *A. mossambica*, la zone entre Madagascar et Mascareignes serait une zone d'éclosion probable et depuis 2005, d'autres civelles continuent à être échantillonnées sur la côte est de Madagascar
- Concernant les tortues marines, bien que d'autres îles fassent figure de hotspot pour ces espèces, Madagascar présente des zones de ponte et d'aire d'alimentation comme le montre la figure 8.

¹⁴ Alloncle N., Gabrié C., Nicet J.B., Quod J.P. dans Analyse Eco-Regionale Océan Indien Occidental (COI, WWF, ARVAM)

Figure 8: Sites de ponte et aires d'alimentation des tortues marines

La conservation de la biodiversité de Madagascar est également sous la continuelle menace des espèces envahissantes, dont la prolifération pourrait s'empêcher avec le changement climatique. Tous les écosystèmes sont concernés. Des chercheurs du CIRAD (2009), avec les chercheurs malgaches et australiens ont listé pour Madagascar, 21 espèces potentiellement invasives. En raison du caractère insulaire du pays, la concurrence des espèces invasives est rude¹⁵. Les introductions volontaires sont aussi importantes et certaines espèces non encore invasives pourraient le devenir avec le changement climatique. Ainsi pour la flore, plus de 400 espèces d'arbres et arbustes forestiers ont été introduites dans un réseau d'arboretums de l'île, essentiellement au cours des années 1950.

D'une manière générale, les pertes économiques liées à la perte des forêts et de la biodiversité (terrestre et marine) en relation avec le changement climatique ne sont pas encore exactement chiffrées. Néanmoins, il existe certaines estimations qui avancent par exemple, que les pertes occasionnées par les blanchissements des coraux en 1998 auraient atteint 600 millions à 8 milliards de dollars pour l'Océan Indien. Il existe également, des initiatives en cours, à l'instar de celles conduites actuellement à Mangoky-Ihotry¹⁶, par l'ONG ASITY, appuyé entre autres par Conservation International et la Fondation pour les Aires Protégées et la Biodiversité de Madagascar.

Outre des problèmes de gouvernance, la vulnérabilité de la biodiversité est aggravée par les pressions d'origine anthropique, dictées par des besoins en ressources et des besoins d'amélioration des conditions de vie (collecte de bois de chauffe, chasse, braconnage et

¹⁵ Néanmoins, selon ces chercheurs, certaines espèces productives peuvent néanmoins revêtir un intérêt économique non négligeable pour des populations démunies.

¹⁶ Le complexe Mangoky Ihotry fait partie des nouvelles aires protégées créées dans le cadre de l'engagement de Madagascar à tripler la superficie de ses aires protégées. Il a été identifié par le Birdlife International comme Zone d'Importance pour la Conservation des oiseaux. Le Complexe est géré par l'ONG Nationale ASITY dans une perspective de conservation durable.

vente illicite des richesses faunistiques et floristiques), et par des facteurs climatiques. Une variation brusque et rapide de ces facteurs climatiques (variabilité) menace la vie de la faune et de la flore qui sont incapables de s'adapter aussi rapidement.

Disposant d'un réseau d'aires protégées terrestres et marines totalisant près de 1,5 millions d'hectare au début des années 2000, Madagascar s'est engagé à tripler cette superficie par son engagement pris à Durban en 2003, lors du sommet mondial sur le développement durable. Et depuis la dernière conférence des parties sur la diversité biologique qui s'est tenue à Nagoya en Octobre 2010, le pays est en voie de dépasser la proportion symbolique de 10% recommandée par l'UICN concernant la superficie des aires protégées par rapport à l'ensemble du territoire.

Malgré les dispositifs institutionnels et les efforts déjà consentis, ainsi que l'envergure des projets et programmes développés jusqu'à l'heure actuelle et tout en tenant compte de tous ces faits, la capacité d'adaptation du système est encore moyenne, en regard de l'évolution du contexte dans tous ses aspects (politique, écologique, social, et de gouvernance).

Au début des années 90, Madagascar a mis en œuvre un vaste programme environnemental pour une durée prévue initialement de 15 ans et appuyé par les divers partenaires techniques et financiers¹⁷. Des résultats significatifs ont pu être obtenus :

- Au sein du pays, le Programme est parmi les pionniers de la réflexion et de la mise en œuvre de la décentralisation. La loi et son application sur le terrain, sur la gestion locale sécurisée (GELOSE) portant sur le transfert de gestion des ressources naturelles aux communautés de base en sont le reflet ;
- Des projets locaux ou communautaires ont été promus, grâce à l'attribution des 50% des droits d'entrée dans les aires protégées aux communautés périphériques, pour lesdits projets, appuyés par les autorités locales ;
- Les tableaux de bord environnementaux au niveau des régions sont régulièrement produits ;
- Les opérateurs économiques de tous secteurs ont commencé progressivement à se conformer à la mise en compatibilité des investissements avec l'environnement et s'acquittent des redevances y afférentes ;
- L'écotourisme est devenu un des secteurs pourvoyeurs de devises à Madagascar ;
- Un début d'intérêt du secteur privé aux « affaires » environnementales. Quoiqu'isolées, des actions de boisement, de restauration, de promotion des communautés locales de base pour la prise en main de la gestion de l'environnement ont été initiées ;
- Des capacités ont été renforcées en termes de recherche environnementale fondamentale et appliquée ;
- La Fondation pour les Aires Protégées et la Biodiversité de Madagascar (FAPBM) a été créée, en vue d'assurer la durabilité de la gestion des aires protégées et les actions de conservation de la biodiversité ;
- Les nouveaux enjeux, qui sont venus un peu plus tard, comme les problématiques de l'énergie, des industries extractives vis-à-vis de l'environnement et surtout le changement climatique, ont été progressivement pris en compte ;
- Et non des moindres, malgré divers problèmes, les autorités successives reconnaissent la nécessité et redoublent d'effort pour la mise en place d'aires protégées, à visage humain et formant un tandem avec le développement.

Le programme environnemental a touché presque tout le territoire de la Grande Ile, bien que certaines parties comme le Sud semblaient plus privilégiées, tandis que d'autres, comme une partie de la zone Est, non suffisamment couvertes.

En référence à la note de politique de la Banque mondiale en Juin 2010, du point de vue de la biodiversité, des progrès significatifs ont été réalisés en matière de conservation des espèces.

FORETS et BIODIVERSITE

**Sensibilité moyenne à forte X exposition moyenne/ capacité d'adaptation faible à moyenne
= Vulnérabilité moyenne à forte**

¹⁷ Coopération multi/bilatérale, ONG et Institutions Internationales, Fondations, Universités.

Le secteur TOURISME n'a pas fait l'objet d'une analyse liée au changement climatique. En effet, jusqu'ici, dans le cas de Madagascar, le facteur influant sur ce secteur est surtout lié à la sécurité, souvent dépendant du contexte sociopolitique et presque jamais lié au climat. Avec sa richesse en biodiversité, y compris la qualité de ses récifs, Madagascar fait partie des destinations des « amoureux de la nature ». De ce fait, l'écotourisme constitue un des principaux pôles de ce secteur : visite des aires protégées, plongée sous-marines, observation des dauphins, écotourisme villageois et communautaires. Ainsi, si cette tendance se maintient, le tourisme sera lié à la conservation des différents écosystèmes terrestres et marins, aussi bien pour leur beauté que pour les intérêts scientifiques qu'ils apportent. Comme mentionné précédemment, la motivation des venues n'est pas directement liée au climat, mais ce serait plutôt au pays de prendre les dispositions nécessaires, afin que le changement climatique ne freine pas la tendance déjà largement amorcée (De 2001 à 2007, par exemple, le nombre des touristes a augmenté d'environ 2,5 fois). (*Source : Ministère en charge du tourisme*).

Enfin, il est à noter néanmoins que des recommandations par rapport à ce secteur tourisme sont émises, à la fin de ce document.

4.4 RESSOURCES EN EAU

En 2010, le rapport édité par le programme WSUP (Water & Sanitation for the Urban Poor) évalue la vulnérabilité du secteur Ressources en eau pour l'ensemble de Madagascar, comme faible. Le programme utilise 9 indices standards mondiaux¹⁸. Toutefois, cette estimation se réfère à l'abondance **relative et globale** en ressources en eau à Madagascar, sans tenir compte des variations régionales, ni de la complexité du climat aride dans le Sud. De l'autre côté, le 9^e indice qui est celui de la vulnérabilité climatique proprement-dit est estimé de « moyen à élevé » mais ce résultat semble avoir été « dilué » dans l'évaluation globale.

Bien qu'important, ce rapport du programme WSUP ne sera donc pas l'unique référence pour cette partie « ressources en eau ».

Le présent rapport essaie de tenir compte des variations régionales, de la particularité du cas de sécheresse dans le Sud et le problème de salinité qui lui est lié, de l'inégalité des distributions des ressources, des prédictions en matière de pluviométrie et d'élévation de la température suivant les endroits et du fait que les principaux cours d'eau alimentent « seulement » 57% du pays.

La diversité des zones climatiques de Madagascar fait de la Grande Ile un ensemble non homogène d'un point de vue de la disponibilité des ressources hydriques.

Au-delà de cette diversité, on peut néanmoins dégager quelques constantes¹⁹ :

- L'existence dans la quasi-totalité du territoire d'eau de surface ou à faible profondeur en quantité suffisante, **en première approximation**, pour satisfaire les besoins de base de la population autochtone. En effet, partout où il y a des hommes, il y a de l'eau, et tout village possède nécessairement son propre système d'approvisionnement. Toutefois, au-delà de la quantité, c'est surtout la qualité de l'eau qui pose problème.
- L'absence de distribution publique ou privée d'eau potable dans les zones rurales ou semi rurales. Sur les 25% des ménages ayant accès à l'eau potable dans toute l'île, 83% vivent en milieu urbain. Les besoins du milieu rural ne sont donc que marginalement couverts et c'est vers cette population que des efforts importants doivent être fournis.

On estime les besoins en eau de boisson et de cuisine entre 5 et 15 litres par jour et par habitant. C'est donc quelque 60 à 100 millions de litres d'eau potable que Madagascar devrait fournir quotidiennement dans l'avenir pour que la population malgache puisse satisfaire ses besoins en la matière. Selon le Ministère de l'eau, sur le plan hydrologique, Madagascar avec ses 3000 km de fleuves et rivières, est suffisamment pourvue d'eau, que ce soit sur le plan des eaux de surface que sur le plan des eaux souterraines, mais elles sont irrégulièrement réparties spatialement et temporellement.

Le régime des eaux est très lié à celui des précipitations. Plus les forts orages sont fréquents au cours d'une période (saison, mois, semaine) plus l'eau est abondante ; plus le climat est capricieux, plus le régime hydrologique est capricieux. Avec des précipitations très variables selon les régions climatiques, allant de 400 mm dans la région Sud aride et 3 700 mm dans la région Est très pluvieuse, l'alimentation en ressources en eau en est influencée.

¹⁸ Index rareté de l'eau ; dépendance en eaux souterraines ; retrait total d'eau douce par rapport au total des ressources renouvelables en eau douce ; approvisionnement annuel en eau renouvelable ; vulnérabilité de l'homme ; rang par rapport à la corruption ; sensibilité et capacité d'adaptation ; indice de sensibilité ; indice de vulnérabilité climatique.

¹⁹ Source : Projet de fourniture d'eau potable (2006). EUROTAB SA

La figure 9 reflète un des aspects de la variabilité dans le Sud, par rapport à la pluviométrie. Les saisons déficitaires arrivent par séquence de 1 à 6 ans (3.5 ans en moyenne), tandis que les rares périodes où des excédents sont observés sont marquées par le passage de cyclone (1978, 1994). Les cyclones sont généralement accompagnés de vents forts (100 – 150 km/h) et de pluies intenses et exceptionnellement abondantes (précipitation décennale sur 24h évaluée à 110 mm), qui génèrent des crues brutales.

Source : Direction Générale de la Météorologie

Figure 9: Variabilité interannuelle de la pluviométrie à Ambovombe.

Le réseau hydrographique au niveau du bassin d'Ambovombe a un caractère diffus. Il ne fonctionne sur la totalité de son parcours que lors de pluies très importantes (ce qui est rare). Le reste du temps, les eaux s'infiltrent ou s'évaporent sur les cours principaux et secondaires, avant d'atteindre la partie centrale de la plaine.

Une aggravation de la sécheresse hydrologique et agricole est perçue depuis ces 20 dernières années à travers les indices suivants : raccourcissement de la durée de maintien en eau des mares et des ruisseaux saisonniers, et assèchement des sources et disparition des zones très humides.

Le Ministère de l'Eau (2010) présente cette perturbation sous deux formes :

- Instabilité du régime hydro-pluviométrique rendant la maîtrise de l'eau plus difficile ;
- changement de la qualité biophysique des eaux.

A court et moyen termes, le Ministère de l'Eau préconise d'entreprendre des actions consistant à la régénération du fonctionnement normal du cycle de l'eau, afin de lutter contre ce phénomène de changement climatique : le cycle de l'eau est le facteur déclencheur de la répartition climatique. De ce fait, ce cycle y joue une fonction indéniable : si la perturbation du changement climatique perturbe les ressources en eau, réciproquement, la perturbation actuellement observée de ce cycle de l'eau est également une menace pour le climat. Aussi, dans son plan d'action, le ministère prévoit d'agir sur l'équilibre du cycle de l'eau et sur l'augmentation des taux d'infiltration dans les sols.

En ce qui concerne l'adaptation, il s'agit notamment de la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE). La GIRE est un concept relativement nouveau à Madagascar. Bien que déjà cité dans le code de l'eau élaboré en 1999, elle n'a été progressivement prise en compte qu'autour de 2005, à travers la mise en place et l'opérationnalisation de l'Autorité Nationale de l'Eau et de l'Assainissement – ANDEA-, ainsi que la sortie des divers décrets afférents aux responsabilités de cette institution et l'envergure de ses interventions, y compris pour la mise en place du Fonds National des Ressources en Eau.

Auparavant, et ce, jusqu'à un passé relativement récent, les problématiques « eau et assainissement » se sont limitées aux seules considérations de l'eau potable (accès, construction d'infrastructure, désinfection, etc.), en méconnaissant les problèmes en

amont : les ressources en eau, leur distribution, leur disponibilité, leur gestion et leurs utilisateurs/usagers et gestionnaires, la gouvernance centralisée et décentralisée, l'assainissement, etc. Cette situation est d'ailleurs reflétée par la mise en place d'un ministère, uniquement affectée aux ressources en eau, seulement au cours de l'année 2008 et dont le mandat est de traiter ces problèmes en amont tout en considérant ceux en aval (accès à l'eau potable), et en renforçant ses capacités (ressources humaines, technologiques) afin de faire face à ces défis.

La fragilité actuelle des bassins versants et leur sédimentation liée aux pluies et érosions, le manque de pluie impactant sur la qualité et la quantité des ressources eau, l'allongement des périodes d'étiage, la gestion de conflits des usagers et des utilisateurs, les sujets sur la redevance, sont autant de questions qui relèvent de l'importance de ce secteur et des efforts encore à consentir, en considérant les conclusions actuelles sur les prédictions futures (2050) : tendance à la hausse mais inégalement répartie de la température, diminution des précipitations dans certains endroits durant certaines périodes de l'année, cyclones devenant plus intenses, aggravation du manque de précipitations dans certaines parties du Sud.

La vulnérabilité du secteur se manifeste aussi à travers la forte dépendance des activités socio-économiques influant sur les régimes hydriques (pratiques agricoles sollicitant beaucoup d'eau comme le riz et les cannes à sucre, les pâturages), l'insuffisance des protections contre les crues et l'exposition quasi permanente aux pollutions.

D'autres questions devraient être également considérées, comme par exemple, comment, par quel mécanisme et avec quelles politiques les régions qui recevront des pluies en abondance durant certaines périodes de l'année pourraient subvenir aux besoins des régions déficitaires ? Comment traiter et gérer les impacts sur la qualité des ressources en eau, de l'augmentation de la température, telle que nous le montrent les prédictions actuelles ? Les initiatives comme l'installation d'impluviums dans le Sud en 2005 à la demande des populations locales (avec appui de l'Union Européenne, la Coopération Française et le GRET) pourraient être également renforcées.

Concernant l'assainissement, le tableau suivant illustre le manque dans ce domaine, malgré une tendance à une amélioration :

Tableau 3: Evolution de l'accès à l'assainissement à Madagascar

Source : Documents internes UNICEF/ Programme Assainissement- 2010]]

Année	Population urbaine (millions)	Population rurale (millions)	Assainissement amélioré (%)	
			Population urbaine	Population rurale
1990	2,6	8,6	14	6
1995	3,3	9,7	14	7
2000	4,1	11,1	15	8
2005	5,0	12,5	15	9
2008	5,6	13,4	15	10

La montée de température (dont la tendance est confirmée pour les années à venir) est un facteur important causant la prolifération de microbes et de bactéries, et qui par conséquent, affecte l'assainissement.

GESTION DES RESSOURCES EN EAU :

Sensibilité forte X exposition forte / capacité d'adaptation faible

= Vulnérabilité forte

4.5 SANTE PUBLIQUE

D'après l'Institut Pasteur, de nombreuses maladies considérées comme climato-sensibles sévissent à Madagascar. Il s'agit entre autres du paludisme et des autres arboviroses (Chikungunya, dengue, Fièvre de la Vallée du Rift), de la grippe et de la peste. Avec le changement ou la perturbation du climat, le changement du faciès épidémiologique des maladies vectorielles est matière à réflexion (*Pierre Aubry, Bernard-Alex Gaüzère*) auquel s'ajoute la pullulation des vecteurs considérés comme d'importance élevée, dans les réflexions sur le lien climat-santé.

La figure 10 ci-dessous illustre, comment, en fonction des saisons (périodes, mois) et de la biogéographie, apparaît le paludisme. La recrudescence est remarquée de Février à Mai (Février- Mars : période pluvieuse ; Avril- Mai : les pluies sont moindres mais cette recrudescence peut correspondre à la période d'éclosion des œufs pondus en février-mars). La figure nous montre que le paludisme sévit durant toute l'année, confirmant son caractère de maladie endémique à Madagascar, même si des régions sont moins affectées que d'autres et que durant les périodes où il y a moins d'humidité (à partir de Juillet à Septembre), il y aurait moins de cas.

Par rapport aux prédictions climatiques à venir, le schéma est intéressant pour « redistribuer » les variations par Région, selon la température, la pluviométrie et l'humidité.

Source: Institut Pasteur de Madagascar

Figure 10: Variations mensuelles présumées du paludisme par district.

Quant à l'augmentation des infections respiratoires aiguës (IRA), d'après les médecins et techniciens du ministère en charge de la santé, si elle n'est pas attribuable entièrement aux perturbations du climat, ces dernières y contribuent, du moins, en partie, à travers l'augmentation de la température qui exacerbe les effets de la pollution de l'air.

Par ailleurs, selon le ministère de la santé et de la planification familiale, la recrudescence des maladies liées à la montée de la tension artérielle, à la grippe et aux maladies diarrhéiques²⁰ a été observée ces dernières années, correspondant aux élévations de température par rapport à la moyenne, ainsi qu'aux précipitations.

Toutefois, d'une manière générale, les mêmes service-ressources au sein du Ministère reconnaissent que le climat, tout en étant un facteur aggravant, ne peut pas constituer à lui seul un vecteur de causes à effets sur la santé.

Le tableau 4 suivant, fournit par le même service est un essai d'illustration, encore très incomplète du lien entre la santé et l'environnement, en général :

Tableau 4: Lien entre Santé-Environnement/ Madagascar.

Source : Document Groupe de Travail Santé/ Environnement (2010)

Risques environnementaux pouvant affecter la santé	Milieu d'habitats	Effets de l'environnement pouvant avoir des impacts sur la santé	Niveau de liens entre la santé et le risque environnementaux (Nul, faible, moyen, élevé)	Niveau de risques environnementaux (Nul, faible, moyen, élevé)
Erosion	Rural	Faible productivité, insécurité alimentaire et malnutrition	moyen	Moyen
	Urbain		Nul	Nul
Sécheresse	Rural	Utilisation d'eau insalubre et risque de maladies diarrhéiques, conjonctivite, maladie de la peau		Moyen
	Urbain			Faible
Inondation	Rural	Utilisation d'eau insalubre Insécurité alimentaire Pullulation des vecteurs de maladies	élevé	Moyen
	Urbain		élevé	Moyen
Elévation du niveau de la mer	Rural	Perte de biens et pauvreté	Faible	Nul
	Urbain		Faible	Faible
Eruptions volcaniques	Rural	Dégradation du sol Insécurité alimentaire	Faible	Nul
	Urbain		Faible	Nul
Tremblements de terre	Rural	Traumatisme physique et morale	Elevé	Faible
	Urbain		Elevé	Faible
Invasion acridienne	Rural	Insécurité alimentaire et malnutrition	Moyen	Moyen
	Urbain		Faible	Faible
Pullulation des vecteurs	Rural	Recrudescence des maladies vectorielles	Elevé	Elevé
	Urbain		Elevé	Elevé
Déforestation	Rural	Survenue de peste	Moyen	Elevé
	Urbain		Faible	Faible
Perte de biodiversité	Rural		Faible	Faible
	Urbain		Faible	Faible

²⁰ Selon l'OMS en 2003 : 2,4 % de tous les cas de diarrhée dans le monde et de 2 % des cas de paludisme sont dus aux changements climatiques.

En référence à la deuxième communication nationale sur le changement climatique, la vulnérabilité du secteur santé publique se manifeste sous d'autres aspects, surtout d'ordre structurel et organisationnel :

- système de prévention encore insuffisant ;
- faible niveau de sensibilisation, surtout au niveau des populations rurales sur le système de lutte contre les maladies climato-sensibles ;
- faible couverture en infrastructures sanitaires adéquates ;
- poids des maladies endémiques et épidémiques (paludisme, choléra, etc.) fortement associés à une situation économique préoccupante ;
- inaccessibilité géographique et financière aux services de santé.

Le lien entre santé et climat se manifesterait le plus souvent lors des événements extrêmes : sécheresses accrues, cyclones intenses et grandes inondations, et qui aggravent les cas de diarrhées, de peste et de grippe.

Concernant ces trois derniers cas, le changement de climat qui se traduirait, dans certains endroits, par l'augmentation de l'intensité des cyclones, accompagnés le plus souvent par de fortes quantités de pluies et provoquant les inondations. La résilience dépend des capacités des régions ou des zones touchées. Notamment en termes de secours aux victimes, au remise en état des réseaux d'évacuation d'eau qui sinon, favorisent la stagnation des eaux et la prolifération des microbes, comme la pollution des ressources en eau, et créent ainsi toutes les conditions favorables à la survenue des maladies vectorielles.

Un « groupe de travail santé-environnement²¹ » s'est formé et a pour objectif de mettre en œuvre la « déclaration de Libreville²² », invitant à (i) la mise en place de l'Alliance Stratégique en Santé et Environnement (ASSE), (ii) l'intégration des liens entre la santé et l'environnement dans les plans nationaux de développement, (iii) le renforcement des capacités de prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et de la préservation de l'intégrité de l'écosystème, (iv) l'établissement et le renforcement des systèmes de surveillance sanitaire et environnemental, et (v) la gestion des connaissances.

Le Plan Stratégique National en Santé et Environnement servira de référence de base à ces initiatives.

Une grande partie de ces démarches recouvre les mesures d'adaptation au changement climatique, tout en intégrant d'autres facteurs environnementaux.

Le secteur de la santé publique est considérée comme fortement sensible au changement climatique, avec une capacité d'adaptation également faible à moyenne selon les milieux ainsi que les capacités de mise en œuvre dans les zones ou régions touchées par les maladies (rural, urbain, humide, sec, etc). A Madagascar, le ministère en charge de la santé bénéficie de l'appui et de la collaboration avec diverses organisations et entités comme l'OMS, le Programme PSI/ USAID, Marie Stopes International, UNICEF, UNFPA et le Groupe de Travail Santé/ Environnement cité plus haut, qui contribuent au renforcement des capacités du Pays à agir pour l'amélioration de la santé de population. Divers domaines sont concernés, comme la promotion des vaccins, la santé reproductive, ainsi que le PHE (Population, Health, Environment).

MALADIES INFECTIEUSES, CONTAGIEUSES et autres

Sensibilité forte X exposition moyenne à forte / capacité d'adaptation faible à moyenne

= Vulnérabilité forte

²¹ Le Groupe de travail « santé-environnement » réunit les professionnels de la santé et les techniciens au sein du ministère de l'environnement, afin de réfléchir et agir ensemble pour le maintien et l'amélioration du bien-être et de la santé de la population face aux dégradations de l'environnement.

²² La déclaration de Libreville : c'est la Déclaration du 29 août 2008 des ministres africains en charge de la santé, concernant leur engagement à mettre en œuvre toutes les déclarations et conventions internationales sur les liens entre la santé et l'environnement

4.6 PÊCHE

L'écosystème marin et côtier de Madagascar abrite 75% des macrofaunes marines de l'Ouest de l'Océan Indien, dont des mollusques, des crustacés et des poissons. D'après le Centre d'échanges d'information/ Convention sur la Diversité Biologique(Madagascar) :

- Les **Poissons**, abondants dans les chenaux des mangroves malgaches, appartiennent à plusieurs familles (Sélaciens, Carangidés, Mugilidés, Sparidés, Lutjanidés, Mullidés, Apogonidés). Les petits poissons des eaux d'estuaires ont été estimés sur la base de surface des lagunes et mangroves à 40.000 t.
- Les **Mollusques** présentent une importante biodiversité en zones de mangrove, avec les huîtres (*Crassostrea cucullata*), les littorines fixées sur les troncs, branches et les racines des palétuviers. Parmi les Gastéropodes, *Pyrazus palustris*, *Cerithidea decollata* jonchent les sols. Ces animaux constituent parfois une source de nourriture pour les villageois.
- Parmi les **Crustacés**, les crevettes d'eau douce abondent dans ces zones avec les *Acetes* (Tsivakiny), ainsi que les crabes de mangrove (*Scylla serrata*), les crabes de vasières tels *Uca*, *Sesarma*, *Cardisoma carnifex*.

Source : Alloncle N., Gabrié C., Nicet J.B., Quod J.P.) dans Analyse Eco-Régionale, Océan Indien Occidental

Figure 11: Localisation des mangroves (en vert)

Les **potentialités** halieutiques dans les zones de mangroves doivent continuer à faire l'objet de nombreuses évaluations²³. La capture annuelle crevette est estimée à 1.700 tonnes par an et le stock de crabes *Scylla serrata*, évalué aux alentours de 7.500 tonnes.

Les récifs coralliens constituent également des habitats de ressource de pêche. Autour de l'île de Nosy Be, par exemple, les 110 espèces de corail contiennent 154 espèces de poissons.

²³ Par exemple, en 2010, le WWF a conduit une analyse de la vulnérabilité au CC des mangroves d'une grande partie de la partie Ouest, tout en considérant les autres aspects environnementaux et sociaux. Cf. Bibliographie.

Or, le réchauffement de la surface de la mer cause l'intensification du blanchissement des récifs coralliens²⁴. Une prospection sur la côte sud Ouest de Madagascar révèle un blanchissement corallien sans précédent : Quelques récifs ont perdu jusqu'à 99% de leur couverture corallienne (Harding et al, 2006). En plus de l'augmentation de la température, l'acidification des océans, à cause de l'absorption de CO² de l'atmosphère, empêche les coraux de se construire et rend ces derniers peu résistants à l'érosion et à l'élévation du niveau des mers. Il est prévu que cette élévation du niveau des mers se généralise pour tout le Pays, allant porter préjudices aux ressources halieutiques. Les régions principalement concernées par cette menace sont l'Ouest et une partie du Sud-ouest, dont une partie importante de la population, les *Vezo* sont traditionnellement, des pêcheurs. A cause de la montée de la température, plusieurs blanchissements des récifs ont déjà été enregistrés à Madagascar des années durant, les plus graves ayant été enregistrés en 1998 et en 2000 (Harding et al, 2006). Une mortalité corallienne allant jusqu' à 80-90% dans certaines régions côtières de l'île a été notée (McClanahan and Obura, 1998). A Tuléar, en 2004, bien que les pentes externes soient restées intactes, le platier était pratiquement dépourvu de corail vivant : une perte de 40% en termes d'espèces de poissons a été constatée. (SAVAIVO, 2004)²⁵

Les mangroves de Madagascar d'une superficie estimée entre 300.000 à 370.000 ha, abritent plus d'une soixantaine d'espèces de poissons, tout en leur servant de lieu de croissance. Outre la considération du rôle important que jouent les mangroves dans la protection des côtes contre l'érosion, la menace qui pèse sur cet écosystème est aussi à soulever, face aux aléas climatiques. L'élévation de température qui entraîne l'élévation du niveau marin, puis l'intrusion marine et par conséquent l'augmentation de la salinité²⁶ dans les mangroves, risque de faire disparaître ces dernières. Or les fermes crevettières (aquaculture ou sauvage), qui en dépendent également, figurent parmi les premiers pourvoyeurs de devises pour le pays. Selon les données du ministère en charge de la pêche, ce secteur participe à 23,9% de l'exportation. De l'autre côté, l'inondation des zones basses côtières se succédant aux cyclones, favorise également les érosions côtières et l'intrusion d'eau salée, entraînant une baisse des ressources halieutiques et une transformation des couches végétales protectrices des côtes. Dans les zones Nord et Ouest, la forte intensité des cyclones est aussi néfaste à cette filière de crevettes d'aquaculture, car les mangroves risquent d'être englouties, face à une élévation du niveau de la mer. Or, d'une manière globale, le rendement attendu de cette filière tourne autour de 10.000 tonnes/an.

L'importance du facteur « température » semble se confirmer si l'on note que la côte Nord-ouest de Madagascar a été épargnée par les blanchissements (McKenna et al, 2005), à cause notamment de l'existence de courants marins froids provenant de la proximité de l'océan profond.

Face à ces différentes situations, la considération de la « pêche durable » prend une place importante dans le secteur, alliant l'aspect environnemental et l'aspect socio-économique. Des projets appuyés par les partenaires du pays, et dont la plupart agissent en ciblant directement les communautés pêcheurs, sont actuellement mis en œuvre. Par exemple, la BAD, appuie les pêcheurs du Sud à travers le renforcement de capacité, et le PNUD/GEF, soutient le développement de la filière pêche dans le Sud-ouest et dans le Nord-ouest, avec l'approche « gestion durable » (pêches aux larges, veillant à la protection des récifs, développement économique de la filière).

²⁴ Tenir compte toutefois et suivre l'évolution des recherches, supposant par exemple que certains récifs, comme ceux du Nord-est, sont thermo-résistants. Cf. section « Forêts/ Biodiversité »

²⁵ Sans référence initiale

²⁶ Tout en considérant que l'augmentation de la salinité des mangroves peut être aussi la conséquence des déforestations qui favorisent l'érosion d'une part et la sédimentation des rivières qui se déversent vers les mangroves, d'autre part.

Tous les enjeux, notamment écologiques, géographiques et socio-économiques font du secteur pêche un secteur moyennement à fortement sensible face au changement climatique.

Sa capacité d'adaptation serait moyenne au vu des faits suivants :

- Du point de vue politique et de gouvernance, la stratégie pour le développement durable du secteur existe ; la Commission Pêche-Environnement²⁷ constituée des personnes-ressources du ministère et de tous les intervenants impliqués dans la pêche, est active ; le Centre de Surveillance de Pêche est également actif.
- Du point de vue environnemental, il y a les connaissances globales sur les risques et menaces potentiels concernant les aggravations des blanchissements des coraux, si de l'autre côté, les pressions humaines s'accroissent. Ces connaissances permettraient le développement des mesures de précautions.
- Au niveau régional, il existe des instances comme la Commission Thonière de l'Océan Indien qui permettent le suivi des activités industrielles.

Si certaines parties, ou certains écosystèmes comme les mangroves, sont encore préservées, les projections climatiques qui prédisent des cyclones plus intenses et des températures plus élevées, requièrent des prises de mesures avec des moyens conséquents. Selon sa localisation géographique et les conditions climatiques qui l'entourent (ce serait différent à Nosy-Be dans le Nord-Ouest et dans le Menabe dans l'Ouest/ Sud-ouest), chaque écosystème subira et réagira différemment par rapport à un autre, face au changement climatique. Il en serait de même pour les populations, les Vezo (Sud) traditionnellement des pêcheurs, auront plus de mal à adopter un autre mode de vie si la pêche ne subvenait plus à leurs ressources.

Les actions à entreprendre dans ce secteur sont aussi fortement tributaires du secteur « Zones côtières » qui est analysé ci-dessous.

ACTIVITES DE PECHE

Sensibilité moyenne à forte X exposition forte / capacité d'adaptation faible à moyenne

= Vulnérabilité forte

4.7 ZONES CÔTIÈRES

Avec plus de 5000 km de côte, les zones côtières de Madagascar se caractérisent par une chaleur qui règne toute l'année et un climat qui varie d'un régime tropical humide dans presque toute la partie orientale du pays (avec des apports de mousson au N-E et des alizés humides venus du S-E), sec dans la partie occidentale et semi aride dans le sud de Madagascar. La mousson du Nord-est est à l'origine des pluies violentes et orageuses qui s'abattent sur les massifs du Nord entre Septembre et Mars ; les précipitations annuelles peuvent atteindre 3 050 mm. Les régions arides du Sud et du Sud-ouest reçoivent moins de 380 mm par an. Les plus grosses pluies arrivent entre les mois de Novembre et d'Avril.

Les zones côtières présentent des enjeux importants pour l'environnement et pour le développement de Madagascar. Le littoral malgache représente plus de 51% du territoire et abrite près de 65% de la population totale. Il comprend les milieux naturels parmi les plus riches et diversifiés du pays.

²⁷ La commission pêche-environnement a été créée au cours du Programme Environnemental. Elle sert de veille, de plateforme d'échanges communs et permet entre autres, de réduire les risques d'incohérence d'intervention entre les partenaires sur le terrain.

Outre les pressions exercées par les activités humaines, les zones côtières sont également les cibles directes des cyclones ; et la côte Est serait encore plus exposée. Si dans les prédictions 2050-2100 la force des cyclones aurait tendance à s'intensifier, les conséquences seront l'aggravation de la montée du niveau de la mer et l'accroissement de l'érosion des côtes avec des effets sur les espèces faunistiques (réduction progressive, voire, disparition) et sur les activités sociales et économiques liées (pêches, infrastructures aéroportuaires, villes cotières, tourisme).

Source : Alloncle N., Gabrié C., Nicet J.B., Quod J.P

Figure 12: Exposition aux Cyclones-

Selon le quatrième rapport d'évaluation du Groupe Intergouvernemental d'experts sur l'Evolution du Climat (GIEC, 2007), l'augmentation du niveau moyen de la mer projetée pour l'ensemble du globe et qui pourrait aussi être observée sur les régions côtières de Madagascar est comprise entre 18 et 59 cm vers la fin du 21^e siècle (élévation par rapport au niveau moyen calculé sur la période 1980-1999). L'élévation du niveau de la mer liée à l'augmentation de la température, ainsi que l'acidification des océans rendent les côtes plus sensibles à l'érosion. Déjà, en 1997, à cause de l'élévation de la température, le recul des côtes de Madagascar a été estimé entre 5,71 et 6,54 m. Ce phénomène risque d'engloutir environ 225 m de bande côtière d'ici 2100²⁸.

En matière d'érosion côtière, les cas de la ville de Morondava et ceux de certaines parties du Moyen-ouest du littoral malgache sont les plus connues depuis plusieurs décennies.

Dans la Deuxième Communication Nationale, les prévisions suivantes sont mentionnées :

- Pour la zone littorale de Morondava (Sud-ouest) par exemple, d'ici 2100, il y aurait une élévation allant de 19,3 à 86,3 cm du niveau de la mer ; ce qui correspond à une élévation moyenne de 7,4 mm/an et un recul des côtes compris entre 5 et 6 cm/an. Selon les prédictions, un niveau d'inondation maximale couvrirait une superficie de 1.550 ha en 2025 ; 1.930 ha en 2050 et 2.330 ha en 2100

²⁸ Dans Plan National d'Adaptation au CC (2006)

- Pour la zone littorale de Mahajanga, (Nord-ouest), la vitesse de recul est comprise entre 3 et 4 m par an. Une partie de la ville de Mahajanga serait sous l'eau d'ici 100 ans.
- La côte Est n'est pas épargnée : une partie de l'avenue bordant la plage de la ville de Toamasina est détruite, tandis qu'à Manakara, un boulevard de la ville se trouve également menacé.

Les conséquences directes seront la perte des plages, le déplacement des populations, les pertes de revenus et d'activité liées, l'insécurité de la navigation côtière, avec toutes les conséquences que cela suppose.

Tenant compte de ce qui précède, l'analyse du système « zones côtières » a conduit à l'estimation de sa sensibilité au changement climatique comme suit :

- La sensibilité des zones côtières est élevée et, en considérant l'évolution des facteurs climatiques 2050- 2100 (température plus élevée, augmentation de la pluviométrie sur la plupart des côtes), cette sensibilité pourrait se maintenir ;
- Les zones nécessitant des mesures d'adaptation et/de protection des côtés sont vastes ;

Le pays dispose de sa politique de gestion intégrée de zone côtière (GIZC) dont l'existence reflète la volonté au niveau des instances décisionnaires de prendre en main ces enjeux, ainsi que la mise en place d'une structure pérenne d'exécution (la GIZC ne dépend pas de l'existence d'un projet) ;

La capacité d'adaptation du secteur « Zones Côtières » est moyenne, et pouvant être faible par endroits face à l'intensité des expositions (surtout aux cyclones et aux causes de l'élévation du niveau de la mer).

ZONES COTIERES

Sensibilité moyenne à forte X exposition forte / capacité d'adaptation faible à moyenne

= Vulnérabilité forte

4.8 ENERGIE²⁹

A Madagascar, la dépendance aux combustibles fossiles est encore fortement ancrée dans les habitudes, tandis que la production de charbon et les besoins en bois de chauffe et de cuisson font encore partie des traditions et pratiques à tous les niveaux, surtout au niveau des ménages.

Le bois énergie est utilisé quotidiennement par plus de 90% des habitants et représente plus de 75% de la consommation d'énergie primaire du pays, et est considéré comme la cause d'environ 100.000 ha de déforestation (*Source : Ministère de l'Environnement et des Forêts*).

La production d'énergie électrique est essentiellement d'origine hydraulique, et dans une moindre mesure, thermique. Le potentiel hydraulique du pays est de l'ordre de 7800MW, mais seulement environ 3% sont exploitées, avec un taux de couverture national d'environ 21%. (*Source : Lettre de politique Energie, du Ministère en charge de l'Energie*). A cette source d'énergie puisent principalement les ménages, ainsi que les infrastructures publiques et privées. Cette énergie est fournie par la société JIRAMA (Eau et Electricité de Madagascar) et dont l'approvisionnement est souvent à la merci de tout extrême climatique (cyclones et/ou inondations provoquant des pannes).

Par ailleurs, le développement des énergies propres est bloqué par au moins deux problèmes : (i) l'insuffisance de ces potentiels, d'abord en nombre, puis à cause des investissements initiaux assez importants qu'ils requièrent, et (ii) la menace des aléas climatiques sur les installations et infrastructures de ces sources d'énergie, alors que l'énergie incidente de l'ordre de 2000kWh/m²/an place Madagascar parmi les pays riches en potentiel d'énergie solaire. Ces sources d'énergie sont encore loin de pouvoir satisfaire aux demandes, mais sont soutenues en tant qu'« énergies propres » la production d'agro-carburant, les sources éoliennes et solaires, ainsi que l'énergie hydroélectrique car elles relèvent à la fois des deux approches « atténuation/adaptation », dans la mesure où elles visent à **réduire les causes** du changement climatique à travers la diminution des émissions de gaz à effets serre ; et à **réduire les impacts** du changement climatique, en diminuant la vulnérabilité et en augmentant la résilience des systèmes.

²⁹ Sauf indications contraires, les données et informations proviennent du Ministère en charge de l'énergie

Source: Ministère de l'Énergie

Figure 13: Sites potentiels d'énergie hydraulique.

Le secteur énergie peut être considéré comme de sensibilité forte par rapport au changement climatique, surtout à cause de la quasi-unique source énergétique actuelle (hydraulique) et en considération de la lenteur des démarches pour exploiter d'autres potentialités pour les raisons citées plus haut. De l'autre côté, à travers les initiatives et réflexions, l'existence de la politique de l'énergie (2004), et le partenariat développé par le Gouvernement avec les diverses organisations pour la production d'énergie propre³⁰, ainsi que les potentialités disponibles (biomasse, biocarburant, sites de productions hydroélectriques, potentiel d'énergie solaire) envisagées actuellement, une capacité d'adaptation de niveau « moyen » peut être décelée.

RESSOURCES ENERGETIQUES

Sensibilité moyenne à forte X exposition forte / capacité d'adaptation faible à moyenne

= Vulnérabilité forte

³⁰ Par exemple, avec le WWF et l'Office national pour l'Environnement pour l'EIE Agrocaburant et cadrage politique et institutionnel ; et avec la Fondation Tany Meva, pour la Biomasse.

4.9 TRANSPORTS ET INFRASTRUCTURES ROUTIERES

D'après la Première Communication Nationale (2000), le transport routier présente le taux le plus élevé d'émission de GES, avec des émissions totalisant 533,14 Gg, dont 495,15 Gg de CO², le total représentant un taux de 81,22 % par rapport aux autres secteurs de cette catégorie « transport », avec 93,49% émission de CO². Cette situation reflète un mode de vie au sein de la société malagasy, fortement dépendant des véhicules motorisés en carburants fossiles (cf. secteur « énergie »), qui en outre sont vétustes. De surcroît, le mauvais état des routes et des pistes augmente les émissions des véhicules.

Le mode de transport fluvial est encore assez faible, et le transport en commun par voie ferrée, quasi inexistant.

Les voies de communication terrestre sont également limitées, obligeant l'adoption de détours qui rallongent les temps de transport, et par conséquent, l'utilisation des véhicules. 44% des routes nationales sont jugées en mauvais état, contre seulement 31% en bon état. (Source : Banque Mondiale, Note de Politique- Juin 2010). Le réseau routier mesure 49 638 km, dont un peu plus de 5.300 km sont goudronnés, et le reste, en terre. (Source : Ministère du Transport et de la Météorologie- 2009). L'absence et le mauvais état des routes ont été toujours considérés comme un handicap pour le développement, car influant sur divers secteurs, surtout commerciaux. Les infrastructures sont souvent à la merci des phénomènes climatiques extrêmes (inondations, cyclones), s'ajoutant à une détérioration avancée et un manque d'entretien et de maintenance.

Les rues et les pistes proprement dites ne sont pas les seules concernées, y figurent également les ouvrages (ponts, radiers, etc.)

Par ailleurs, les 30.000 km de pistes sont rarement praticables toute l'année et souffrent d'un manque d'entretien lourd de conséquences face à des pluviométries saisonnières élevées, ajoutées parfois à un relief accidenté. En ces périodes critiques, la question devient encore plus cruciale, car au problème de difficulté d'accès s'ajoutent les questions humanitaires ou de survie. Comme par exemple :

- La route nationale 44 reliant à la Région l'Alaotra (grenier à riz) devient difficilement praticable en période de fortes pluies ;
- Il en est de même pour l'axe et les pistes entre Tuléar (Sud-Ouest et Fort-Dauphin (Sud-Est), pouvant requérir jusqu'à une semaine de trajet, pour les échanges entre les populations de cette partie du Sud, ainsi que pour les transports de vivres.
- Il y a d'autres cas similaires : Axe Itasy - Vakinankaratra, Axe Menabe- Sud-ouest, Axe SAVA- SOFIA, etc.

Source: Ministère en charge des travaux publics (2009)

Figure 14: Etat estimatif des routes [

Malgré des efforts significatifs, notamment avec l'appui des partenaires techniques et financiers, et en raison de l'importance des retards accumulés dans la programmation des investissements, une partie importante du réseau national reste difficilement praticable, notamment en saison des pluies et certaines routes essentielles pour le pays (la RN2 qui relie Toamasina, le principal port du pays à Antananarivo, la RN7 qui relie Antananarivo au port de Toliara à 900 km au Sud) ne sont pas adaptées aux trafics qu'elles supportent. Concernant les ouvrages et infrastructures, ils ont été dimensionnés pour des crues cinquantenaires ou centenaires qui étaient beaucoup plus faibles que celles constatées ces dernières années. À ceci s'ajoute le fait que bon nombre d'ouvrages construits il y a 50 à 30 ans (1950-1970) nécessiteraient d'importants travaux de réhabilitation.

Une étude sur le degré de vulnérabilité de ces infrastructures routières (réseau routiers et ouvrages) est conduite actuellement avec l'appui de la Banque Mondiale, et montre que les aléas qui touchent souvent les infrastructures routières sont les cyclones, auxquels peuvent s'associer les inondations. Selon leur intensité, ces aléas peuvent provoquer l'effondrement des chaussées et talus (après des phénomènes d'éboulements), des coupures momentanées (suite à l'effondrement de troncs d'arbres et aux vents violents), la submersion d'une partie de la chaussée (phénomène d'inondation), la fissuration de la couche de roulement suite à des mouvements de terre.

Considéré comme un vrai moteur de développement, le système « transport et infrastructures routières » est moyennement sensible aux changements climatiques : le secteur est sensible au climat (état des routes, pistes et ouvrages) mais le *changement de climat* ne remettra pas en cause ni son existence, ni son opportunité ni sa pertinence.

Sa capacité d'adaptation est également moyenne : les projets routiers figurent parmi les priorités des autorités d'une part, mais d'autre part, les moyens demeurent toujours insuffisants. Toutefois, les futures constructions et/ou réhabilitations tiendront compte des nouveaux facteurs (dont climatiques) qui n'étaient pas ceux d'il y a 50 ans. De l'autre côté, dans les nombreuses agglomérations, une certaine habitude d'adaptation s'est installée en utilisant des moyens certes, archaïques et peu confortables et surtout pas rapides (charrettes, véhicules à deux roues, pousse-pousse) mais qui rendent des services « au quotidien ».

Les actions d'adaptation touchent plusieurs domaines : recherche scientifique et technologique (résistance des matériaux, NTIC/ modélisation, prédictions météorologiques, analyses des besoins sociaux et économiques), amélioration des modes de transports endogènes non-motorisés et facilitation de leur acquisition, développement du transport fluvial (par exemple, amélioration sur le canal des Pangalanes/ Littoral Est et sur le Littoral Ouest), construction/aménagement des routes, surtout pour les axes avec enjeux économiques et d'ordre social (accès aux établissements scolaires et aux centres de santé).

TRANSPORT

Sensibilité moyenne X exposition moyenne / capacité d'adaptation faible à moyenne

= Vulnérabilité moyenne

4.10 GESTION DES RISQUES ET CATASTROPHES

D'après les sources auprès du Bureau National des Risques et Catastrophes, après les Comores, Madagascar est le pays le plus exposé aux chocs climatiques dans l'Océan Indien : cyclones, inondations, sécheresse. Les cyclones à eux-seuls, représentent une menace permanente pour les populations vivant sur les côtes, dans les vallées exposées, et dans les villes en dehors des Hauts Plateaux. Madagascar figure parmi les 10 premiers pays exposés aux cyclones dans le monde.

Le changement climatique conduisant aux catastrophes figure parmi les facteurs qui causent la vulnérabilité économique de Madagascar. En 2008 par exemple, la saison cyclonique a causé une perte économique équivalente à 4 % du PIB liée à la destruction de nombreuses zones agricoles, d'infrastructures et de bâtiments. (*Source* : Banque Mondiale).

Les figures 15, 16 et 17 montrent les situations de Madagascar, respectivement concernant les expositions aux cyclones, inondations et sécheresses.

Si l'on tient compte des projections climatiques futures, on pourrait estimer, par rapport à aujourd'hui :

- concernant les cyclones : étant donné le renforcement de leurs intensités et leur « élargissement » de zone d'impact vers le Nord (et qui n'exclut pas les autres régions) : cette information devrait permettre de préconiser les mesures appropriées dans les plans de contingence locaux et régionaux, ainsi que pour les projets d'infrastructure devant adopter les normes adéquates (bâtiments, routes, ports, etc.)
Le plan de contingence pourrait aussi influencer le calendrier scolaire des enfants, en tenant compte de ces renforcements des intensités des cyclones et qui pourraient les mettre en danger.
- Concernant les inondations : celles-ci souvent liées aux fortes pluies. Les prédictions assez régionalisées d'ici 2025 et d'ici 2050 montrent des différences par rapport à la période actuelle, surtout pour le Sud-est, qui à ce jour, présente des zones souvent inondées, alors que dans le futur, les pluviométries diminueraient dans cette partie. Le calendrier agricole ainsi que la pratique de ce secteur en général en tiendrait compte.
- Concernant les sécheresses : elle perdurera dans l'extrême Sud notamment en 2100, tandis que le Centre Est ne bénéficierait pas non plus de plus d'humidité. De ce fait, la menace de la famine récurrente demeure et renforcera plus que jamais l'affinage et la mise en œuvre du système d'alerte précoce. Au moins 3.104 communes des 3 régions arides et semi-arides de la partie Sud, avec une population s'élevant à 1.360.000 habitants sont concernées.

Source : Office National pour l'Environnement (2008) (2007)

Figure 15 : Exposition aux cyclones,

Figure 16: Expositions aux inondations/an entre 1999 et 2001.

Source : Office National pour l'Environnement (2007)

Figure 17: Fréquence Sécheresse/an entre 1999 et 2001

La position géographique de Madagascar rend le pays très sensible à ces aléas et augmente les facteurs de risque. Le changement climatique les accentue, en changeant ou en ajoutant les trajectoires des cyclones et en perturbant les températures. Pour y faire face les autorités ont porté une attention particulière à la prévention, la gestion des risques et catastrophes et sur l'adaptation aux changements climatiques, aussi bien du point de vue institutionnel que de la planification sectorielle. Ces mesures peuvent toucher plusieurs domaines, allant de la construction aux secteurs de production, en passant par des changements de perception de pratique et de comportement par rapport à l'environnement et aux ressources naturelles.

La gestion des risques et catastrophes (GRC) est sous la responsabilité du Bureau National des Risques et Catastrophes (BNGRC), qui est en charge de la préparation, de l'élaboration des plans de contingence et des interventions de secours (Réponse), face aux divers aléas, dont climatiques. C'est sous la responsabilité et la coordination du BNGRC que se réunit régulièrement le Comité de Réflexion des Intervenants en Catastrophes (CRIC) qui rassemble tous les partenaires en GRC : ministères sectoriels, partenaires financiers, intervenants sur le terrain, etc. Le CRIC n'est pas une instance décisionnelle, mais comme son nom l'indique, une entité de réflexion dont les recommandations sont importantes et prises en compte, par exemple dans l'élaboration des plans de contingence. Il est à noter que parallèlement et en complémentarité, tous les autres secteurs disposent aussi de leur plan de contingence respectif (santé, éducation, transport, etc.)

D'un niveau plus stratégique, la Cellule de Prévention et de Gestion des Urgences (CPGU), directement liée à la Primature, a été mise en place en 2006, pour l'élaboration et la mise en contexte régulière des politiques et stratégies. Par exemple, depuis 2010, avec l'appui de la Banque Mondiale, la CPGU se prépare, à travers l'élaboration d'un document, à faire bénéficier le pays des fonds du GFDRR (Global Facility for Disaster Reduction and Recovery) pour l'intégration (mainstreaming) de la gestion du climat et de la réduction des catastrophes dans le développement de l'économie à Madagascar, dans le cadre de la mise en œuvre du cadre de Hyōgo³¹.

La gestion des risques et catastrophes se révèle comme ayant une forte sensibilité face au changement climatique. Elle présente une capacité d'adaptation faible à moyenne due à l'interaction entre divers secteurs et différents facteurs interdépendants, et dépendant des secteurs et des zones touchées.

GESTION DES RISQUES

**Sensibilité moyenne à forte X exposition moyenne / capacité d'adaptation faible à moyenne
= Vulnérabilité moyenne à forte**

³¹ Le cadre de Hyōgo est le cadre auquel adhère tous les pays qui se sont réunis à Hyōgo (2006) pour augmenter/améliorer les résiliences face aux catastrophes.

5 Etat des lieux des actions d'adaptation et intégration dans les politiques sectorielles

5.1 Cadre national pour l'adaptation aux CC

Structure en charge/autres ministères

Le domaine du changement climatique est sous la responsabilité du ministère en charge de l'environnement. Actuellement, la direction du changement climatique est mise en place au sein du ministère de l'environnement et des forêts, avec divers services, dont celui de l'adaptation. La mise en place de ce département traduit une réelle volonté politique de la part du gouvernement de donner toute son importance à ce domaine, avec tous les enjeux qui y sont liés : enjeux socioéconomiques, enjeux écologiques et enjeux politiques.

Le domaine du changement climatique est reconnu comme transversal et intersectoriel, d'où la nécessité de sa prise en compte dans tous les secteurs d'activité. Le rôle du Ministère de l'environnement, à travers la Direction du Changement Climatique (DCC) est d'assurer le pilotage, la supervision et la coordination, ainsi que l'appui à la mobilisation de ressources, tout assurant le rôle de représentation au niveau international.

Par ailleurs, depuis plus d'une décennie, presque tous les ministères sectoriels ont mis en place, et ce, d'une manière systématique une « cellule environnementale », chargée de l'intégration et du suivi de la dimension environnementale dans les projets et programmes de développement. La considération du changement climatique entre dans le cadre des attributions de ces cellules. Ce, d'autant plus qu'il est de plus en plus reconnu que le changement climatique affecte la qualité de vie de l'homme, sous divers aspects : mode de production, santé, organisation sociale, etc.

Figure 18: Cadre institutionnel actuel

Par ailleurs, du côté des partenaires techniques et financiers (PTF), ainsi que de la Société Civile, les faits suivants sont à souligner : En Mai 2009, les PTF, dans l'objectif de veiller au maintien des acquis et de poursuivre certaines activités techniques sur le terrain et qui touchent directement les communautés, ont convenus de se retrouver au sein d'un cercle de concertation (sous le sigle CCPTF-E : cercle de concertation des PTF en Environnement). Par essence, le CCPTF-E n'a pas vocation à se substituer à l'Etat. Des commissions ou groupe de travail thématiques se sont mis en place au sein de ce cercle : Commission pour les aires protégées, Commission pour la gouvernance des ressources naturelles et un Groupe de Travail pour le changement climatique. Ces commissions ou groupes de travail réfléchissent sur les aspects purement techniques du thème considéré (ne touchant en aucun cas les débats politiques ou institutionnels) et peuvent intégrer, au cours de leurs rencontres, des techniciens ou responsables de départements techniques au sein des ministères concernés. Aussi : depuis l'année 2009, un **groupe thématique « changement climatique » (GT CC)** a été établi. Outre les PTF, il s'ouvre aux personnes-ressources de divers ministères sectoriels. Le GT CC apporte des contributions substantielles en collaborant étroitement avec la DCC, dans :

- Le partage d'information et de connaissance sur le changement climatique.
- La finalisation de la politique nationale CC ;
- La préparation des grandes rencontres comme les COP (Conférence des Parties).

Le GT CC apporte sa collaboration au ministère, aussi bien dans le domaine de l'adaptation que celui de l'atténuation.

En Novembre 2009, l'Alliance Voahary Gasy (AVG), une plateforme des organisations de la société civile en environnement est née, afin d'établir une société civile nationale forte, respectée, écoutée et responsable pour contribuer au bien-être des Malagasy, grâce à une bonne gestion des ressources naturelles. La promotion de l'adaptation au changement climatique au bénéfice des communautés de base fait partie de ces priorités.

Cadre institutionnel et Gouvernance

Récemment, la politique nationale sur le changement climatique a été finalisée, et la stratégie, mise à jour, avec une intégration dans les politiques sectorielles :

- Le ministère de l'agriculture a élaboré sa stratégie nationale en changement climatique, avec le choix d'attribuer une place importante à l'adaptation ;
- Le ministère de l'eau projette d'élaborer un document national de politique hydraulique, à partir des schémas d'aménagement et de gestion des ressources en eau, tenant compte des facteurs climatiques et des actions à entreprendre y afférentes ;
- Toujours au sein du ministère de l'environnement, le Plan d'action national de lutte contre la désertification a été élaboré, avec prise en compte des autres secteurs d'activités qui lui sont liés
- Le Plan national d'aménagement de territoire et qui tient compte des facteurs climatiques est également disponible ;
- Le secteur santé dispose de son Plan Stratégique National en Santé et Environnement ;
- Au sein d'autres secteurs comme le transport, des études sont en cours, relatives aux vulnérabilités par rapport au climat, avec un objectif d'élaborer d'une stratégie d'adaptation.

Cadre réglementaire

Il est prévu au sein de chaque département qui s'engage dans l'élaboration de politique et de stratégie, que de ces dernières découleront des textes qui en assureront des mises en œuvre efficaces, aussi bien dans le domaine de l'adaptation que celui de l'atténuation. Le but est de transformer les enjeux climatiques en opportunités, afin d'améliorer aussi bien l'aspect économique que social dans le domaine de l'environnement.

Actuellement, divers textes existent, qui ne s'adressent pas directement au changement climatique, mais qui sont déjà tout à fait applicables pour la gestion des impacts des aléas

du climat. En effet, pendant longtemps, le concept « changement climatique » était précédé, de celui de la Gestion des Risques et Catastrophes (GRC), surtout lié aux cyclones (et parfois, la sécheresse).

Ainsi :

- En 2003 : la loi sur la politique de la gestion des risques et catastrophes naturelles a été adoptée ;
- En 2006 : les décrets portant sur la création du Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophes (BNGRC) et sur la création de la Cellule de Prévention et la Gestion des Urgences (CPGU) sont sortis ;
- En 2010 : le décret portant réglementation de la Gestion Intégrée des Zones Côtières et Marines est également sorti. Ce texte traduit une volonté de gérer durablement les zones côtières et les ressources marines, entre autres en adaptant les modes de production au facteur climatique.

A ceux-ci s'ajoutent les divers textes sur la gestion de l'environnement, élaborés dans le cadre de la mise en œuvre du plan national d'actions environnementales (1990- 2009) : textes portant sur la gestion des ressources naturelles, sur la protection des zones sensibles, sur les aires protégées, sur les forêts et sur le transfert de gestion des ressources naturelles aux communautés, etc.

Par ailleurs, le plan national d'aménagement de territoire a été adopté en 2006, préconisant la gestion et l'exploitation de façon rationnelle les ressources naturelles tout en offrant un environnement et un cadre de vie de qualité dans les zones de concentration humaine (agglomérations, grandes villes, villes secondaires, bourgs, villages). Sans que cela soit mentionné spécifiquement, le concept de l'adaptation est reflété dans cette politique.

Enfin, certaines politiques et textes existants [Charte de l'environnement (1990, modifiée en 2004 et en 2006), Législation Forestière (1997), Code de l'Eau (1999)], sont reconnus caducs et ne sont plus appropriés par rapport au contexte actuel. Chaque ministère concerné planifie, soit de les amender, soit de les modifier³². Dans les prochaines versions, il est certain que la dimension environnementale en général, et le changement climatique, en particulier, seront pris en considération.

Capacités (existantes et manquantes)

La notion d'adaptation aux aléas climatiques n'est pas nouvelle à Madagascar. Le climat ainsi que ses perturbations étant ce qu'ils sont, nombreux domaines d'activité se sont déjà « automatiquement adaptés », bien avant que ce terme ne soit d'actualité.

Suivant les zones et régions, les activités de développement « ont appris » à s'adapter, soit à la sécheresse, soit aux pluies (fréquence, intensité). Néanmoins, les efforts sont plutôt le fruit de ce qui est subi, au lieu d'être des démarches proactives.

Les divers projets de développement et de conservation appuyés par les partenaires ont permis le renforcement de capacité à différents niveaux : communautaires et institutionnels.

Du point de vue ressources-humaines, des différentes institutions de recherche ont fait émerger des compétences nationales : établissements supérieurs (sciences, agronomie, polytechnique) et instituts de recherche et laboratoires, et ce, dans différentes spécialités : ingénierie, télédétection, foresterie, technologie de l'information, etc. Les moyens financiers et matériels font toutefois souvent défaut, ce qui a pour effet de ralentir, voire de stopper les initiatives.

D'autre part, à la base, les mécanismes de collecte et de gestion d'information météorologique ne sont pas au point, si bien que peu de données sont disponibles et à jour.

La production du document de la Direction Générale de la Météorologie en 2008 est un grand pas ; néanmoins, ce document a également montré les gaps dans les analyses, faute

³² L'élaboration d'une nouvelle Charte est en cours.

de moyens de prédiction adéquats. Actuellement seulement une dizaine de station météorologique est opérationnelle, sur les 27 existantes.

Relevé des domaines prioritaires de renforcement de capacités pour l'adaptation

Comme mentionné précédemment et conformément aux priorités établies par le Gouvernement, les domaines prioritaires retenus pour la présente analyse sont : Forêts/biodiversité, santé, agriculture, pêche, ressources en eau, zones marines et côtières.

A ces secteurs s'ajoutent les autres secteurs ou domaines proposés dans l'analyse de la vulnérabilité qui sont le transport routier et la gestion des risques et catastrophes.

5.2 Inventaire des actions d'adaptation

5.2.1 Information et communication nationale

En souscrivant à la convention cadre des nations unies sur le changement climatique, Madagascar adhère aux résolutions et orientations prescrites dans cette convention internationale. La première et sa seconde communication nationale sur le changement climatique, ont été rédigées, respectivement en 2003 et en 2010. L'élaboration de ces documents a fait appel aux expertises de tous les secteurs concernés, sous la coordination du point focal national.

Outre une présentation générale des caractéristiques du Pays, les communications nationales consistent à reporter les analyses par secteur :

- Des résultats des inventaires des GES, conformément aux directives de la CCUNCC pour les années de référence, et en suivant les lignes directrices du GIEC ;
- De la vulnérabilité et de l'adaptation au changement climatique ;
- Des options d'atténuation.

Madagascar a également élaboré son PANA qui a identifié 15 projets prioritaires se répartissant principalement dans les secteurs ou domaines suivants :

- Ressources en eau et assainissement ;
- Agriculture ;
- Zones côtières ;
- Santé ;
- Forêts et biodiversité ;
- Pêche ;
- Education.

5.2.2 Mécanismes d'actualisation des données sur le climat, lien entre science et décisionnaires

Les résultats compilés dans l'ouvrage de la Direction Générale de la Météorologie en 2008 sur le changement climatique fournissent des informations observées et prévues pour le courant de ce siècle. Les projections climatiques pour les dizaines d'année à venir sont sur la base des Modèles Climatiques Globaux (MCG), outils utilisés pour évaluer les causes du changement climatique passé, et pour obtenir des projections des changements futurs. Ce sont des modèles numériques complexes, qui représentent des interactions entre les différentes composantes du système climatique (surface terrestre, atmosphère, océan) et utilisant des scénarios d'émission de GES. Ce travail de prédiction et d'actualisation revient au département en charge de la météorologie.

L'importance du rôle de ce département n'a pas été toujours appréciée à sa juste valeur. Aussi, son budget n'a pas toujours fait l'objet d'une attention particulière. Toutefois, progressivement, la situation est en train d'évoluer positivement en termes de reconnaissance. Actuellement, les décisionnaires politiques reconnaissent qu'avec des idées novatrices, le changement climatique peut être utilisé à l'avantage du pays et de ce

fait, des informations fiables et raisonnablement à jour sont nécessaires. Aussi la Direction Générale de la Météorologie va-t-elle au-delà de la simple fourniture de prévision météorologique. Elle s'engage à mettre le savoir au service des actions de développement et à fournir des outils de décision socioéconomiques.

5.2.3 Mécanismes de surveillance

En 2008, un projet pilote de l'OMM a été mis en œuvre à Madagascar, portant sur « L'Apprentissage par la pratique : utilisation des informations météorologiques et climatiques à l'appui des services de santé à Madagascar ». C'est de ce projet qu'est né le groupe de travail climat-santé à Madagascar, mentionné plus haut. L'objectif du projet est d'aider le service de la météorologie de Madagascar à répondre aux besoins spécifiques du secteur santé en matière de données et informations climatiques avec toute l'efficacité voulue, et d'adopter de nouvelles méthodes de travail au niveau du secteur santé, s'agissant de l'utilisation effective et efficace des données et informations climatiques pour la prévention des épidémies et les actions de riposte. Trois maladies ont été considérées: paludisme, peste et fièvre de la vallée du rift.

A sa phase initiale, ce projet consiste surtout au renforcement de capacité. Aussi, en 2009, les actions ont été surtout axées vers les formations :

- Formation de médecins sur le lien climat et paludisme
- Formation intégrée (météo, santé, vétérinaire) sur climat- santé ;
- Formation sur l'utilisation des informations climatiques et environnementales pour le secteur santé.

De ces participations aux renforcements de capacité, il est attendu que les participants puissent apporter au secteur santé :

- la connaissance des données et informations météorologiques et climatiques disponibles aux niveaux national et international ;
- la familiarité aux méthodes d'accès et de manipulation des banques de données existantes (IRI Data Library) ;
- la maîtrise des méthodes d'analyse et d'interprétation des données (épidémiologiques, météorologiques et climatologiques) ;
- la capacité de formuler correctement leurs besoins en informations météorologiques et climatiques.

De l'autre côté, le département météorologie devrait comprendre le rôle des facteurs météorologiques sur les maladies concernées, et pouvoir concevoir des produits qui répondent aux besoins spécifiques des usagers du secteur santé.

D'autres activités ont été entreprises au cours de l'année 2010, comme la création de 8 stations climatologiques sur sites sentinelles fièvre (il est prévu que 4 stations climatologiques fournies par l'OMM seront installées et que les observations soient assurées par le personnel du secteur santé) et le développement de coopération avec des chercheurs de l'université.

La mise en place du groupe de travail climat-santé permettra de poursuivre et de réfléchir sur la pérennisation des actions démarrées dans le cadre de ce projet d'une durée de 2 ans.

5.2.4 Actions d'adaptation au niveau local

En termes d'actions concrètes et de mises en œuvre par des partenaires, des initiatives d'adaptation au changement climatique ont été entreprises et/ou sont encore actuellement en cours. Toutefois, les démarches et initiatives relatives au changement climatique, aussi bien en termes d'atténuation que d'adaptation, sont relativement nouvelles à Madagascar.

Aussi, parler de « leçons apprises » et de « bonnes pratiques » serait prématurées. Les « expériences » à partager seraient relatives aux premières approches du point de vue contextuel, institutionnel et organisationnel.

Tableau 5: Liste non exhaustive de programmes/ projets d'adaptation

Projets/ Activités	Partenaires de mise en œuvre	Secteur ou domaine	PRODUITS (obtenus ou prévus) / BONNES PRATIQUES
Mise en valeur du Haut Bassin du Mandrare <i>Finalisé en 2009</i>	FIDA	Agriculture	Les résultats de ce projet pourraient être utilisés comme aide à la décision du projet de transfert d'eau entre les bassins versants d'Anosy et d'Androy
Etudes de pré-faisabilité du transfert d'eau entre les Bassins Versants d'Anosy et d'Androy (<i>Etude conduite en 2010 dans le cadre du projet d'appui du PNUD à la GIRE</i>)	PNUD	Ressources en eau et assainissement	Etudes effectuées. Des recommandations ont été émises et dont la décision relève de la politique adoptée par les autorités.
Appui à des communes ciblées pour l'élaboration de plan communal GRC <i>(2010- 2011)</i>	PNUD	Gestion des risques et catastrophes naturelles	<i>Travaux en cours</i>
Etudes des impacts des CC sur des secteurs économiques-clés <i>(2009- 2011)</i>	PNUD et Faculté de droit, économie, gestion et sociologie	Economie et changement climatique	<i>En cours de mise en œuvre.</i> Rapport prévu en 2011, avec illustrations et chiffres concrets
Programme conjoint de sécurité alimentaire conduit par divers partenaires dans le Sud <i>En cours</i>	PAM, CARE, GRET, FAO, etc.	Sécurité alimentaire- Agriculture	En cours L'approche intégrée met en valeur les compétences de chaque partenaire, met en évidence la collaboration et ainsi, la démarche ne fait que profiter aux communautés-cibles bénéficiaires.
« Sustainable Land Management » <i>(2010- 2012)</i>	WWF/PNUD-GEF	Lutte contre la désertification et mise en place de nouvelles techniques pastorales et d'utilisation de terre	<i>Projet en phase de démarrage</i> Le projet produira un modèle répliquable de gestion des terres adapté au contexte du Sud. La force de sa mise en œuvre réside dans la connaissance du promoteur (WWF) du terrain.
SALOHI "Strengthening and Accessing Livelihood Opportunities for Household Impact" <i>(2009- 2012)</i>	USAID/CARE/CRS/Land O Lakes/ADRA	Amélioration des conditions de vie des ménages, tenant compte des vulnérabilités face aux aléas	Parmi les produits seront les résultats des analyses des vulnérabilités des zones d'intervention. L'approche reflète le souci de l'USAID de coordonner ses appuis dans divers domaines, dans le but d'optimiser les résultats visant le développement des populations-cibles.
PSASA (Projet de sécurisation de l'approvisionnement en semences pour l'Androy) <i>En cours</i>	MinAgri/GRET/Union Européenne/ Groupement Semis Directs de Madagascar ³³	Sécurité alimentaire	Le choix des semences se fait après des recherches probantes, en station et notamment, en milieu paysan. Ce projet fait partie des recherches-actions du GSDM
SAP (Système d'alerte précoce) <i>Continu</i>	PAM/CRS/CARE, etc.	Sécurité alimentaire	Il consiste à mettre en place un système opérationnel visant à gérer les situations de précarité, notamment pendant la période de soudure/ Le SAP est le fruit d'une démarche concertée entre bailleurs, opérateurs et communautés.

³³ Le Groupement des Semi-Directs à Madagascar (GSDM) a été créé en 2004, à la suite d'un projet antérieur « Appui à la diffusion des techniques agro-écologiques à Madagascar » appuyé par AFD/FFEM/CIRAD. Le GSDM est une association qui rassemble des organisations appliquant le semi-direct (chercheurs, universitaires, ONG, etc.), dont l'objectif est de diffuser la pratique de l'agro-écologie sur tout le territoire.

			Le « secret » de la réussite de ce système réside dans cette approche.
Projet ACCA (Adaptation au CC en Afrique) (2007-2010)	IRD, Laboratoire des Radio-isotopes, Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques	Etude de la vulnérabilité et adaptation des systèmes agraires aux changements climatiques	Le rapport final est constitué de : - une brochure résumant les réalisations, avec des recommandations, des exemples concrets, des propositions d'action - quatre DVD : recueil bibliographique, rapport des rencontres et contacts avec les paysans, recherche pratique avec les paysans sur le thème de l'adaptation et un référentiel des pratiques anti-risques et d'adaptation aux changements climatiques à Madagascar. Une bonne approche de communication pouvant être utilisée par tout promoteur de projet.
Analyse de la vulnérabilité au changement climatique : les mangroves de la partie Ouest de Madagascar. (2009- 2010)	WWF, CI, WCS, Fondation, Mac Arthur	Mangroves et changement climatique	Rapport provisoire disponible, avec des illustrations. Les résultats démontrent la nécessité d'approfondir les démarches analytiques.
Appui à la relance agricole, dans le cadre de l'Urgence (2009-2010)	FAO	Sécurité alimentaire	Fourniture de semences adaptée.
Développement de méthodologie et de principes utilisés dans l'analyse des aléas et de la vulnérabilité des secteurs Depuis 2010	Banque Mondiale	Plusieurs secteurs importants : sécurité alimentaire, santé, habitat, route	<i>En cours</i> Rapport prévu contenir : la prise en compte de tous les aléas et touchant des secteurs importants, démontrant ainsi les divers enjeux du CC
Processus d'élaboration de la cartographie pour l'élaboration de l'ATLAS de vulnérabilité sectorielle (2010)		Cartographie intégrant les aléas et les secteurs importants pour la Région SOFIA (nord-ouest)	Le rapport démontre le lien entre les différents enjeux, propose des méthodologies.
Mainstreaming Climate and Disaster Risk Management into Economic Development in Madagascar	Banque Mondiale et Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR- Track II), mis en oeuvre par la CPGU	Considération intégrée de la gestion des risques et catastrophes	<i>Proposition en cours de finalisation</i>
Action de promotion de la pêche durable Depuis 2009	Fondation Tany Meva et Small Grant Program	Appui à l'amélioration de la condition de vie des communautés	<i>En cours</i>
Action de promotion de mode d'agriculture adapté Depuis 2005	Small Grant Program	Appui à l'amélioration de la condition de vie des communautés	<i>En cours</i>
Mise en place de système de culture en semi-direct Programme continu	Groupement Semi-Direct de Madagascar (GSDM- 15 Partenaires)	Itinéraire technique, approche communautaire, etc.	Lots de brochure ou de communication ou de rapports, disponibles. Ils rapportent les expériences sur le terrain, les leçons apprises, les contraintes, etc.

<p>Projet ACCES MAD³⁴ (Adaptation to Climate Change of Ecosystems in Southern Madagascar) (<i>En phase de finalisation de la conception</i>)</p>	<p>WWF, PAM, PSI, CARE</p>	<p>GRC, pour CARE</p>	<p>Comme résultats prévus lors de la mise en œuvre du projet :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la conservation de la biodiversité pour le maintien des fonctions écologiques des écosystèmes dans le contexte du changement climatique ; - l'amélioration des conditions de vie de la population, sans que les actions y afférentes n'impactent négativement sur les ressources naturelles ; - le renforcement de politiques à tous les niveaux (national, régional et local) pour la durabilité des actions entreprises. <p>Actuellement, grâce à l'appui de CARE, des plans de prévention de lutte contre la vulnérabilité sont élaborés au niveau communal, mettant ainsi à disposition des outils facilement utilisables pour les communautés ; tandis que les données environnementales sont fournies et seront complétées par WWF. PSI et PAM apporteront également les informations de base dont ils disposent sur la population, la nutrition et la santé.</p>
---	----------------------------	-----------------------	--

³⁴ Le programme ACCES MAD est un projet en phase de conception ayant pour objectif d'assurer la résilience des hommes et des écosystèmes dans le Sud de Madagascar, face aux pressions sociales et climatiques, maintenant et dans le futur. La zone d'intervention prévue est le bassin de Mandrare, incluant les Régions du Sud-Ouest, d'Androy et d'Anosy. C'est un futur projet en partenariat entre WWF, PSI, CARE et PAM.

La liste ne peut être exhaustive. De nombreuses activités articulées ou intégrées dans des projets de développement sont directement ou indirectement liées à l'adaptation au changement climatique, et sont encore en cours d'inventaire/d'identification par la direction du changement climatique.

5.3 Intégration de l'adaptation dans les politiques publiques

5.3.1 Revue de l'adéquation entre politiques sectorielles et adaptation, Revue des politiques sur les secteurs.

Les participations successives aux 13^e, 14^e, 15^e conférences des parties sur le changement climatique, ont constitué un levier significatif pour la prise en considération des problématiques liées à ce domaine. Elles ont permis d'approfondir les réflexions, ayant conduit à l'élaboration des documents nationaux qui sont la politique et la stratégie dans le domaine du changement climatique. Ces documents reflètent des préoccupations réelles et d'actualité tout en restant ouverts à des mises à jour, selon les besoins. Ils font référence :

- aux Objectifs du millénaire (OMD) auxquels Madagascar souscrit,
- aux engagements de Madagascar comme signataire du CCNUCC, et
- à la politique générale du ministère de l'environnement.

L'intérêt par rapport au sujet a commencé à amener les autres secteurs à élaborer leur propre stratégie, à l'instar du ministère de l'agriculture qui se focalise surtout sur les stratégies d'adaptation, tandis que les autres secteurs sont en cours de réflexion dans cette démarche, comme le secteur transport et les infrastructures routières, les infrastructures d'habitation, et les ressources en eau.

5.3.2 Politiques de réduction des risques et liens avec l'adaptation

Comme mentionné précédemment, étant donné que le thème changement climatique est relativement récent, il était traité durant longtemps au même titre que les aléas climatiques (cyclones, inondations, sécheresse) générant des catastrophes naturelles.

D'où la loi en 2003 et les décrets en 2003, cités dans le paragraphe 4.1.

En 2003 également, CARE a effectué et documenté une « Analyse des Risques » (AR) qui sert de base fondamentale pour toute action dans la Gestion des Risques et Catastrophes.

Le contexte ayant évolué, ces documents sont appelés à des mises à jour. Dans un futur proche, avec l'appui du PNUD et de l'UNICEF, la stratégie nationale GRC (2000) sera remise en contexte, et fera apparaître inévitablement ce lien « réduction des risques et adaptation ».

5.3.3 Politiques de développement durable et liens avec l'adaptation

En se référant seulement aux conséquences de la saison cyclonique en 2008, sans compter les autres dégâts des années précédentes dus à la forte intensité des cyclones, on peut voir que tout effort de développement peut être facilement anéanti, freinant les motivations et détruisant les acquis. Aussi, adopter des démarches efficaces d'adaptation au changement climatique est-il crucial, pour un pays comme Madagascar.

Dans ce domaine, le Pays a pour vision de disposer de toutes les capacités requises favorables au développement durable du pays, avec comme objectifs de (i) promouvoir des mesures nationales appropriées pour réduire le degré de vulnérabilité du pays, face au Changement Climatique et les émissions de Gaz à Effet de serre, et de (ii) développer des comportements contribuant à la lutte contre le Changement Climatique à tous les niveaux.

Dans cette vision, son premier axe stratégique est relatif au renforcement des actions d'adaptation au changement climatique tenant en compte des besoins réels du pays, avec comme grandes lignes d'orientation :

- le renforcement des capacités à différentes échelles dans le domaine de l'adaptation au changement climatique ;
- la promotion et la priorisation des actions d'adaptation répondant aux besoins réels du pays et cohérentes avec les orientations nationales et sectorielles ;
- la capitalisation des différentes actions d'adaptation menées au niveau de tous les secteurs ;
- la promotion de la synergie et de la complémentarité des actions d'adaptation menées par tous les acteurs ;
- la coordination forte des actions à mener pour une meilleure synergie et une complémentarité ; et
- l'appui à la mise en œuvre du Programme d'Action National d'Adaptation au Changement Climatique (PANA) en accordant plus d'efforts aux secteurs de développement jugés vulnérables et donc prioritaires.

5.3.4 Actions d'adaptation en lien avec les autres pays de la COI

Trois projets de la COI sont mis en œuvre à Madagascar, et peuvent être cités comme complémentaires au projet ACCLIMATE, à savoir le PROGECO (Programme de gestion des zones côtières), l'Agroécologie et le Projet Réseau d'Aires Marines Protégées des Pays de l'Océan Indien (RAMP).

- PROGECO a pour objectif spécifique de renforcer les capacités des communautés locales et du secteur privé et à l'échelle régionale en gestion durable et intégrées des zones côtières.
- le projet Agroécologie vise à soutenir l'adaptation des systèmes de production des petits agriculteurs aux changements climatiques dans les îles de l'Océan Indien, pour améliorer les revenus et les conditions de vie de l'agriculture familiale.
- Quant au RAMP, il a pour objet de dresser les causes anthropiques des changements du plan de conservation de la biodiversité dans l'océan indien occidental. Une partie se consacre à la vulnérabilité liée au climat, des récifs coralliens, ainsi qu'aux vulnérabilités des autres habitats.

5.3.5 Actions d'adaptation en lien avec la communauté internationale

Avec la convention sur la diversité biologique et celle sur la lutte contre la désertification, la convention cadre sur le changement climatique fait partie des trois piliers de la convention de Rio. Le FEM, à travers le PNUD, a fait bénéficier Madagascar d'un projet d'autoévaluation de ses capacités de mise en œuvre de ces conventions (ANCR), et qui aurait dû être exécuté en 2010. Malheureusement, le contexte institutionnel ayant prévalu au sein du Pays ne l'a pas permis. Actuellement, un projet sur l'adaptation dans la partie Sud de Madagascar est en cours de formulation avec l'appui de la Banque Mondiale, prévu pour être financé avec les fonds LDCF (Least Developed Countries Fund) du GEF. Ce projet traitera principalement le lien climat- agriculture- conservation de la biodiversité- sécurité alimentaire/ nutrition. Des projets appuyés par les bailleurs de fonds internationaux sont cités dans la liste du paragraphe 4.2.1.

Les ONG internationales présentes à Madagascar apportent leurs contributions, selon leur domaine de spécialité, comme :

- WWF, WCS, Conservation International, pour les actions de conservation et de recherche ;
- CARE International, Union Européenne, pour les actions de développement.

Les partenaires bilatéraux et multilatéraux ne sont pas non plus en reste, comme l'AFD, l'USAID, ainsi que les institutions de recherche comme l'IRD et l'Institut Pasteur. A ces partenaires s'ajoutent tous les partenaires et techniques du domaine de l'environnement qui tous, veillent actuellement à intégrer le changement climatique dans leurs appuis : JICA, GTZ, NORAD, Intercooperation.

6 Synthèse

6.1 Matrice de Synthèse de la Vulnérabilité

Un tableau présentant l'analyse des 12 secteurs et de leur sous secteurs est présenté en annexe D.

Ce tableau résulte d'un travail partagé en atelier national qui a ainsi permis de compléter et de valider l'analyse pour l'évaluation de la vulnérabilité aux changements climatiques des Comores avec les participants.

Pour ce travail, deux sous groupes ont été animés durant l'atelier national, chaque sous groupe ayant pour objectif de :

- Valider/ ajuster /compléter la matrice sur 6 secteurs par groupe, ou indiquer les sources complémentaires d'information et de données
- Formuler les défis du pays en matière d'adaptation au changement climatique sur les secteurs
- Identifier les manques pour répondre à ces défis
- Formuler des propositions recommandations pour les orientations de la stratégie d'adaptation à l'échelle régionale de la COI

Cette analyse évaluative a ensuite été présentée lors du séminaire régional (mars 2011), et de façon similaire pour les 5 pays, et des ajustements ont été apportés par l'ensemble des participants pour mettre en cohérence les analyses des 5 pays.

Le tableau suivant présente la synthèse de la vulnérabilité issue du séminaire régional en mars 2011 :

libellé du secteur		Appréciation de la vulnérabilité
Secteur 1	Sécurité et souveraineté	NON TRAITE
Secteur 2	Identité culturelle et éducation	NON TRAITE
Secteur 3	Santé publique	FORTE
Secteur 4	Gestion intégrée des ressources en eau, cycle de l'eau	FORTE
Secteur 5	Agriculture, sécurité alimentaire et exploitation des forêts	FORTE
Secteur 6	Préservation de l'environnement et des milieux (Forêts, Biodiversité, Zones côtières)	MOYEN à FORT
Secteur 7	Pêche	FORTE
Secteur 8	GRC	MOYEN A FORT
Secteur 9	Energie, production et consommation	FORTE
Secteur 10	Transports	MOYEN
Secteur 11	Industrie, commerces et services	NON TRAITE
Secteur 12	Tourisme	NON TRAITE

5.2 Synthèse de l'analyse, bilan AFOM

La synthèse suivante de type AFOM (atout faiblesse opportunité menace) pour le pays est faite au regard des enjeux d'élaboration d'une stratégie régionale à l'échelle de l'ouest de l'océan indien.

Il ne s'agit pas de dresser le bilan des forces et faiblesses du pays au regard de la vulnérabilité aux changements climatiques, mais de répondre à notre commande à savoir d'identifier au niveau national les enjeux qui pourraient mériter d'être traités au niveau régional pour plus de cohérence ou d'efficacité de l'action publique. En ce sens la stratégie régionale ne doit pas se substituer aux politiques nationales.

L'analyse de la vulnérabilité est donc faite avec un filtre d'intérêt régional.

Secteur	Atouts/opportunités	Faiblesses/menaces
1. Souveraineté et sécurité	Non traité dans l'analyse	Erosion côtière et élévation du niveau de la mer cumulées.
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	•	
2. Identité culturelle et éducation	Non traité dans l'analyse	
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	•	
3. Santé publique	<p>Un « groupe de travail santé-environnement » s'est formé et a pour objectif de mettre en œuvre la « déclaration de Libreville », invitant à (i) la mise en place de l'Alliance Stratégique en Santé et Environnement (ASSE), (ii) l'intégration des liens entre la santé et l'environnement dans les plans nationaux de développement, (iii) le renforcement des capacités de prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et de la préservation de l'intégrité de l'écosystème, (iv) l'établissement et le renforcement des systèmes de surveillance sanitaire et environnemental, et (v) la gestion des connaissances.</p> <p>Le Plan Stratégique National en Santé et Environnement servira de référence de base à ces initiatives.</p> <p>Une grande partie de ces démarches recouvre les mesures d'adaptation au changement climatique, tout en intégrant d'autres facteurs environnementaux.</p>	<p>En référence à la deuxième communication nationale sur le changement climatique, la vulnérabilité du secteur santé publique se manifeste sous des aspects, en lien avec le niveau de développement des services publics :</p> <ul style="list-style-type: none"> - système de prévention encore insuffisant ; - faible niveau de sensibilisation, surtout au niveau des populations rurales sur le système de lutte contre les maladies climato-sensibles ; - faible couverture en infrastructures sanitaires adéquates ; - poids des maladies endémiques et épidémiques (paludisme, choléra, etc.) fortement associés à une situation économique préoccupante ; - inaccessibilité géographique et financière aux services de santé <p>Le lien entre santé et climat se manifesterait le plus souvent lors des événements extrêmes : sécheresses accrues, cyclones intenses et grandes inondations, et qui aggravent les cas de diarrhées, de peste et de grippe.</p>
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	<p>Vulnérabilité : FORTE</p> <p>Enjeu national : suivre, dépister et éliminer les foyers d'infection, soigner (traiter et prévenir) les populations les plus fragiles. Lutter contre l'extension géographique des contaminations. Informer et alerter les pays voisins en cas de risque de départ épidémique. Sensibiliser les populations sur les règles d'hygiène en cas d'extrême climatique (sécheresse ou inondation). Mettre en place et développer les services publics sanitaires et sociaux en lien avec la gestion des risques et catastrophes.</p> <p>Niveau d'intervention : national et local</p> <p>Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Renforcer le système de veille, le système d'alerte climatique et organiser un plan d'urgence • Mettre en place une banque régionale de médicaments • Développer la recherche pour la compréhension des liens CC et santé 	

4. GIRE eau	<p>La ressource en eau, principalement en eaux superficielles, est perçue comme globalement suffisante et disponible alors qu'elle reste très inégale dans sa disponibilité selon les régions. Mesures d'adaptation : la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) est un concept relativement nouveau à Madagascar. Bien que déjà cité dans le code de l'eau élaboré en 1999, elle n'a été progressivement prise en compte qu'autour de 2005,</p> <p>Création de l'Autorité Nationale de l'Eau et de l'Assainissement - ANDEA-, et divers décrets définissant ses mission, y compris pour la mise en place du Fonds National des Ressources en Eau.</p>	<p>De fait, les principaux cours d'eau alimentent « seulement » 57% du pays. Et la croissance démographique prévue va augmenter les besoins en eau et leur concentration vers les zones urbaines (population multipliée par 4 pour l'Afrique, dans les prévisions globales à échéance de 2100).</p> <p>Les ressources étant principalement des eaux superficielles, elles dépendent totalement du régime des pluies et donc seront très sensibles à toute perturbation, ponctuelle (variabilité) ou durable du climat.</p>
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	<p>Vulnérabilité : MOYENNE</p> <p>Enjeu national : assurer le service de l'eau potable et de l'assainissement aux populations à un cout supportable. Gérer la ressource eau dans une approche de GIRE. Trouver des alternatives (dessalement d'eau de mer) pour les hôtels à grande capacité et pour les industries.</p> <p>Niveau d'intervention : national et local</p> <p>Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capitaliser diffuser des bonnes pratiques individuelles ou de gestion des ressources en eau, entre les 5 pays, renforçant la résilience des populations et les économies d'eau. • Développer des supports pour informer et sensibiliser les populations aux conditions de consommation de l'eau en cas d'aléa climatique (santé publique). 	
5. Agriculture, sécurité alimentaire, exploitation des forêts	<p>Pays à vocation agricole. l'agriculture génère, générant environ 26 % du PIB et employant à peu près 78 % de la population économiquement active (WDI 2009), générant 80% des recettes à l'exportation,</p> <p>En 2010, premier secteur à avoir élaboré sa politique et sa stratégie d'adaptation au changement climatique, et qui continue à développer ses réflexions vers un plan de mise en œuvre, en étroite collaboration avec la Direction Générale de la Météorologie et le Ministère en charge de l'environnement.</p> <p>un grand nombre de données et informations disponibles peuvent être exploitées, combinées aux données météorologiques actuelles et futures pour permettre une compréhension nécessaire à la mise en œuvre de mesures adaptatives.</p> <p>l'agriculture occupe une place prépondérante au sein du pays et bénéficie de l'intérêt des autorités en place et du soutien des bailleurs de fonds du développement (FAO).</p> <p><u>Des initiatives en cours pour les mesures adaptatives : Créé</u></p>	<p>Les facteurs climatiques ne sont pas directement mis en cause, mais pourraient devenir des facteurs aggravant, au vu de la baisse de fertilité observée dans certains endroits.</p> <p>l'agriculture fait les frais du déséquilibre climatique (riz, culture de rente, culture de subsistance, etc.). Or la culture de riz représente 60% des surfaces cultivées et 87% des exploitations agricoles. De ce fait, ce sont à la fois la sécurité alimentaire et l'économie qui sont menacées.</p> <ul style="list-style-type: none"> - les parties Est, Centrale, Nord-est et Nord-ouest subiront des cyclones intenses et seront sujettes aux inondations, (notamment pour la riziculture). - dans la partie Sud, la sévérité des sécheresses perturbera également la pratique agricole : Dans cette région, d'une manière cyclique, les cultures pluviales sont affectées par la venue tardive des pluies, leur répartition irrégulière ou la faiblesse des précipitations (J.E Bidou et al. 2006)

	<p>en 2000, le GSDM est une association qui regroupe les principaux organismes impliqués dans l'agro-écologie à Madagascar, tout en s'ouvrant aux personnes physiques intéressées. L'une des principales stratégies du GSDM est de promouvoir les recherches, formations et la diffusion des techniques agro-écologiques. L'adaptation des systèmes de cultures et leur association dans les systèmes de production par les paysans fait partie intégrante du mécanisme adopté.</p> <p><u>Mais la tâche reste immense et sous tendue aux capacités de développement et d'organisation du pays</u></p>	<p><u>forte sensibilité</u> : i) La variabilité des précipitations et la fréquence des catastrophes naturelles intenses ; (ii) L'irrégularité des saisons pluvieuses, dans certains endroits, qui perturbent le calendrier agricole ; (iii) Les pressions anthropiques ; (iv) La mauvaise gestion des ressources en eau ; (v) La forte érosion des versants, et dans certains endroits, (vi) la menace acridienne</p>
<p>Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale</p>	<p>Vulnérabilité : FORTE</p> <p>Enjeu national : assurer la sécurité alimentaire des populations dans une perspective de croissance démographique et de développement économique du pays (première ressource économique et export)</p> <p>Niveau d'intervention : national et local</p> <p>Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capitaliser diffuser des bonnes pratiques agricoles et les solutions d'adaptation qui sont transposables aux autres pays de l'Océan indien • Mettre en place, soutenir et renforcer les stratégies d'entraide commune aux 5 pays de la COI pour assurer la sécurité alimentaire à l'échelle régionale (pays zone de stockage ou grenier pour les autres ; priorité à l'approvisionnement de proximité...) marché potentiel de proximité vers les autres îles de l'Océan indien (habitudes de consommations communes.) • Développer la recherche agronomique pour diversifier et adapter les cultures et l'élevage 	
<p>6. Préservation de l'environnement biodiversité</p>	<p>Un réseau d'aires protégées terrestres et marines totalisant près de 1,5 millions d'hectare, Madagascar s'est engagé à tripler cette superficie et est en voie de dépasser la proportion symbolique de 10% du territoire en zone protégée/gérée recommandée par l'UICN</p> <p>Le programme environnemental mis en œuvre depuis 1990 a apporté des résultats significatifs sur presque tout le territoire de la Grande Ile, en particulier dans le Sud même s'il reste insuffisant dans l'Est.</p> <p>L'immensité du territoire et les altitudes permettront d'établir des zones refuges pour les espèces, voire des migrations du Sud vers le nord et les hautes terres centrales.</p> <p>le réseau RAMP a identifié les domaines spécifiques de la région qui sont moins vulnérables au stress climatique océanique.</p> <p>Un ministère de l'environnement qui porte les enjeux du CC et incite les autres secteurs à le prendre en compte.</p>	<p>Le système « forêts/biodiversité » présente une forte sensibilité, par rapport au changement climatique ;</p> <p><u>Très fort taux d'endémicité</u> : supérieur à 90% pour l'ensemble des plantes, mammifères, reptiles et amphibiens, Les modèles de changement climatique prévoient pour 2080 une perte de 11 à 27% des habitats si des migrations sont possibles, et 17 à 50% sinon. La disparition des couvertures forestières, estimée à 100.000 à 200.000 ha/an est liée principalement aux pressions anthropiques.</p> <p><u>Forte sensibilité aux effets CC du milieu côtier et marin</u> (not espèces emblématiques, coraux, tortues, baleines...), l'effet CC vient peser encore plus sur des écosystèmes sensibles très fragilisés par la pression humaine et les pollutions Les zones de mangroves sont également fragilisées (perte estimée de 10 à 15% en 2100).</p> <p>Menace des espèces envahissantes sur les espèces endémiques.</p>
<p>Bilan et recommandation dans le cadre d'une</p>	<p>Vulnérabilité : MOYENNE à FORTE</p> <p>Enjeu national : conservation des corridors fluviaux et l'intervention des blocs isolés de la forêt sont donc essentielles pour</p>	

<p>stratégie régionale</p>	<p>maintenir la résilience face aux changements climatiques à venir. Préservation des mangroves pour le maintien du linéaire côtier et des zones de nurserie et nourrissage des espèces marines. Protection et préservation des milieux marins en tenant compte en ciblant les zones résilientes aux CC</p> <p>Niveau d'intervention : régional, national et local</p> <p>Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Renforcer l'intégration de l'environnement dans les politiques sectorielles • Connaître et comprendre, suivre les milieux marins (sur les enjeux régionaux) • Comprendre, suivre et protéger les espèces emblématiques dont le cycle de vie concerne toute la région (tortues, baleines, oiseaux marins, coraux, poissons..). la plupart des espèces voyagent au sein de la région océan indien. • Préserver les mangroves comme zone de nurserie et nourrissage pour ensemercer les autres îles de l'Océan indien 	
<p>7. Pêche et zones côtières</p>	<p>L'écosystème marin et côtier de Madagascar abrite 75% des macrofaunes marines de l'Ouest de l'Océan Indien, dont des mollusques, des crustacés et des poissons.</p> <p>Les récifs coralliens constituent des habitats de ressource de pêche. Autour de l'île de Nosy Be, par exemple, les 110 espèces de corail contiennent 154 espèces de poissons.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Du point de vue politique et de gouvernance, la stratégie pour le développement durable du secteur existe ; la Commission Pêche-Environnement³⁵ constituée des personnes-ressources du ministère et de tous les intervenants impliqués dans la pêche, est active ; le Centre de Surveillance de Pêche est également actif. - Du point de vue environnemental, il y a les connaissances globales sur les risques et menaces potentiels concernant les aggravations des blanchissements des coraux, si de l'autre côté, les pressions humaines s'accroissent. Ces connaissances permettraient le développement des mesures de précautions. - Au niveau régional, il existe des instances comme la Commission Thonière de l'Océan Indien qui permettent le suivi des activités industrielles. <p>Des projets ciblent les communautés pêcheurs. : La BAD appuie les pêcheurs du Sud à travers le renforcement de capacité, et le PNUD/GEF, soutient le développement de la filière pêche dans le Sud-ouest et dans le Nord-ouest, avec l'approche « gestion durable » (pêches au large, veillant à la protection des récifs, développement économique de la filière).</p>	<p>La capture annuelle crevettière est estimée à 1.700 tonnes par an et le stock de crabes <i>Scylla serrata</i>, évalué aux alentours de 7.500 tonnes et constitue une ressource essentielle pour les communautés du littoral.</p> <p>le réchauffement de la surface de la mer et l'acidification cause l'intensification du blanchissement des récifs coralliens notamment sur la côte sud ouest.</p> <p>Forte sensibilité des zones côtières : Les zones côtières présentent des enjeux importants pour l'environnement et pour le développement de Madagascar. Le littoral malgache représente plus de 51% du territoire et abrite près de 65% de la population totale. Il comprend les milieux naturels parmi les plus riches et diversifiés du pays.</p> <p>Outre les pressions exercées par les activités humaines, les zones côtières sont également les cibles directes des cyclones ; et la côte Est, en observation des activités cycloniques particulièrement importantes dans l'océan indien occidental, serait encore plus exposée.</p>
<p>Bilan et recommandation dans le cadre d'une</p>	<p>Vulnérabilité : MOYENNE à FORTE</p>	

³⁵ La commission pêche-environnement a été créée au cours du Programme Environnemental. Elle sert de veille, de plateforme d'échanges communs et permet entre autres, de réduire les risques d'incohérence d'intervention entre les partenaires sur le terrain.

<p>stratégie régionale</p>	<p>Enjeu national : Assurer l’approvisionnement alimentaire et former les pêcheurs à une pêche raisonnée Mieux connaître les potentialités halieutiques dans les zones de mangroves pour les préserver et les exploiter Soutenir le développement de la pêche avec des actions diversifiées (aquaculture,...) Niveau d’intervention : international, régional et national Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Renforcer les connaissances sur les effets du CC sur les populations de poissons • Préserver les zones côtières (habitats et espèces) • Structuration de la filière et formation des pêcheurs à une activité raisonnée • Promouvoir les alternatives : DCP, aquaculture etc. 	
<p>8. Planification spatiale, gestion des risques et des catastrophes</p>	<p>La gestion des risques et catastrophes (GRC) est sous la responsabilité du Bureau National des Risques et Catastrophes (BNGRC), qui est en charge de la préparation, de l’élaboration des plans de contingence et des interventions de secours (Réponse), face aux divers aléas, dont climatiques depuis 2010, avec l’appui de la Banque Mondiale, la CPGU se prépare, à travers l’élaboration d’un document, à faire bénéficier le pays des fonds du GFDRR (Global Facility for Disaster Reduction and Recovery) pour l’intégration (mainstreaming) de la gestion du climat et de la réduction des catastrophes dans le développement de l’économie à Madagascar, dans le cadre de la mise en œuvre du cadre de Hyōgo.</p>	<p>Madagascar est le pays le plus exposé aux chocs climatiques dans l’Océan Indien : cyclones, inondations, sécheresse. Les cyclones à eux-seuls, représentent une menace permanente pour les populations vivant sur les côtes, dans les vallées exposées, et dans les villes en dehors des Hauts Plateaux. Madagascar figure parmi les 10 premiers pays exposés aux cyclones dans le monde. La réflexion sur l’aménagement du territoire est liée aux enjeux de développement. La prise en compte des effets du changement climatique se fait au travers des risques et catastrophes.</p>
<p>Bilan et recommandation dans le cadre d’une stratégie régionale</p>	<p>Vulnérabilité : MOYENNE à FORTE Enjeu national : foncier et infrastructures intégrer la prise en compte des effets du changement climatique dans la gestion foncière (notamment pour les zones côtières) et l’aménagement du territoire (à venir dans le cadre des politiques de développement). Niveau d’intervention : national Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Renforcer les capacités des décideurs sur la gestion des zones côtières (ne pas concentrer les infrastructures sur le littoral). • Diffuser les exemples d’intégration des CC dans les documents réglementaires de planification et les actions de bonnes pratiques 	
<p>9. Energie</p>	<p>quasi-unique source énergétique actuelle (hydraulique) et en considération de la lenteur des démarches pour exploiter d’autres potentialités Madagascar se place parmi les pays riches en potentiel d’énergie solaire. Fort potentiel hydraulique à développer. La politique de l’énergie (2004), et le partenariat développé par le Gouvernement avec les diverses organisations pour la production d’énergie propre ainsi que les potentialités</p>	<p>-dépendance aux combustibles fossiles - la production de charbon et les besoins en bois de chauffe et de cuisson font encore partie des traditions et pratiques à tous les niveaux, surtout au niveau des ménages. Le bois énergie est utilisé quotidiennement par plus de 90% des habitants et représente plus de 75% de la consommation d’énergie primaire du pays, et est considéré comme la cause d’environ 100.000 ha de déforestation (Source : Ministère de l’Environnement et des Forêts).</p>

	(biomasse, biocarburant, sites de productions hydroélectriques, potentiel d'énergie solaire) envisagées actuellement, une capacité d'adaptation de niveau « moyen » peut être décelée.	La production d'énergie électrique est essentiellement d'origine hydraulique, mais seulement environ 3% sont exploitées, avec un taux de couverture national d'env 21%. Le développement des énergies propres est bloqué par l'insuffisance présumée de ces potentiels, l'importance des investissements initiaux, les aléas climatiques sur les installations et infrastructures de ces sources d'énergie.
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	<p>Vulnérabilité : FORTE</p> <p>Enjeu national : Promouvoir les économies d'énergies et multiplier le recours aux ENR</p> <p>Développer la production hydroélectrique</p> <p>Niveau d'intervention : national puis local</p> <p>Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stratégie énergétique et développement des ENR locales, et des initiatives individuelles (développement des activités de proximité) • Partage d'expérience, investissement en commun pour les EMR (énergies des mers) 	
10. Transports et réseaux de télécommunication	<p>Les projets routiers figurent parmi les priorités des autorités mais les moyens demeurent toujours insuffisants. Toutefois, les futures constructions et/ou réhabilitations tiendront compte des nouveaux facteurs (dont climatiques) qui n'étaient pas ceux d'il y a 50 ans.</p> <p>Dans les nombreuses agglomérations, une certaine habitude d'adaptation s'est installée en utilisant des moyens certes, archaïques et peu confortables et surtout pas rapides (charrettes, véhicules à deux roues, pousse-pousse) mais qui rendent des services « au quotidien ».</p> <p>Le facteur changement climatique a peu d'incidence sur la situation</p>	<p>Les infrastructures linéaires sont souvent à la merci des phénomènes climatiques extrêmes (inondations, cyclones), s'ajoutant à une détérioration avancée et un manque d'entretien et de maintenance.</p> <p>Les autres modes de déplacement (not fluvial) sont peu développés.</p> <p>44% des routes nationales sont jugées en mauvais état, contre seulement 31% en bon état. Le réseau routier mesure 49 638 km, dont un peu plus de 5.300 km sont goudronnés, et le reste, en terre. Les infrastructures routières sont souvent à la merci des phénomènes climatiques extrêmes (inondations, cyclones), s'ajoutant à une détérioration avancée et un manque d'entretien et de maintenance.</p>
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	<p>Vulnérabilité : MOYENNE</p> <p>Enjeu national : Améliorer la qualité des infrastructures routières. Développer d'autres modes de transport et de déplacement (not les transports collectifs pour les longues distances, voies fluviales et train ?)</p> <p>Niveau d'intervention : national puis local</p> <p>Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intégration du CC dans la conception et l'entretien des infrastructures de transport. • Stratégie d'adaptation visant à réduire les pratiques de transport et renforçant la proximité inter îles et régionales 	
11. Industrie, commerces et services	Non traité dans l'analyse	
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale		

12. Tourisme	Non traité dans l'analyse (voir la partie biodiversité)	
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale		

6.3 Conclusion

Madagascar est classé comme troisième pays à risque³⁶, en termes de vulnérabilité au changement climatique. C'est dire combien le traitement de ce thème est crucial pour le Pays. Le changement climatique, en perturbant les modes de vie et de production, bouleverse inévitablement la société et les communautés. Des familles entières peuvent être amenées à migrer, pour fuir la désertification et se déplacer vers des localités plus propices en termes de ressources en eau (cas dans le Sud), tandis que d'autres peuvent ne pas se redresser à tous points de vue après avoir subi plus d'un cyclone au cours de la même saison (cas fréquents sur les Hautes Terres et dans la partie Est et Sud-Est).

De l'autre côté, ces déplacements peuvent générer des conflits fonciers, ainsi que des conflits issus des concurrences du point de vue activités : des anciens éleveurs par exemple, peuvent se convertir dans de nouveaux métiers, selon la zone de migration.

La destruction des habitats, la réduction des espèces faunistiques et floristiques, ainsi que la perturbation des modes de fonctionnement des écosystèmes quant à elles, conduiront aux ralentissements voire à la disparition des services environnementaux sensés être fournis par ces écosystèmes, impactant la sécurité alimentaire et toute activité, en général.

Les domaines ou systèmes ou secteurs prioritaires qui ont été traités dans le paragraphe 3 montrent :

- L'interdépendance, donc la nécessité d'une approche intégrée et intersectorielle
- Les priorités d'intervention à accorder, surtout en termes de renforcement de capacité sur tous les aspects (capacité humaine, capacité financière, capacité technique) : Presque tous les secteurs retenus ont un niveau de priorité 1, le plus élevé ;
- La nécessité absolue de continuer et d'approfondir les études et analyses, et particulièrement, du point de vue économique : impacts économiques du changement climatique dans tous les secteurs, les coûts des adaptations, les coûts des non-adaptations.

Pour chaque secteur ou système, les changements ou perturbations d'état ne doivent pas être attribués aux seuls faits du changement climatique, et réciproquement, les effets directs, indirects, potentiels et probables du changement climatique doivent être approfondis.

Plusieurs facteurs peuvent être en jeu. Pour le système forêt/biodiversité, en particulier, les documents, aussi bien que les entretiens avec les experts scientifiques insistent sur le fait que l'on est encore en phase d'observation continue et d'études, et que par conséquent, aucune conclusion ne doit être jugée comme définitive à l'heure actuelle.

6.3.1 Analyse des manques et des besoins

Les contraintes dues à la difficulté d'accéder à des informations dans la réalisation du présent travail, traduisent des manques qui peuvent être classés suivants différents aspects :

- Domaine de la recherche et de gestion de connaissance
- Coordination et IEC (Information- Education-Communication)
- Moyens et capacité technologique/technique
- Ressources humaines.

Par ailleurs, toutes les analyses sectorielles ne font pas forcément le lien avec le changement climatique et en outre, il semble souvent difficile de faire la différence entre « sensibilité au climat » et la « sensibilité au **changement climatique** ». Il y a des nuances à établir entre ces deux notions.

Du point de vue recherche et gestion de connaissance

³⁶ Dans AfriqueHebdo du 8 janvier 2011, selon l'Institut Maplecroft

Se complétant et souvent en collaboration avec le département de la Météorologie, les recherches dans le domaine du changement climatique et notamment dans le domaine de l'adaptation font partie des priorités de plusieurs institutions nationales, comme :

- Le Centre national de recherche en environnement (CNRE)
- L'Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques
- L'Ecole Supérieure Polytechnique
- La Faculté des Sciences/ Départements Ecologie
- L'Institut et Observatoire de Géophysique d'Antananarivo
- Le Département Economie de la Faculté des Droits, Gestion, Economie et Sociologie
- Le Laboratoire des Radio Isotopes
- Etc...

Toutefois, les résultats ne sont valorisés, quand ce ne sont pas les actions entreprises elles-mêmes qui sont méconnues. Or, malgré des moyens souvent limités, des produits existent et peuvent être capitalisés.

De l'autre côté, l'indisponibilité de données fiables concernant les aspects socio-économiques constitue un grand handicap dans le domaine.

Par ailleurs, les partenariats avec les institutions étrangères se révéleraient toujours avantageuses, aux fins d'échanges de connaissance et d'expériences, ainsi que d'enrichissement réciproque.

Enfin, l'accès aux documents (documents de projet, rapports, résultats) n'est pas facile, car non géré d'une manière coordonnée ni systématique. Une « mémoire institutionnelle » dans le domaine fait encore défaut.

Du point de vue la coordination IEC

La Direction du changement climatique, ainsi que le Service Adaptation au changement climatique n'ont été mis en place que très récemment (en 2010). De ce fait, ce département est encore en phase d'identification et de rassemblement d'informations sur les projets développés par les partenaires, tandis que son rôle est encore méconnu ou incompris par nombreux (autres ministères sectoriels, partenaires).

Le changement climatique a la particularité de rassembler plusieurs enjeux (politique, social, environnemental, économique, culturel). De ce fait, la Direction du changement climatique est appelé à être ouvert et à être en échanges permanents avec tous les secteurs et domaines, en se dotant des moyens nécessaires et adéquats pour son rôle. En outre, cette direction doit pouvoir centraliser les informations et données importantes dans ce domaine.

Aussi bien de la part de la Direction du changement climatique que de la Direction Générale de la Météorologie, une culture de partage de connaissance doit se systématiser. Dans un intérêt réciproque, les communautés, les ministères sectoriels, ainsi que les partenaires à tous niveaux (y compris la COI) devraient bénéficier du fruit de leurs travaux et des informations qu'elles détiennent, en complémentarité avec ceux des institutions de recherche citées précédemment.

Du point de vue Moyens et capacité technique/technologique

L'outil de base et de décision dans le domaine du changement climatique est constitué par des données météorologiques fiables, à jour et toujours disponibles. Or, la faiblesse des moyens à la disposition du département y afférent est flagrante : insuffisance des stations, matériels et équipements vétustes, avec, de l'autre côté, la relève des ressources humaines à assurer.

La production du document en 2008 est une grande réalisation, qui doit motiver à l'amélioration. En effet, si ce document a fourni des renseignements cruciaux, il a également mis au grand jour les manques à combler.

Des travaux de modélisation concernant des projections climatiques seraient d'une grande utilité, comme outil de décision à tous les niveaux.

En outre, les mesures et actions d'adaptation requièrent des moyens technologiques modernes dont le Pays doit disposer.

Dans chacun des secteurs prioritaires concernés, il existe des technologies avancées qui doivent être mises en œuvre et développées. Dans ce sens, une étude y afférente a été conduite par des experts nationaux en 2007 et qui concerne le « Transfert de technologies et estimation des besoins prioritaires dans le cadre des changements climatiques ». Cette étude a été menée dans le cadre de la préparation de la deuxième communication nationale.

Du point de vue Ressources Humaines

Le changement climatique est un domaine qui évolue et qui fait appel à plusieurs spécialités. De ce fait, des facilités de renouvellement/ de mise à jour des connaissances doivent être envisagées et accordées aux chercheurs actuels, tandis que la promotion de nouvelles générations de chercheurs touchant le domaine doit figurer parmi les priorités.

Afin d'éviter les pertes d'information, pour les ressources humaines dispersées au sein des divers secteurs et ayant des liens d'intervention avec le changement climatique, un listing informatisé doit être mis en place et disponible au sein de la Direction du changement climatique. La disponibilité d'une telle liste facilitera également les partages au niveau régional et international.

6.3.2 Recommandations pour la politique générale de préfiguration de la stratégie régionale d'adaptation- Proposition de thèmes susceptibles de relever de l'approche régionale

La stratégie régionale d'adaptation a pour objet, entre autres, d'appuyer les pays, dans l'élaboration de leurs plans et politiques respectifs. En effet, dans le cas de Madagascar et en y regardant de plus près, le PANA actuel serait plutôt une proposition d'une série de démarche vers un « vrai » PANA. Il est indéniable toutefois qu'il y a des thèmes ou des secteurs qui constituent des préoccupations communes pour la COI, tant du point de vue social qu'économique, en les liant aux changements climatiques :

- Secteur Santé publique : la propagation des maladies ré-émergentes est à considérer de plus près, dans la mesure où la plupart des Etats membres sont concernés et par ricochet, les échanges (de biens, de services, de ressources humaines), ainsi que le tourisme régional, peuvent en être impactés.
- Secteur Pêche/ Biodiversité marine et côtière : liés étroitement aux conditions de vie d'une part, et au maintien des services environnementaux, d'autre part (les deux étant eux-mêmes intimement liés), quid du plan d'adaptation régionale, pour lutter contre la pauvreté et pour éviter les insécurités qui seront liées à cette pauvreté ?
- Secteur Tourisme : Dans quelle mesure un plan d'adaptation pour un pack tourisme régional tenant compte du changement climatique peut être envisagé, pour un développement économique de la région ? L'idée serait de transformer les facteurs climatiques en opportunité, tout en traitant les éventuels facteurs de blocage comme dans le secteur santé, en complétant les actions avec ce dernier.

D'une manière générale, le plan régional pourra également apporter un « plus » pour les pays-membres, en traitant des secteurs ou systèmes qui n'ont pas été considérés au niveau national, mais qui sont pertinents pour la Région. Exemples : le transport aérien, les infrastructures portuaires, le commerce et encore une fois, le tourisme.

ANNEXES

Annexe 1: Liste des participants à l'atelier national.....	77
Annexe 2 : Liste des autres personnes consultées	79
Annexe 3 : Support de présentation de l'atelier.....	80
Annexe 4 : Matrice Synthèse de vulnérabilité.....	81
Annexe 5 : Bibliographie.....	82

Annexe 1: Liste des participants à l'atelier national

	Nom	Prénom	Structure	Fonction	Email
Madagascar 20 janvier 2011	LAIVAO	Michel Omer	Ministère de l'Environnement et des Forêts	Point Focal National CC	laivao2002@yahoo.fr
	RANDRIANARISOA	Jeannicq	Conservation International	Responsable changement climatique	j.randrianarisoa@conservation.org
	RATSIMBAZAFY	Rémi	WWF MWIO Programme Office	Chef de Projet WIOMER	rratsimbazafy@wwf.mg
	RAZAKANAIVO	Mamy	Cellule de Prévention et de Gestion des Urgences/ Gestion Intégrée des Zones Côtières	Secrétaire Exécutif / Coordonnateur national-	razakanaivom@yahoo.fr
	RAZAKAMANARIVO RAMARSON	Herintsitohaina	Chercheur	Laboratoire des Radio Isotopes/ Projet Adaptation au changement climatique en Afrique	herintsitohaina.razakamanarivo@ird.fr
	RABEFITIA	Zo	Direction Générale de la Météorologie	Expert GIEC	rabefitia_zo@yahoo.fr
	LALASON	Aimé Marcellin	Direction du changement climatique/ Ministère de l'environnement et des forêts (DCC/MEF)	Collaborateur technique	lalasonm@yahoo.fr
	RAZAFITOMBO	Martial	Small Grant Programme	Accompagnateur au sein des communautés (région Sud)	association.aina@yahoo.fr
	RAZANAMIHARISOA	Jane	Direction du changement climatique/ Ministère de l'environnement et des forêts (DCC/MEF)	Chef de Service Adaptation au changement climatique	jrazanamiharisoa@ymail.com
	ANDRIANARISATA	Michèle	Conservation International	Directeur de Recherche	mandrianarisata@conservation.org
	ANDRIAMAMPANDRY	Hanitra Viviane	Service Environnement/ Ministère de l'agriculture	Collaborateur technique	vivi_hanitra@yahoo.fr
	RALAMBOSAMIMANANA	Mamy	Ministère de l'eau	Chef de Service Aménagement et Gestion des Ressources en Eau	ralambosamy@yahoo.fr
	ROBINIRINA	Aubert	Ministère de l'eau	Directeur Aménagement et Gestion des Ressources en Eau	dagre@mineau.gov.mg
	RASOLOHERY	Andriambolantsoa	Conservation International	Remote Sensing Specialist	arasolohery@conservation.org

RAHELIMANANTSOA	Voahangy	CARE International	Responsable Gestion des Risques et Catastrophes	voahangy@care.mg
RASOARIMANANA	Vololoniaina	Small Grant Programme/GEF	Coordinatrice Nationale	ravo_niaina@moov.mg
RALAIARIMANANA	Miza	Ministère des Affaires Etrangères	Directeur de l'Intégration Régionale/ Officier Permanent de Liaison/COI	mizaralay@gmail.com
RAKOTOARISON	Norohasina	Ministère de la santé et du planning familial	Chef de Service Environnement-Santé	norohasinar@yahoo.fr
RABEHARISOA	Lilia	Laboratoire des Radio Isotopes	Chef de Projet ACCA	lilia.rabeharisoa@ird.fr
RANDRIANASOLO	Ravo	Service Environnement-Santé/ Ministère de la santé et du planning familial	Collaborateur technique	micaravo@rocketmail.com
RAMANANA	Tojomanana Landryh	Association VAHATRA	Chercheur	ramananatojo@yahoo.fr
RAKOTONANDRASANA	Ravo Eddy Nirina	Association VAHATRA	Chercheur	ravo1821@yahoo.fr
RAMAHALEO	Tiana	WWF M WIO PO	Adaptation Programme Officer	tramahaleo@wwf.mg
ANDRIANAIVO	Jaona	Cellule de Prévention et de Gestion des Urgences	Secrétaire Exécutif Adjoint	arjaona@gmail.com
MOYNOT	Gilles	ASCONIT Consultants	Expert International	gilles.moynot@asconit.com
RAMAROJAONA	Patricia	Consultante	Consultante Nationale	patricia.ramarojaona@gmail.com

Annexe 2 : Liste des autres personnes consultées

NOM	ORGANISATION	POSTE/ QUALITE
Germain Randriasandratana (Dr)	Ministère de l'environnement et des forêts	Directeur du Changement Climatique
Miza Ralaïarimanana (Mme)	Ministère des Affaires Etrangères	Directeur de la Coopération Régionale Officier Permanent de Liaison/ COI
Jane Razanamiharisoa (Mme)	Ministère de l'environnement et des forêts	Chef de Service Adaptation au Changement Climatique
Zo Rabefitia (Dr)	Ministère des Transports et de la Météorologie	Expert GIEC
Omer Laivao (Dr)	Ministère de l'environnement et des forêts	Point Focal National/Changement Climatique
Viviane Hanitra Andriamampandry (Mme)	Ministère de l'Agriculture	Cellule environnementale
Alain Randriamaherisoa (Dr)	Ministère de l'eau	Directeur Général
Aubert Robinirina (Mr)	Ministère de l'Eau	Directeur de l'aménagement et de la gestion des ressources en eau
Mamy Razakanaivo (CL)	Cellule de Prévention et de Gestion des Urgences Cellule Gestion Intégrée des Zones Côtières	Secrétaire Exécutif
Tiana Ramahaleo (Mr)	WWF	Programme Officer
Olivier Raholison (Mr)	WWF	Marine Ecoregional Leader
Harisoa Rakotozafy (Mme)	WWF	Climate Change Project Officer
Michèle Andrianarisata (Mme)	Conservation International	
Nivo Ranaivoarivelo (Dr)	Care International	Directeur de Programme
Norohasina Ratsimbazafy (Mme)	Care International/ Catholic Relief Services	Responsable GRC
Honoré Razafimbelo (Mr)	FAO	Chargé de Programme
Cécile Ramanitrera (Mme)	FAO	Chargée de Programme
Lantoarisoa Rakotosolofo (Mme)	FAO	Personne Ressource en Groupement des Semi-Directs à Madagascar
Maherisoa Rakotonirainy (Mr)	PAM	Chargé de programme
Jean Christophe Carret (Mr)	Banque Mondiale	Environment Portf
Ando Randriamanga (Mme)	Banque Mondiale	Spécialiste en GRC
Paul Hansbury (Mr)	PNUD	Assistant Technique en Gestion Intégrée des Ressources en Eau
Moustapha Diallo (Mr)	PNUD	Assistant Technique en Gestion des Risques et Catastrophes Naturelles
Lilia Rabeharisoa (Dr)	Projet ACCA (Adaptation au changement climatique en Afrique)	Chef de projet
Achille Raselimanana (Dr)	ONG Vahatra	Président
Monique Andriamananoro (Mme)	Fondation Tany Meva	Responsable de Programme
Ravaka Ranaivoson (Mme)	Fondation Tany Meva	Responsable de Projets
Tahina Razafindralambo	COI/Projet Agroécologie	Chef de projet
Vololona Rasoamanana (Mme)	Programme Small Grant Programme/GEF	Coordinatrice Nationale
José Rakotomanjaka (Mr)	PROGECO	GIZC Officer- Madagascar/ RECOMAP

Annexe 3 : Support de présentation de l'atelier

PRESENTATION DES ETUDES ET ANALYSES DE LA VULNERABILITE ET ADAPTATION DANS LE CADRE DU PROJET ACCLIMATE

20 JANVIER 2011

Patricia Ramarojaona

Gilles Moynot

- ⑩ ***1. Explication de la démarche***
- ⑩ ***2. Explication des choix des secteurs d'études***
- ⑩ ***3. Les aléas et facteurs climatiques retenus***
- ⑩ ***4. Les facteurs analysés***
- ⑩ ***5. Présentation des résultats par secteur***
- ⑩ ***6. Lancement des discussions***

10 *L'analyse de la vulnérabilité et de l'adaptation au niveau des pays est une démarche dans la 3è composante du projet ACCLIMATE :*

"Définition et élaboration d'une stratégie régionale pour l'adaptation au changement climatique"

- ⑩ ***Assignment du Groupe ASCONIT-Consultants et PARETO par la COI (Novembre 2010)***
- ⑩ ***Regroupement des consultants, pour définitions des démarches et des méthodologies (Novembre 2010)***
- ⑩ ***Validation des démarches et méthodologies par la COI (Décembre 2010)***
- ⑩ ***Bilan-Inventaire des ressources (documents, personnes/ institutions concernées)***
- ⑩ ***Construire outils et établir méthode y afférents pour les études et analyses de la vulnérabilité par pays → Matrice (Janvier 2011)***
- ⑩ ***Présentation de la matrice lors d'un "atelier national" au niveau de chaque pays (Janvier 2011).***

Suivant les priorités nationales :

→ Suivant ce qui est défini dans la 2^e communication nationale de Madagascar sur le changement climatique

→ Suivant pertinence au niveau national et au niveau régional

- **AGRICULTURE**
- **FORETS/BIODIVERSITE**
- **ZONES COTIERES**
- **PECHES**
- **RESSOURCES EN EAU**
- **SANTE PUBLIQUE**
- **ENERGIE**
- **TRANSPORTS/INFRASTRUCTURES
TERRESTRES**
- **GESTION DES RISQUES ET CATASTROPHES**

- 1- Température**
- 2 - Niveau de la mer**
- 3- Précipitations**
- 4- Vents**
- 5- Modification des fondamentaux environnementaux (saisons...)**
- 6- Cyclone**
- 7 - Acidification des océans**
- 8 - Effets indirects (que l'on peut atténuer avec une action humaine)
feux ; maladies ; pestes...**

***SENSIBILITE DU SECTEUR OU DU SYSTEME AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE :***

Faible- Moyenne- Forte

***REPONSE D'ADAPTATION (simple, dynamique,
autonome, répliquable) PAR RAPPORT AUX
FACTEURS DE RESILIENCE (politico-
économique, environnemental, social, de
gouvernance)***

→ PRIORITE D'INTERVENTION : 1 à 3

Scénarios/ Projections pour Madagascar :

- a) augmentation minimale (i) et maximale de la température (ii)
- b) variation pluviométrique moyenne mm/ mois :
 - (i) Janvier; (ii) Avril; (iii) Juillet; (iv) Septembre

- Aléas/facteurs climatiques : température, pluies, cyclones,
- Sensibilité : forte, avec en enjeux: évènements extrêmes (sécheresse, inondation, cyclone), évasions acridiennes, retard de la venue des pluies, manque d'eau, feux, sols fragilisés, communautés vulnérables
- Capacité d'adaptation : moyenne
- priorité : 1

Les grands périmètres irrigués

- ⑩ ***La variabilité des précipitations et la fréquence des catastrophes naturelles intenses ;***
 - ⑩ ***L'irrégularité des saisons pluvieuses, dans certains endroits, et qui perturbent le calendrier agricole ;***
 - ⑩ ***Les pressions anthropiques ;***
 - ⑩ ***La mauvaise gestion des ressources en eau ;***
 - ⑩ ***La forte érosion des versants, et dans certains endroits,***
 - ⑩ ***La menace acridienne.***
-
- ⑩ ***Déterminants de résilience moyens, non faibles.***

- Aléas/facteurs climatiques : température, pluies, cyclones,
- Sensibilité: variable (moyenne à forte), avec en enjeux: changement de distribution de la faune et de la flore, restriction des aires de répartition, assèchement des zones humides
- capacité d'adaptation: moyenne
- priorité : 2 à majoritairement 1

⑩ **Lien
Endémisme,
Couverture
Forestière,
AP**

En haute altitude (A- J), iles BV peuvent être associés à des migrations de certaines espèces ayant subi les effets du changement climatique. A l'amont des basses altitudes (1- 12) peuvent être associé des taux d'endémisme élevé, résultant des migrations limitées dues à l'isolement.

Le changement de répartition des espèces, leur éventuelle disparition, peuvent amener à termes, à revoir la classification des aires protégées

VULNERABILITE ET ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

ILLUSTRATIONS : AIRES PROTEGEES (actuelles et potentielles)

EXEMPLE BIODIVERSITE MARINE

Eco-Région
Océan Indien Occidental

Tortues marines

Madagascar
Sites de ponte et aires d'alimentation

- Sites de ponte connus
- Aires d'alimentation connues

0 125 250
Kilometres
Echelle : 1 / 6 000 000

ZONES COTIERES

Aléas: température, pluies, cyclones, vents, niveau de la mer

Sensibilité: moyenne à forte (enjeux environnementaux, enjeux socio-économiques)

Priorité: 1

- ⑩ ***La partie orientale reçoit beaucoup d'eau, apportée par les alizés humides venus du Sud-est. La mousson du Nord-est est à l'origine des pluies violentes et orageuses qui s'abattent sur les massifs du Nord entre Septembre et Mars ; les précipitations annuelles peuvent atteindre 3 050 mm.***
- ⑩ ***Les régions arides du Sud et du Sud-ouest reçoivent moins de 380 mm par an. Les plus grosses pluies arrivent entre les mois de Novembre et d'Avril.***
- ⑩ ***La chaleur règne sur les régions côtières toute l'année et le climat de ces zones est caractérisé par :***
 - l'humidité dans presque toute la partie orientale du pays, d'où le climat tropical humide.
 - la sécheresse dans la partie occidentale de Madagascar
 - la semi aridité dans la partie Sud de Madagascar.
- ⑩ ***Augmentation du niveau moyen de la mer projetée pour l'ensemble du globe et qui pourrait aussi être observée sur les régions côtière de Madagascar est comprise entre 18 cm et 59cm vers la fin du 21^e siècle.***
- ⑩ ***Côte de Morondava (Ouest): élévation allant de 19,3 à 86,3 cm du niveau de la mer ; ce qui correspond à une élévation moyenne de 7,4 mm/an et un recul des côtes compris entre 5 et 6 cm/an***
- ⑩ ***Littoral de Mahajanga (Nord Ouest): élévation de 3 à 4 m/an***

- Aléas/ Facteurs climatiques : température, vents, pluies, cyclones
- Sensibilité: moyenne à forte, avec comme enjeux: réchauffement de la surface de la mer, les mangroves, impacts sur les activités de pêche
- Capacité d'adaptation: moyenne
- Priorité d'intervention : 2 à 1

- ⑩ - ***Rôle économique de la filière crevette, liée aux mangroves (> 300.000 ha)***
- ⑩ - ***destruction des coraux et des récifs due à l'absorption de CO², liée également à l'élévation de la température***
- ⑩ - ***élévation du niveau de la mer***
- ⑩ - ***inondation des zones basses côtières et la réduction des récifs → érosions côtières, intrusion d'eau salée → baisse des ressources halieutiques et une transformation des couches végétales protectrices des côtes.***

ILLUSTRATION PECHE HAUTURIERE

Eco-Région
Océan Indien Occidental

Statistiques de pêche hauturière

Captures palangrières
de Taiwan
Période 1967 - 2005

Indice de Shanon moyen

0 250 500
Kilometres
Echelle : 1 / 14 000 000

ILLUSTRATION: exemple pêche thonière

10 ***IMPORTANCE DU LIEN ENTRE ECOSYSTEMES ET PECHEES (exemples)***

RECIFS CORALLIENS	Lieux de pêches productifs :
MACROFAUNE MARINE	75% de l'Ouest de l'Océan Indien Dont mollusques, crustacées et poissons
IMPORTANCE DE LA PRESERVATION DES HABITATS DES RESSOURCES CREVETTIERES	Rendement pêche crevette : 10.000 tonnes/an

- Aléas, facteurs climatiques: température, pluies, cyclones
- Sensibilité: forte, avec comme enjeux: Instabilité du régime hydro-pluviométrique, changement de la qualité biophysique des eaux, tarissement, période d'étiage
- Capacité d'adaptation: faible
- Priorité: 1

VULNERABILITE DES RESSOURCES EN EAU (Selon Cranfield University- WSUP)

¹⁰	<i>Index</i>	<i>Score</i>	<i>Vulnérabilité</i>
¹⁰	<i>Index rareté de l'eau (2004)</i>	<i>0,0114</i>	<i>Très faible (abondantes)</i>
¹⁰	<i>La dépendance des eaux souterraines (2004)</i>	<i>0,0013</i>	<i>Très faible (abondantes)</i>
¹⁰	<i>Le retrait total d'eau douce en pourcentage du total des ressources renouvelables en eau douce (2009)</i>	<i>4,4%</i>	<i>Faible</i>
¹⁰	<i>Approvisionnement annuel en eau renouvelable (projections pour 2025)</i>	<i>17.000 m3pp</i>	<i>Abondant</i>
¹⁰	<i>Vulnérabilité de l'homme (2007)</i>	<i>0.691</i>	<i>4eme /49 (Afrique)</i>
¹⁰	<i>La sensibilité et la capacité d'adaptation (2010)</i>	<i>0, 435</i>	<i>Pays à faible développement</i>
¹⁰	<i>Indice de vulnérabilité climatique (2007)</i>	<i>-</i>	<i>Moyen à élevé</i>
¹⁰	<i>Informations qui ne tiennent pas compte du Sud ni des variabilités régionales</i>		

- Aléas, facteurs climatiques : température, pluies, inondations, cyclones, sécheresse
- Sensibilité: faible à moyenne (selon les cas, les maladies , leur distribution) : arboviroses, IRA
- Capacité d'adaptation: moyenne à faible
- Priorité d'intervention : variable (2 à 1)

Aléa : cyclones, vents,
température
(ensoleillement),
précipitations

Sensibilité forte : rôle
important du climat dans la
fourniture d'énergie, autres
sources d'énergies propres
soumises aux conditions
Climatiques

Priorité: 1

Sites potentiels
hydroélectrique

- ⑩ ***De très nombreux sites possibles pour la production hydroélectrique ont été identifiés : Antananarivo, Antsirabe, Toamasina, Fianarantsoa.***

- ⑩ ***Autres formes d'énergie renouvelable présentant dans l'immédiat un intérêt plus limité : éolienne, solaire, biomasse, agrocarburant.***

- ⑩ ***Madagascar possède également des ressources en énergies fossiles, mais dont l'intérêt économique pour la production électrique locale n'est pas avéré***

Sources	Réserves reconnues	Réserves potentielles
Pétrole		
Classique	6100	110
Non classique	7100	130
Gaz		
Classique	4800	72
Non classique	6900	103
Charbon	25200	638
Total combustible fossile	50000	1053
Energie nucléaire	1800	-
Hydraulique	35 55	-
Géothermique	4	-
Eolienne	7-10	-
Energie des océans	2	-
Biomasse	16- 22	-
Total des énergies renouvelables	72- 137	-

Aléas : pluies, sécheresse, inondations, cyclones

Sensibilité : moyenne à forte concernant la prévention, ainsi que par rapport au (manque) de moyen.

En termes d'alerte, la GRC (en tant que **Gestion**) est moins affectée/moins sensible avec les systèmes comme le SAP qui existent déjà.

Capacité d'adaptation: moyenne à forte, suivant les zones affectées et les capacités existantes

Priorité d'intervention : 1

Source: Plan de contingence BNGRC

10

(Source: Plan de contingence BNGRC)

Probabilité globale d'occurrence	Probabilité chiffrée d'occurrence	Aléa / catastrophe
Très probable	Probabilité de près de 100% dans l'année	<ul style="list-style-type: none">- Cyclone- Inondation
Probable	Entre 10% et 100% de probabilité dans l'année, et au moins une chance dans les dix prochaines années	<ul style="list-style-type: none">- Sécheresse qui touche assez régulièrement la partie australe de l'île.- Épidémies importantes (par le taux d'attaque et/ou la létalité) touchant une grande ville ou s'étendant à une ou plusieurs régions du pays- Crise nutritionnelle qui même en absence d'aléa climatique, pourrait toucher une partie des régions vulnérables à l'insécurité alimentaire.

Considéré comme un vrai moteur de développement, le système « transport et infrastructures routières » est **moyennement sensible** aux perturbations climatiques, et présente une capacité d'adaptation également **moyenne** (avec des résiliences qui ne sont pas fortes, car liées à des facteurs sociaux, politiques et de gouvernance qui ne sont pas toujours favorables).

Priorité: 2

ROUTES

- ⑩ ***Il n'y a pas d'accès routier convenable du nord au sud.***
- ⑩ ***A cause de la mauvaise maintenance et du sousinvestissement, le pays a perdu entre 300 et 1.000 km de route par an.***
- ⑩ ***Aujourd'hui: Le réseau routier mesure 49 638 km, dont un peu plus de 5.300 km sont goudronnés, et le reste, en terre sur lesquels ~11.000 km sont des routes, nationales, 12.250 km sont des routes provinciales et environ 7.500 km de routes communales.***
- ⑩ ***Seulement 12.000 km peuvent être utilisés toute l'année et seulement 4.074 km sont goudronnés.***
- ⑩ ***Ouvrages vétustes***

- ⑩ POUR TOUS LES SECTEURS: MANQUE D'INFORMATION ET DE DONNEES, FAISANT LE LIEN :**
Exposition aux aléas/ Sensibilité/ Capacité d'adaptation au changement climatique OU Résilience
- ⑩ MANQUE DE DETAILS PERMETTANT DE CONSIDERER CHACUN DES ALEAS SUIVANT LES SECTEURS ET SOUS-SECTEURS**

- ***Piraterie en mer***
- ***Immigration***
- ***Tourisme***

La question : Est-ce que le changement climatique a des effets (directs ou indirects) sur ces secteurs ou systèmes?

Et quelles influences, du point de vue régional ?

**10 COMMENT ET DANS QUELLES
MESURES LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE AFFECTE-T-IL LES
SECTEURS, PAR RAPPORT A LEURS
ETATS ACTUELS ?**

Annexe 4 : Matrice Synthèse de vulnérabilité

MATRICE DE SYNTHÈSE DE L'ETUDE DE VULNERABILITE ET ADAPTATION POUR MADAGASCAR

1. ENJEUX		2. EXPOSITION		3. SENSIBILITE	4. CAPACITE D'ADAPTATION		5. VULNERABILITE				
Secteurs	Sous secteurs	Aléas à prendre en compte	Stress généré	Appréciation	Capacité intrinsèque (résilience)	Capacité extérieure au système, opportunité	Appréciation	Niveau de Fiabilité			
		1 Température, 2 Niveau de la mer, 3 Précipitations, 4 Vents, 5 Modification des fondamentaux environnementaux (saisons...), 6 Cyclone, 7 Acidification des océans, 8 effets indirects (que l'on peut atténuer avec une action humaine) feux; maladies, pestes...	effet direct et ampleur / effet indirect et ampleur	Selon 3 degrés faible (vert) moyenne (jaune) forte (rouge)				de l'appréciation finale de la vulnérabilité, au regard de la validité des données : - fiabilité partielle à totale (bleu) - fiabilité non garantie à partielle (gris)			
Secteur 1	Sécurité et souveraineté										
	Sous sect 1	Modification des traits de côtes, des terres émergées et eaux internationales									
	Sous sect 2	Relations transfrontalières et de voisinage									
	Sous sect 3	Immigration, réfugiés climatiques et politiques (immigration progressive pouvant générer des conflits sociaux affectant la sécurité)	1; 3; 6		conflits sociaux	Cas isolés (Sud) mais à la fois non négligeable	faible	Intervention à court terme (humanitaire, SAP) GSDM: une opportunité qui existe	Priorité 2		
	Sous sect 4	Piraterie en mer	5; 6		changement climatique conduisant à la pauvreté liée à la diminution des ressources halieutiques et actes de piraterie				?		
	autres										
Secteur 2	Identité culturelle et éducation										
	Sous sect 1	Identité culturelle spécifique (ex: Vezo, Bara)	3; 4 (pêche, élevage de zébu)		dégradation des récifs et diminution des ressources halieutiques, moins de pâturage		Moyenne				
	Sous sect 2	Education formelle et informelle	1 à 6	stress psychologique: moyen			Faible (manque de moyen)	opportunité de développement de IEC transversale (écoles, collectivités) et de programme régional	Priorité de niveau 1		
	Sous sect 3	Sensibilisation									
	autres										
Secteur 3	Santé publique										
	Sous sect 1	Maladies contagieuses (pandémies, grippe, maladies diarrhéiques dont cholera...)	3; 6; 8	propagation des maladies diarrhéiques et de la grippe : élevée	aggravation maladies diarrhéiques, (deuxième motif de consultation dans les formations sanitaires) et des Infections Respiratoires Aigues (IRA), premier motif de consultation des les formations sanitaires		Moyenne	approfondissement des recherches, efforts consentis en mesure d'assainissement, construction d'infrastructure sanitaire	Priorité de niveau 1		
	Sous sect 2	Maladies infectieuses à vecteur (paludisme, chikungunya...)	1; 3; 5; 6;	propagation des maladies ré-émergentes, dont les arboviroses : élevée	prolifération des vecteurs des maladies			Pour les effets directs: Faible (zones qui ne sont pas traditionnellement des foyers de ces maladies, comme les hauts plateaux mais qui risquent d'être infectées d'une manière importante ces prochaines années) à moyenne (le CC ne va pas impacter la capacité d'adaptation pour les zones "endémiques")	approfondissement des recherches, efforts consentis en mesure d'assainissement, construction d'infrastructure sanitaire, développement de la coopération régionale pour des recherches communes de solutions	Priorité de niveau 1 à 2	
	Sous sect 3	Mortalité cardio-vasculaire, maladies respiratoires, maladies de la peau (vagues de chaleur, ozone, pollen)	1 : IRA, tension; 3; 5; 4 ; 6 ; 8 : IRA	maladies cardio-respiratoires: élevées	stress psychologique, surcoût humain, financier et logistique et consommables médicaux à cause de la tendance à la hausse de malades		Faible à moyen: suivant les possibilités des zones pour faire face	coordination de recherche de solution et d'actions contre la pollution entre les secteurs : santé, environnement dans le cadre de la mise en œuvre de la Déclaration de Libreville	Priorité de niveau 1 à 2 (suivant les zones/régions)	Le CC peut ne pas être l'unique facteur causant ces maladies. Des informations/données montrant clairement le lien font défaut. Par ailleurs, nombreux ne se rendent pas dans	
	autres	Malnutrition (mauvaises récoltes), Intoxication alimentaire collective par consommation d'algue marine (ICAM)	1; 2; 7: produits de pêche 3; 4; 5; 6 : zones manquant d'eau et pressenties comme allant connaître des baisses de la pluviométrie, par exemple le Sud et le Sud-Est	insécurité alimentaire et malnutrition : élevée			Faible, même dans les endroits bénéficiant de système comme SAP (système d'alerte précoce) car ce dernier ne concerne l'urgence.	Recherche de nouveaux moyens ou mode d'alimentation, changement de mode de pratique agricole, émergence de thème de recherche	Priorité de niveau 1		
Secteur 4	Gestion intégrée des ressources en eau, cycle de l'eau										
	Sous sect 1	Gestion de la ressource, quantité et qualité	1; 3; 6	Sud: diminution de la quantité et de la qualité Est: diminution de la quantité, pas forcément de la qualité	Sud: sécheresse aggravant la salinité des eaux Nord: inondations en saison cyclonique		Faible au Sud et même à l'Est, car les forêts de l'Est sont très sensibles au manque de pluie et peuvent avoir ainsi des conséquences sur les réservoirs d'eau.	meilleure compréhension et appropriation par tous les secteurs de l'approche GIRE, coordination de recherche de solution et d'actions entre secteurs: eau, agriculture, santé, environnement, etc., amélioration réseau de distribution (gouvernance), promotion IEC pour comportement responsable	Priorité de niveau 1		
	Sous sect 2	Production et distribution, gestion intégrée de bassin versant	1; 3; 6	tarissement: élevé	manque d'eau pour divers secteurs d'activité (agriculture, industrie, etc.): élevé		Faible	Construction/ amélioration d'infrastructures, coordination de recherche de solution et d'actions entre secteurs: eau, agriculture, santé, environnement, etc. renforcement de capacité au niveau décentralisé (dû à une obligation de prise de responsabilité à la base) Promotion des Semis sous couvert végétal, installation d'impluvium, études possibilités de transfert d'eau entre les régions de Mcar	Priorité de niveau 1		

1. ENJEUX		2. EXPOSITION		3. SENSIBILITE	4. CAPACITE d'ADAPTATION		5. VULNERABILITE		
Secteurs	Sous secteurs	Aléas à prendre en compte	Stress généré	Appréciation	Capacité intrinsèque (resilience)	Capacité extérieure au système, opportunité	Appréciation	Niveau de Fiabilité	
		1 Température, 2 Niveau de la mer, 3 Précipitations, 4 Vents, 5 Modification des fondamentaux environnementaux (saisons...), 6 Cyclone, 7 Acidification des océans, 8 effets indirects (que l'on peut atténuer avec une action humaine) feux; maladies, pestes...	effet direct et ampleur	effet indirect et ampleur	● Selon 3 degrés ● faible ● moyenne ● forte			de l'appréciation finale de la vulnérabilité, au regard de la validité des données : - fiabilité partielle à totale ● - fiabilité non garantie à partielle ●	
	Sous sect 3	Assainissement et rejet	1; 2; 3	aggravation pollution de la nappe : élevée	●	Faible	meilleure compréhension et appropriation par tous les secteurs de l'approche GIRE	Priorité de niveau 1 ●	
	autres						coordination de recherche de solution et d'actions entre secteurs: eau, agriculture, santé, environnement, etc.		
	Secteur 5 Agriculture, sécurité alimentaire et exploitation des forêts								
	Sous sect 1	Agriculture intensive avec engrais (dont canne à sucre, bio carburants...)	1; 3 (canne à sucre)	diminution rendement, en cas déséquilibre eau/pluie/température : élevée	●	Faible	Promotion de la technique de gestion biologique des sols à grande échelle	Priorité 1 ●	
	Sous sect 2	Agriculture vivrière, maraichage et cueillette	1 (Sud: en période de pluie: augmentation des précipitations avec celle de la température; le reste de l'année; sécheresse accentuée) 3 (en saison sèche: diminution de la précipitation sur une grande partie de l'île, surtout pour le Sud et le Sud-est => séquence sèche plus longue) - pluies concentrées sur de plus courte durée; 4; 5; 6 : extension géographique 8	perturbation du calendrier agricole: élevé diminution du rendement: élevé	descolarisation des enfants en période de soudure, destructions des voies de communication et par conséquent, difficulté d'écoulement des produits: élevé	● Faible à moyenne : pour le riz, début d'essai d'utilisation de semences adaptées mais ne pas encore de passage à grande échelle Pas de mesure à grande échelle pour les deux greniers à riz (Alootra et Marovoay) qui commencent à subir les effets du CC mais qui continuent à appliquer les mêmes pratiques culturales.	Amélioration des infrastructures agricoles, promotion de la recherche dans le secteur, promotion de l'agriculture de conservation et de l'agroforesterie, ouverture à la technique améliorée et comme accompagnement: subventions locales pour l'application de ces techniques; capitalisation des approches communautaires, capitalisation des techniques locales d'adaptation	Priorité 1 ●	
	Sous sect 3	Exploitation forestière (Nord; Nord-Est; Ouest)	3; 6	Aggravation des exploitations illicites : élevé	migration (vers les zones d'exploitation) : moyen arrêt des autres activités de production : élevé conflits sociaux : élevé	●	Faible	Priorité 1 ●	
	Sous sect 4	Elevage (Zébus, volailles)	1; 3	Diminution nombre de tête, faute de pâturage et de nourriture : élevée				Données/ Informations sur le lien avec le CC, non établies	
	Sous secteur 5 Gestion des sols, lutte contre érosion et désertification								
			1; 3; 4; 5; 6; 8	perte en terre (érosion) : élevé	Migration : moyen	●	Moyenne	Promotion de la DRS (défenses et restauration des sols) et de l'agroforesterie : introduction des arbres fruitiers dans le système de culture	Priorité 1 ●
	Sous secteur 6	Gestion des pestes, espèces invasives ou parasites...	1; 3, 8	invasion acridienne: élevé	extension des aires d'invasion	● Zones géographiques ciblées (d'abord le Sud, qui peut s'étendre vers le Centre)	Moyenne, là où le CNA s'active Faible, pour les zones "prises au dépourvu" à défauts d'information sur le lien entre la période grégaire et les données météorologiques	Priorité 1 ●	
	Secteur 6 Préservation de l'environnement et des milieux (milieux naturels terrestres, côtiers, marins, milieu aquatiques terrestres)								
	Sous sect 1	Terrestre : forêts, savanes...	1; 2; 3; 4; 5; 6	perte en bois (déracinement suite aux cyclones), défrichement : élevé	Augmentation sensibilité aux feux, aux invasions des espèces, aux dégradations des habitats	● moyenne à forte: variable selon les milieux ● Nord et Nord-est: ● ● Ailleurs: ●	Moyenne (variable)	gouvernance améliorée des bois, surtout précieux, déracinés	Priorité 2 à 1 ●
	Sous sect 2	Côtiers (côte sableuse, mangroves, récifs, herbiers...)	1; 2; 3; 4; 5; 6; 7	Ouest, Sud et Sud-ouest: pertes ou diminution mangroves et récifs et habitats en général: élevé □	baisse des revenus liés à la pêche, élevé; perte de plage: élevé; déplacement des populations: élevé pertes de revenus/ baisse des ressources halieutiques: moyen insécurité de la navigation côtière: moyen intrusion d'eau salée: élevé transformation des couches végétales protectrices des côtes: moyen	● Variable (plus sensible à l'Ouest) ● ●	Moyenne	Eventualité: Diminution des pressions, laissant la place aux régénérations Adoptions de nouvelles mesures de protection, promotion des recherches,	Priorité 1 ● Il existe des zones prioritaires encore en études pour les écosystèmes marins ● Cartographie encore incomplète pour les mangroves : ● Récifs: ●
	Sous sect 3	Marins atolls lointains et hors récifal...							
	Sous sect 4	Milieux aquatiques terrestres, cours d'eau, zone humide...	1; 2; 3; 4; 5; 6	chaque milieu a une sensibilité différente par rapport à un autre, suivant les aléas	Pendant les saisons sèches, le Sud et l'Est: assèchement élevé; Ailleurs: inondations	●	Faible	Diminution des pressions, laissant la place aux régénérations, pêche hauturière	Priorité 1 ●

1. ENJEUX		2. EXPOSITION		3. SENSIBILITE	4. CAPACITE d'ADAPTATION		5. VULNERABILITE	
Secteurs	Sous secteurs	Aléas à prendre en compte	Stress généré	Appréciation	Capacité intrinsèque (resilience)	Capacité extérieure au système, opportunité	Appréciation	Niveau de Fiabilité
		1 Température, 2 Niveau de la mer, 3 Précipitations, 4 Vents, 5 Modification des fondamentaux environnementaux (saisons...), 6 Cyclone, 7 Acidification des océans, 8 effets indirects (que l'on peut atténuer avec une action humaine) feux; maladies, pestes...	effet direct et ampleur	effet indirect et ampleur	Selon 3 degrés faible moyenne forte			de l'appréciation finale de la vulnérabilité, au regard de la validité des données : - fiabilité partielle à totale - fiabilité non garantie à partielle
	Sous sect 5	Biodiversité faune et flore, gestion des espèces invasives, espèces emblématiques (cétacés, tortues)	1; 3; 4; 5; 6 2 et 7 (espèces emblématiques);	restriction des aires de distribution de la biodiversité: élevée pertes en espèce: élevées pertes en services environnementaux : à évaluer		Moyenne	Promotion de la recherche, NAP (nouvelles aires protégées)	Priorité 1 Il peut y avoir d'autres causes que le CC
		Gestion des espaces protégés	1; 2; 3; 4; 5; 6	diminution des richesses en biodiversité, entraînant la question sur la pertinence de l'aire protégée: à évaluer pertes en services environnementaux : à évaluer	Suivant les facteurs géographiques des AP, ainsi que l'existence ou non de corridor. Par ailleurs, le manque de précipitation dans l'Est en périodes sèches peuvent impacter sur leur sensibilité	Moyenne	Développement de nouvelles filières d'activité et de production	Priorité 1
Secteur 7	Pêche							
	Sous sect 1	Pêche hauturière	1; 2; 3; 4; 5; 6	baisse des activités, donc baisse de la production: élevée	changement d'activité, augmentation des pressions sur les autres écosystèmes: élevé	Moyenne	Développement de nouvelles filières d'activité et de production, promotion du rôle de la femme comme participant à des nouvelles activités de production, avancement des réflexions et actions sur la certification	Priorité 2
	Sous sect 2	Pêche traditionnelle et cueillette (continentale et marine)	1; 2; 3; 4; 5; 6	baisse des activités, donc baisse de la production: élevé	changement d'activité, augmentation des pressions sur les autres écosystèmes: élevé	Moyenne	Développement de nouvelles filières d'activité et de production, promotion du rôle de la femme comme participant à des nouvelles activités de production, avancement des réflexions et actions sur la certification	Priorité 1
	Sous sect 3	Aquaculture (pisciculture, pêche en eaux douces)	1; 3; 4; 5; 6	baisse des activités, donc baisse de la production: élevé	changement d'activité, augmentation des pressions sur les autres écosystèmes : élevé	Moyenne	Développement de nouvelles filières d'activité et de production, promotion du rôle de la femme comme participant à des nouvelles activités de production, avancement des réflexions et actions sur la certification	Priorité 2
Secteur 8	Planification spatiale, aménagements et infrastructures, gestion du risque							
	Sous sect 1	Habitat et logements, bâtis	3; 4; 5; 6	pauvreté aggravée, destruction des habitations: élevées	Accroissement de l'intensité des cyclones et des précipitations, et pour la partie Nord, "extension" des cyclones intenses vers cette zone Pas d'aggravation de la sensibilité pour les zones "habituées"	Faible (peu de moyen, peu de personnel ayant compétence technique/technologique)	Promotion des logements sociaux aux normes mais dépendant des moyens déployés et disponibles; Renforcement d'une "culture communautaire" de risque; Renforcement des politiques et meilleure systématisation des plans de contingence	Priorité 2 à 1
	Sous sect 2	Déplacement et infrastructures linéaires						
	Sous sect 3	Gros aménagements et infrastructures (ports...)						
	Sous sect 4	Entreprises et commerces						
	Sous sect 5	Gestion du risque (naturel/industriel) et dispositifs de suivi et d'alerte	2; 3; 4; 5; 6	pertes en vies humaines, destruction de tous les efforts de se développer: élevé	pressions aggravées sous toutes les formes, sur les ressources naturelles: élevé	Moyenne pour les systèmes qui existent déjà	Construction de nouvelles infrastructures sociales et utilitaires respectant les normes Renouvellement des bâtiments administratifs décentralisés, Planification	Priorité 2 à 1
Secteur 9	Energie	Production, transfert et consommation						
	Sous sect 1	Energie fossile et consommation, évolution de la demande	3; 6		blocage distribution des stocks hydrocarbures			Estimation du stock, disponible. Mais pas d'informations pouvant permettre de faire le lien avec CC
	Sous sect 2	Energie renouvelable en production terrestre	1; 3; 4; 5; 6	production insuffisante, puissance insuffisante (éolienne, solaire, hydraulique): élevée	poursuite aggravée de l'utilisation des charbons et bois de chauffe : élevée	Moyenne	Promotion de l'énergie électrique, ouverture aux véhicules hybrides, renforcement de l'électrification rurale, nouveaux investissements pour le développement d'énergie propre (reconsidération des répartitions budgétaires par les autorités), MDP, Politique intégrée "protection des BV et promotion de l'énergie hydraulique"; promotion de l'éducation environnementale en comportement responsable pour le non-gaspillage d'énergie; Recherche: utiliser l'augmentation de la température pour la production de biomasse	Priorité 1
	Sous sect 3	Energie renouvelable produite en mer						

1. ENJEUX		2. EXPOSITION		3. SENSIBILITE	4. CAPACITE d'ADAPTATION		5. VULNERABILITE	
Secteurs	Sous secteurs	Aléas à prendre en compte	Stress généré	Appréciation	Capacité intrinsèque (resilience)	Capacité extérieure au système, opportunité	Appréciation	Niveau de Fiabilité
		1 Température, 2 Niveau de la mer, 3 Précipitations, 4 Vents, 5 Modification des fondamentaux environnementaux (saisons...), 6 Cyclone, 7 Acidification des océans, 8 effets indirects (que l'on peut atténuer avec une action humaine) feux; maladies, pestes...	effet direct et ampleur	effet indirect et ampleur	Selon 3 degrés faible			
	autres							
Secteur 10	Transports							
	Sous sect 1	Transport aérien (frêt et passagers)						
	Sous sect 2	Transport maritime (frêt et passagers)						
	Sous sect 3	Transport terrestre (frêt et passagers)	3; 4; 5; 6 (les facteurs climatiques en soi ne conduisent pas à une exposition; il s'agit plutôt de faire la nuance en considérant le changement/la perturbation climatique : intensité des cyclones, événements extrêmes comme les inondations)	destruction des routes, pistes et ouvrages: moyen	surexploitation des pistes secondaires, détruisant le sol: élevé frein au développement économique (restriction des échanges et des écoulements des produits): élevé	Moyenne	Construction de nouvelles routes adaptées au contexte actuel et futur; Meilleure considération de la promotion des transports en commun motorisés avec de l'énergie propre	Priorité 2
	autres							
Secteur 11	Industrie, commerces et services							
	Sous sect 1	Industrie primaire ressources minières...						
	Sous sect 2	Industrie secondaire transformation et manufacture						
	Sous sect 3	Industrie tertiaire et services dont banques et assurances						
	autres							
Secteur 12	Tourisme							
	Sous sect 1	Tourisme de masse, tourisme hôtelier et résidentiel et déplacements par avion (package vacances)	8 ? Jusqu'ici, le facteur limitant le tourisme est lié à la crainte par rapport à l'insécurité due aux événements politiques (référence : les données sur les tendances depuis 2000, en passant par 2002 et 2009)	diminution du nombre de touriste				Pas de données complètes sur le lien: changement climatique/maladies/effet sur le tourisme; ni sur le lien transport/climat/tourisme
	Sous sect 2	Tourisme vert éco tourisme						
	Sous sect 3	Loisirs, sports de nature, eaux vives, sports aquatiques et						
	Sous sect 4	Tourisme professionnel, tourisme culturel...						
	autres							

Appréciation qualitative de la sensibilité
 faible : pas ou peu de perturbation du système
 moyenne : le système est affecté dans son fonctionnement
 forte: le système est mis en danger (avec disparition du système si le seuil atteint)

Annexe 5 : Bibliographie

- **Alloncle N., Gabrié C., Nicet J.B., Quod J.P.** : Analyse Eco-Régionale Océan Indien Occidental ; Aperçu des données acquises. (COI, WWF, ARVAM Océanologie)
- **AQUASTAT et FAO (2005)** : L'irrigation en Afrique en chiffres- MADAGASCAR
- **Aubry Pierre, Gaüzère Bernard-Alex (2010)** : La transition épidémiologique dans les îles du sud ouest de l'océan indien : l'approche par la médecine tropicale.
- **Banque Mondiale (2010)** : Madagascar, vers un agenda de relance économique. Note de Politique
- **Bidou J.E, Droy I., Rasolofo P. (2006)** : Risque climatique et vulnérabilité de la sécurité alimentaire dans le Sud de Madagascar. Interactions Nature-Société ; analyse et modèles. UMR 6554, La Baule 2006.
- **Buddemeier Robert W., Kleypas Joan A., Aronson Richard B. (2004)** : Potential Contributions of Climate Change to Stresses on Coral Reef Ecosystems. (Prepared for the Pew Center on Global Climate Change)
- **Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophes – Gouvernement de Madagascar (2010)** : Plan de contingence 2010-2011
- **Care International, Land O'Lake, Catholic Relief Service (2009)** : Analyse de situation de vulnérabilité à Madagascar- Projet SALOHI
- **Conservation International, WWF (2008)** : Recommandations de l'atelier sur l'évaluation de la vulnérabilité de la biodiversité et des moyens de subsistance face au changement climatique à Madagascar.
- **Commission de l'Océan Indien, Projet Agroécologie (2010)** : Initiative pour l'adaptation des systèmes de production des petits agriculteurs aux changements climatiques dans les îles de l'océan Indien par la diffusion de l'Agroécologie.
- **Conservation International, WWF, Mac Arthur Foundation, USAID, Ministère de l'Environnement, des Forêts et du Tourisme (2008)** : Assessing the impacts of climate change on Madagascar's biodiversity and livelihoods.(Workshop Report)
- **DEHECQ Jean-Sébastien (2010)** : Changement climatique et insectes vecteurs dans l'Océan Indien: quels dangers pour la santé publique? Séminaire Climat & Santé – CRVOI – St-Denis de la Réunion – octobre 2010
- **Direction Générale de la Météorologie (2008)** : Le changement climatique à Madagascar
- **Goodman S., Wilmé L., Ganzhorn J.U (2006)** : Biogeographic Evolution of Madagascar's Microendemic species in Science 19 May 2006: Vol. 312 no. 5776 pp. 1063-1065.
- **Gouvernement de Madagascar** avec l'appui de la Banque Mondiale et les Nations Unies (2008) : Damage, Loss, and Needs Assessment for Disaster Recovery and Reconstruction after the 2008 Cyclone Season in Madagascar
- **Grimsditch Gabriel D, Salm Rodney V. (2006)** : Coral Reef Resilience and Resistance to Bleaching- in IUCN Resilience Science Group Working Paper Series - No 1
- **Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat- GIEC (2007)** : Résumé du rapport 2007
- **Hannah Lee; Dave Radhika; Lowry Porter P., Sandy Andelman, Michele Andrianarisata, Luciano Andriamaro, Alison Cameron, Robert Hijmans, Claire Kremen, James MacKinnon, Harison Hanitriniaina Randrianasolo, Sylvie Andriambololona, Andriamandimbisoa Razafimpahanana, Herilala Randriamahazo, Jeannicq Randrianarisoa, Philippe Razafinjatovo, Chris Raxworthy, George E Schatz, Mark Tadross, Lucienne Wilmé (2008)**: Climate change adaptation for conservation in Madagascar, in Biology Letter vol. 4 no. 5 590-594
- **Heath Tom, Alison Parker, Keith Weatherhead (2010)** : How to Climate Proof Water & Sanitation Services in Informal & Peri-Urban Areas in Antananarivo. Water and Sanitation for the Urban Poor. Cranfield University.
- **Lagabrielle Erwann, Maina Joseph (2009)** : Mapping anthropogenic drivers of change for biodiversity conservation planning in the Western Indian Ocean. Projet « RESEAU DES AIRES MARINES PROTEGEES DES PAYS », coordonné par le Bureau régional du WWF Madagascar Océan Indien Occidental.
- **Lecompte Philippe (2009)** : Elevage et changement climatique. Publication dans CIRAD Changement Climatique.
- **Lilia Rabeharisoa (2010)** : La vulnérabilité aux changements climatiques, une expérience concrète à Madagascar- Projet Adaptation au Changement Climatique en Afrique (ACCA)- Laboratoire des Radio Isotopes.

- **Lilia Rabeharisoa (2010)** : Recherche action participative et dynamisme des agriculteurs malgaches face au changement climatique : cas de la Région d'Analanjorofo/ Côte est Malgache- Projet Adaptation au Changement Climatique en Afrique (ACCA)- Laboratoire des Radio Isotopes.
- **Mats Björk, Fred Short, Elizabeth Mcleod and Sven Beer (2006)** : Managing Seagrasses for Resilience to Climate Change ; in IUCN Resilience Science Group Working Paper Series - No 3
- **McLeod Elizabeth and Salm Rodney V.(2006)** : Managing Mangroves for Resilience to Climate Change in IUCN Resilience Science Group Working Paper Series - No 2
- **Ministère de l'Agriculture – Gouvernement de Madagascar (2010)** Stratégie d'adaptation au Changement Climatique
- **Ministère de l'Eau- Gouvernement de Madagascar (2010)** : Projet Eau et Changement climatique (Document interne)
- **Ministère de l'Eau- Gouvernement de Madagascar (2009)** : Aperçu sur les problèmes des ressources en eau dus au changement climatique, et plan d'adaptation (Document interne)
- **Ministère de l'Environnement et des Eaux et Forêts - Gouvernement de Madagascar - (2006)** : Plan National d'Action à l'Adaptation Climatique
- **Ministère de l'Environnement et des Forêts - Gouvernement de Madagascar (2010)** : Deuxième Communication Nationale sur le changement climatique
- **Ministère de la Santé- Gouvernement de Madagascar (2010)** : Rapport ASEB
- **Ministère du transport, du tourisme et de l'environnement – Gouvernement de Madagascar (2002)** : Deuxième rapport national relatif à la mise en œuvre de la convention des nations unies sur la lutte contre la désertification.
- **Moynot Gilles (2010)** : Adaptation au changement climatique à Madagascar - Étude préalable à l'intervention du GEF dans le Grand Sud
- **Office national pour l'Environnement (2010)** : site www.pnae.mg.
- **Pérez Ángela Andrade, Fernández Bernal Herrera, Gatti Roberto Cazzolla (2010)** : Building Resilience to Climate Change, Ecosystem-based adaptation and lessons from the field- IUCN Ecosystem Management - Serie n°9
- **Provention Consortium (2007)** : Mainstreaming Hazard Risk Management and Adaptation in Madagascar
- **Rafaranivomihamina Yolande, Ralaïfenomanana François Régis (2004)** : Calendrier agricole malgache- Direction de la Vulgarisation Agricole, Ministère de l'Agriculture.
- **Raholijao Nirivololona, Ministère des Travaux Publics et de la Météorologie (2010)- Gouvernement de Madagascar** : L'Apprentissage par la pratique: utilisation des informations météorologiques et climatiques à l'appui des services de santé à Madagascar- Projet pilote de l'OMM. Séminaire Climat-Santé, La Réunion, 25-28 Octobre 2010.
- **Rakotomalala Minoson, Rabenandrasana Gaston, Rakotozafy Georges, Randriamanamisa Rivoanjaka, Ravaomanarivo Harimisa, Razanajatovo Louissette, Razanamparany Bruno, Robelison Solofonirina (2007)** : Transfert de technologies et estimation des besoins prioritaires dans le cadre des changements climatiques ; Rapport Final du Groupe d'Experts en Transfert de Technologie.
- **Rasambainarivo J.H. et Ranaivoarivelo N. (2005)** : Madagascar, Profil Fourrager. Ministère de l'Agriculture et Centre National de Recherche pour l'Environnement.
- **République de Madagascar (2003)** : Etude du Secteur Tourisme, in Africa Region Working Paper Series No. 63 (French Version)
- **Sarrasin Bruno (2007)** : Géopolitique du tourisme à Madagascar : de la protection de l'environnement au développement de l'économie
- **SOMEAH (2010)** : Rapport d'études sur le transfert d'eau dans le Sud- Programme Eau, appuyé par le PNUD.
- **United Nations Development Programme/ Environment and Energy Group/Environmental Finance (2010)** : A Toolkit for Designing Climate Change Adaptation Initiatives
- **USAID (2008)** : Mise à jour de l'Évaluation des menaces et opportunités pour l'environnement à Madagascar
- **USAID (2008)** : Impacts of climate change on rural livelihoods in Madagascar and the potential for adaptation
- **Virah-Sawmy Malika (2008)** : Ecosystem management in Madagascar during global change- Oxford University Centre for the Environment, University of Oxford.